

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Englischlernen trotz Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrations- hintergrundes

Lehrmittelevaluation des Lehrmittels Young World 2
für Kinder mit Förderbedarf resultierend aus
Schwierigkeiten im Erstspracherwerb basierend auf
einem Migrationshintergrund

Eingereicht von: Sandra Schumacher

Begleitung: Michael Wirrer

Datum der Abgabe: 23. Juni 2016

Abstract

Diese Literatuarbeit, die auf der klassischen Quellenforschung basiert, konzentriert sich auf die Schwierigkeiten des Englischlernens der Lernenden, welche Mühe in ihrer Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes bekunden. Es wird gezeigt, dass sowohl Erst-, Zweit und Fremdspracherwerb zusammenhängen und von der Migration beeinflusst werden. Dies hat Auswirkungen auf das Lernen der Kinder. Durch diese Zusammenhänge konnten verschiedene Kriterien, welche für die Lernenden unterstützend wirken, ausgearbeitet werden. Diese sozialen, psychologischen und pädagogischen Kriterien, welche ebenfalls auf der Schulbuchforschung basieren, wurden als Grundstein für eine Lehrmittelevaluation von Young World 2 benutzt. Dies legt offen, wie eine Förderung anhand des Lehrmittels Young World 2 bei Schwierigkeiten in der Erstsprache basierend auf einem Migrationshintergrund stattfinden kann

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung.....	7
1.1 Ausgangslage und Motivation	7
1.2 Problemstellung	9
1.3 Problemabgrenzung	9
1.4 Fragestellungen und Zielsetzung	10
1.5 Methodisches Vorgehen	10
A Theoretische Grundlagen.....	11
2 Spracherwerb und Migration	11
2.1 Definitionen und Begriffe	11
2.1.1 Spracherwerb	11
2.1.2 Migration und Migrationshintergrund	12
2.2 Erstspracherwerb.....	13
2.2.1 Faktoren des Erstspracherwerbs.....	13
2.2.2 Die Erstsprache im Migrationskontext.....	15
2.2.3 Sprachstörungen	17
2.2.4 Diagnostik für Erstsprachkompetenzen mit Migrationshintergrund	18
2.2.4.1 Das integrative bio-psycho-soziale Modell nach ICF	18
2.2.4.2 Sprachstandsverfahren	20
2.3 Zweitspracherwerb	20
2.3.1 Zweitsprache	20
2.3.2 Einfluss der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb	21
2.4 Fremdspracherwerb	21
2.4.1 Sprachlernerfolg	22
2.4.1.1 Sprachlerneignung.....	23
2.4.1.2 Motivation	24
2.4.1.3 Modell der Komponenten des Fremdsprachenlernen	26
2.5 Zusammenfassende Folgerungen.....	28
3 Schulbuchforschung.....	29
3.1 Erkenntnisse und Legitimation der Schulbuchforschung	29

3.2	Evaluation von Schulbüchern	30
B	Lehrmittelevaluation	34
4	Evaluation des Englischlehrmittels Young World 2.....	34
4.1	Fremdsprachen- und Englischdidaktik	34
4.1.1	Handlungsorientierter Unterricht.....	35
4.2	Kriterien für eine Lehrmittelevaluation	38
4.2.1	Sprachliche Identität	38
4.2.1.1	Zusammenstellung der Kriterien für die sprachliche Identität	41
4.2.2	Positives Selbstbild.....	42
4.2.2.1	Selbstwirksamkeit.....	42
4.2.2.2	Zusammenstellung der Kriterien für ein positives Selbstbild.....	43
4.2.3	Individuelle Lernvariablen (vgl. Kapitel 2.4.1).....	43
4.2.3.1	Lernvariablen und Kriterien	43
4.2.3.2	Zusammenstellung der Kriterien für individuelle Lernvariablen	44
4.2.4	Komponenten des Fremdsprachenlernens und Kriterien (vgl. Kapitel 2.4.1.3).....	44
4.2.4.1	Zusammenstellung der Kriterien: Komponenten des Fremdsprachenlernens	44
4.3	Auswertung des Lehrmittels Young World 2	45
4.3.1	Auswertung der Unit 1	45
4.3.1.1	Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)	45
4.3.1.2	Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)	47
4.3.1.3	Auswertungen der einzelnen Punkte des Kriterienkataloges (Unit 1).....	49
4.3.1.4	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 1	50
4.3.2	Auswertung der Unit 2	54
4.3.2.1	Activity Book Seite 17, Task 18 (ÜB9).....	54
4.3.2.2	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 2, ÜB9	56
4.3.2.3	Pupil's Book Seite 16 – 17, Tasks 1 – 3 (ÜB14)	56
4.3.2.4	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 2, ÜB14	57
4.3.2.5	Schlussfolgerung für die Unit 2.....	57
4.3.3	Auswertung der Unit 3	58
4.3.3.1	Activity Book Seite 24, Tasks 9 – 10 (ÜB8).....	58
4.3.3.2	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 3, ÜB8	59
4.3.3.3	Pupil's Book Seite 23, Tasks 1- 2 (ÜB 20)	59

4.3.3.4	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 3, ÜB20	60
4.3.3.5	Schlussfolgerung der Unit 3	61
4.3.4	Auswertung der Unit 4	61
4.3.4.1	Pupil's Book Seite 26-27, Tasks 2-4; Activity Book Seite 32, Task 5 (ÜB3)	61
4.3.4.2	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 4, ÜB3	63
4.3.4.3	Pupil's Book Seite 28 -29; Activity Book Seite 36, Task 13-16 (ÜB8).....	63
4.3.4.4	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 4, ÜB8	64
4.3.4.5	Schlussfolgerung der Unit 4	65
4.3.5	Auswertung der Unit 5	65
4.3.5.1	Activity Book Seite 45, Task 14 (ÜB9).....	65
4.3.5.2	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 5, ÜB9	67
4.3.5.3	Pupil's Book Seite 38 – 39, Task 1 (ÜB10)	67
4.3.5.4	Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 5, ÜB10	68
4.3.5.5	Schlussfolgerung der Unit 5	68
4.3.6	Schlussfolgerungen für das Lehrmittel Young World 2	69
C	Schlusssteil	70
5	Schlusssteil	70
5.1	Abschliessende Schlussfolgerungen	70
5.2	Beantwortung der Fragestellung	70
5.3	Anstoss für weitere Fragen.....	71
5.4	Fazit	72
6	Abbildungsverzeichnis.....	73
7	Tabellenverzeichnis.....	74
8	Literaturverzeichnis	76
9	Anhang	81
9.1	Sprachstandserfassungen in der Erstsprache (vgl. Gagarina, 2014a, S.76-82).....	81
9.2	Vereinfachtes Modell der Komponenten des Fremdsprachlernens (nach Hutterli et al., 2008, S. 54-55)	87
9.3	Kriterienkatalog nach Kieweg (1998)	88
9.4	Bericht: Eine Analyse des Lehrmittels Young World (Manno & Klee, 2009).....	99
9.5	Kriterienkatalog: einsetzbar für Kinder mit Schwierigkeiten in der Erstsprache mit Migrationshintergrund	106
9.6	Evaluation der Unit 1	107

9.6.1	Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)	107
9.6.2	Activity Book Seite 3, Tasks 1 und 2 (ÜB2).....	108
9.6.3	Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 3 und 4; Activity Book Seite 4, Tasks 3 und 4 (ÜB3)	110
9.6.4	Activity Book Seite 5, Tasks 5 - 10 (ÜB4)	111
9.6.5	Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)	113
9.6.6	Activity Book Seite 6-7, Tasks 11 – 16 (ÜB6)	114
9.6.7	Activity Book Seite 7, Tasks 17a und 17b (ÜB7).....	115
9.6.8	Pupil's Book Seite 5, Tasks 1 und 2 (ÜB8)	116
9.6.9	Pupil's Book Seite 6 (ÜB9)	117
9.6.10	Pupil's Book Seite 6-7 Tasks 1-3; Activity Book Seite 8 Task 18 (ÜB10)	118
9.6.11	Activity Book Seite 8, Task 19 (ÜB11).....	120
9.6.12	Activity Book Seite 9, Tasks 20 – 22 (ÜB12).....	121
9.6.13	Pupil's Book Seite 8, Tasks 1 und 2 (ÜB13)	122
9.6.14	Activity Book Seite 10, Tasks 23 – 27 (ÜB14).....	123
9.6.15	Activity Book Seite 11, Tasks 28 – 30 (ÜB15).....	125
9.6.16	Pupil's Book Seite 9 (ÜB16)	126

1 Einleitung

Im Kanton Zürich werden auf der Primarstufe zwei Fremdsprachen gelehrt und gelernt. Das Lernen von Fremdsprachen nimmt einen zentralen Stellenwert im Stundenplan von Schülerinnen und Schülern ein. Im Jahre 2009 betrug der Fremdsprachenanteil auf der Primarstufe 35.9% (Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt, 2011, S. 20). Dies bedeutet, dass mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler eine andere Erstsprache als Deutsch haben. Nicht allen gelingt es gleich gut, Sprachen zu lernen. Dies kann verschiedene Ursachen haben.

Immer wieder gibt es Kinder, die Mühe in ihrer Muttersprache, also Erstsprache haben. Sie müssen spätestens mit dem Eintritt ins Schulsystem Deutsch lernen, können aber keine Verknüpfungen zu ihrer Erstsprache herstellen oder darauf aufbauen. Auf dieses wacklige Gerüst der Sprachentwicklung von den betroffenen Kindern kommt das Lernen von Fremdsprachen dazu.

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich müssen und dürfen Fremdsprachen lernen, denn würde man sie von diesen dispensieren, würde man ihnen wichtige Zukunftschancen nehmen.

Was bleibt, sind demnach Schülerinnen und Schüler, welche Mühe in der Erst- und Zweitsprache haben und zwei Fremdsprachen lernen müssen in Referenz zur Zweitsprache. Wie kann nun mit einer solchen Lernsituation umgegangen werden?

Die vorliegende Arbeit setzt sich damit auseinander wie Kinder, die Mühe in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes haben, Englischlernen können. Zuerst erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Erstspracherwerb und seinen wichtigen Faktoren. Weiter wird der Zweit- und Fremdspracherwerb in Bezug auf die Migration näher angeschaut. Die Schulbuchforschung und die verschiedenen Kriterienkataloge bilden eine weitere Basis für diese Auseinandersetzung. Diese Abhandlungen bilden die Grundlage dafür, dass ein Kriterienkatalog, spezifisch für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache resultierend aus einem Migrationshintergrund, angelegt werden kann und dementsprechend das Lehrmittel Young World 2 evaluiert wird.

1.1 Ausgangslage und Motivation

In der Sonderpädagogik begegnet man immer wieder verschiedensten interessanten Fällen, welche einen vorantreiben und mehr wissen lassen wollen. Der Fall eines in Deutschland geborenen syrischen Jungen scheint besonders schwierig und interessant zu sein. Die Eltern sind Kurden und aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Danach sind sie in die Schweiz weiter gereist. Der Junge ging in der Schweiz in den Kindergarten und wurde im Kanton Zürich eingeschult. Er hatte Mühe mit dem Deutsch, vor allem mit dem Schriftspracherwerb. Jahrelang wurde an diesem Punkt und im Leseverstehen die Förderung angesetzt. Der Schüler lernte ebenfalls die geforderten Fremdsprachen der Primarstufe. Auffallend im Erwerb des Englischen war, dass er die Übersetzungen falsch schrieb, hatte er ja Mühe im Deutsch. Er konnte keine Wortschatzverknüpfungen anstellen. Festzustellen war, dass Aussagen, welche er zu Wörtern machte, keinen Sinn ergaben. In der 4. Primarstufe erzählte der Vater des Jungen, dass dieser kein Kurdisch könne, nur einfache Sätze. Da der Lernstand im Deutsch bekannt war, war die Situation sehr erschreckend und Besorgnis erregend. Der auftauchende Gedanke zu dieser Situation war, dass dies ein Kind „ohne Sprache“ ist. Nachdem der Unterricht in Kurdisch organisiert war, fand der Deutsch- und Englischunterricht basierend auf Verknüpfungen von Bildern und Wörtern statt. Der Junge war sehr interessiert am Englischlernen, konnte aber nicht mit den anderen

Schülerinnen und Schüler mithalten, da er oft Wörter und deren Bedeutung in keiner Sprache kannte. Dies war ein grosser Frust für ihn. Die Frage, die sich immer wieder während des Unterrichts stellte, war, wie kann der Junge weiter motiviert, gefördert und unterstützt werden beim Fremdspracherwerb. Die erste Idee für die Masterarbeit beinhaltete die Untersuchung der Motivation, von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten in der Erstsprache, Fremdsprachen zu lernen. Es war vorgesehen, Interviews mit den Schülerinnen und Schülern zu machen und aufgrund der Resultate ein Motivationsinstrument zu erarbeiten. Die Schwierigkeit zur Realisierung zeigte sich jedoch sehr schnell darin, dass sich weder Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen noch Sprachtherapeuten- und therapeutinnen trauten zu sagen, dass ein Kind ein Problem in der Erstsprache hat. Da die Erstsprache meist von genannten Personen nicht beherrscht wird und keine Abklärungstests der Erstsprachen allgemein bekannt sind, ist eine Diagnose nicht fundiert zu erstellen. Man kann keine Begründungen für den Verdacht liefern und ist auf Drittmeinungen angewiesen. „Dazu trägt auch die niedrige gesellschaftliche Relevanz der Erstsprachen bei, sodass deren Erforschung wenig unterstützt wird“ (Gagarina, 2014b, S. 21). Die Thematik der Masterarbeit wurde dann zum Lernen der englischen Sprache abgeändert, so dass eine theoretische Grundlage zum Thema Erstsprachschwierigkeiten, Migration und Englischlernen geschaffen werden kann.

Bezogen auf die Thematik des Englischlernens trotz Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes konnten keine aktuellen Forschungen in Erfahrung gebracht werden. Dies zeigt klar auf, dass die Thematik momentan keine grosse Schülerschaft betrifft, was aber nicht bedeutet, dass sich dies nicht ändern kann. Die Thematik ist sehr aktuell, da die Migration sicherlich auch in Zukunft gegenwärtig bleiben wird. Mit der momentanen Lage der Flüchtlingsströme, welche Europa erreichen, wird ebenfalls das System Schule getestet werden. Viele Kinder befinden sich auf der Flucht und dies hat Auswirkungen auf ihre Identität, ihr Verhalten und auf ihre Bildungschancen, denn die soziale Umwelt ist ein wichtiger Einflussfaktor für den Spracherwerb (vgl. Häcki Buhofer, 2010, S. 21).

Das Recht auf Bildung ist ein fundamentales Kinderrecht (vgl. Art. 28 und Art. 29 der Konvention über die Rechte des Kindes, Ohchr). Sie haben ein Recht auf Bildung, welche ihnen angemessen ist.

Art. 29. (1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss,

- a) Die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
- b) Dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
- c) Dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;

Es muss daher auf die verschiedenen Problematiken, welche die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Bereich Sprache mitbringen, eingegangen werden, so dass alle Schülerinnen und Schüler von ihrem Recht auf Bildung profitieren können.

Die Heilpädagogik hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Bildungs- und Förderbedarf zu fördern und zu unterstützen. Aufgrund dessen ist es ein wichtiges Anliegen, eine Methode oder ein Mittel zu haben, welches erlaubt die Lehrmittel im Englischunterricht auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes anzupassen bzw. umzusetzen.

1.2 Problemstellung

Fremdsprachen werden heutzutage bereits früh in der Primarschule gelernt. Es bleibt nicht bei einer Fremdsprache, nein in den ersten sechs Schuljahren werden bereits zwei Fremdsprachen gelernt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010). Für Kinder mit Migrationshintergrund sind es noch zusätzlich ihre jeweilige Muttersprache und Deutsch als Zweitsprache. Heimken (2015) hat Untersuchungen zu Sprachkompetenzen mit und ohne Migrationshintergrund untersucht und hält fest, „Migration ist somit, wie vorhersehbar war, ein eindeutiger Risikofaktor beim Erwerb von Sprachkompetenz“ (S. 26). Die englische Sprache hat Einzug gefunden in den Alltag der Kinder, beispielsweise im Internet, bei Online-Spielen. Aber auch sonst findet man viele Anglizismen im deutschsprachigen Alltag wie z.B. Sale, Shop, Haircut, Shampoo etc. Diese sind aus der deutschen Sprache nicht mehr wegzudenken. In der Schweiz kommt erschwerend hinzu, dass die Alltagssprache, das Schweizerdeutsch, nicht der Unterrichtssprache entspricht. Immer wieder gibt es jedoch Kinder, die Mühe haben, Sprachen zu lernen. Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Schülerinnen und Schüler, welche Mühe mit der deutschen Sprache haben, zeigen oft Mühe Fremdsprachen zu lernen, da das Lernen von einer Fremdsprache auf die deutsche Sprache Bezug nimmt. Weskamp (2007) bezeichnet die Motivation neben den Sprachlernfähigkeiten als wichtigster Indikator für einen Sprachlernerfolg. Die Frage stellt sich, wie Kinder gefördert werden können, so dass sie die Freude und Motivation an den Fremdsprachen nicht verlieren. Ist dies denn überhaupt möglich, wenn Schwierigkeiten in der Erstsprache vorhanden sind? Wie kann man mit den zugelassenen Lehrmitteln, die Kinder fördern in Anbetracht dessen, dass sie Mühe in der Erstsprache haben? Die Lehrmittel im Fach Englisch sind auf dem Deutschen aufgebaut. Ab und an werden Referenzen zu anderen Sprachen gemacht, aber häufig nur in den Einführungslektionen. Wie kann demzufolge ein Bezug zu der Erstsprache oder so zu Deutsch gemacht werden, dass alle Schülerinnen und Schüler gefördert werden können auch diejenigen mit Migrationshintergrund, welche keine gefestigte Erstsprache haben?

1.3 Problemabgrenzung

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Schwierigkeiten des Englischlernens der Schülerinnen und Schüler, welche Mühe in ihrer Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes bekunden. Dies bedeutet nicht, dass andere Schülerinnen und Schüler nicht ebenfalls Mühe im Erlernen von Fremdsprachen haben. Es geht in dieser Arbeit um die Probleme, welche bei einer Nichtbeherrschung der Mutter bzw. Erstsprache auftreten können (vgl. Kapitel 2).

Ebenfalls wird das Augenmerk auf das Erlernen der englischen Sprache gelegt, da ein praktischer Bezug für den Umgang mit dem Lehrmittel Young World geschaffen wird. Wird vom Erlernen einer Fremdsprache gesprochen, ist demzufolge die englische Sprache gemeint.

Dadurch, dass von Schülerinnen und Schülern gesprochen wird, welche eine andere Erstsprache als Deutsch haben, sind Lernende mit Migrationshintergrund gemeint (vgl. Kapitel 2.1.2).

Migrationshintergrund bedeutet hier, dass beide oder einer der Eltern nicht in der Schweiz geboren, oder aufgrund einer früheren Einwanderungsgeschichte nicht deutschsprachig sind. Ein Migrationshintergrund kann auch ohne persönliche Migration vorliegen.

1.4 Fragestellungen und Zielsetzung

Zentrale Fragestellung:

- Inwieweit eignet sich das Lehrmittel Young World 2 für eine Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes?

Daraus ergeben sich zwei weitere Fragestellungen:

- Welche Kriterien muss das Englischlehrmittel Young World 2 erfüllen, so dass Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes gefördert werden können?
- Wie sieht ein förderlicher Kriterienkatalog für Englischlehrmittel für Kinder mit Förderbedarf resultierend aus Schwierigkeiten im Erstspracherwerb basierend auf einem Migrationshintergrund aus?

Zielsetzung:

Mit der Arbeit soll gezeigt werden, wann und wie die Förderung von Englisch als Fremdsprache sinnvoll ist für Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im Erstspracherwerb. Anhand der Analyse des Lehrmittels Young World 2 soll die Umsetzung des Lehrmittels für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes, ermöglicht und eine spezifische Förderung gewährleistet werden. Des Weiteren soll ein Kriterienkatalog für die Lehrmittelevaluation erarbeitet werden, so dass festgestellt werden kann, inwieweit sich das Lehrmittel Young World 2 für Kinder mit Förderbedarf resultierend aus Schwierigkeiten im Erstspracherwerb basierend auf einem Migrationshintergrund eignet. Ein weiteres Ziel ist die Relevanz einer heilpädagogischen Förderung im Bereich des Fremdsprachenlernens aufzuzeigen und zu begründen.

1.5 Methodisches Vorgehen

Bei der Frage nach der Methode zeigte sich, dass die vorliegende Arbeit, ohne die zuerst beabsichtigten Interviews, eine Literatarbeit wird. Die Recherche nach Fachliteratur und deren Analyse bilden die Grundlage dieser wissenschaftlichen Arbeit. Die Literaturrecherche konzentrierte sich vor allem auf das Bibliotheksnetzwerk Nebis, welches Bibliotheken verschiedenster Fachrichtungen beinhaltet. Die klassische Quellenforschung bezieht sich auf den Spracherwerb, die Migration und die Schulbuchforschung. Die Literaturrecherche beinhaltet nicht nur pädagogische und heilpädagogische Literatur und Publikationen. Es werden durch die Komplexität der Thematik auch soziologische und psychologische Theorien berücksichtigt. Ebenfalls erfolgte eine systematische Suche nach Internetquellen, welche bildungspolitischen und themenrelevanten Artikeln nachging. Die erarbeiteten theoretischen Grundlagen ermöglichten die Erstellung daraus abgeleiteter eigener Evaluationskriterien, welche eine Auswertung des Lehrmittels Young World 2 zulassen.

A Theoretische Grundlagen

2 Spracherwerb und Migration

2.1 Definitionen und Begriffe

2.1.1 Spracherwerb

Da im Bereich des Spracherwerbs verschiedene Begriffe verwendet werden, ist eine Begriffsklärung notwendig. Dies soll ebenfalls eine Abgrenzung der Thematik sein, da diese sehr umfassend ist. Die Begrifflichkeiten sind von Günther & Günther (2004) abgeleitet (vgl. Abbildung 1).

Als **Erstsprache (L1)** ist nach Günther & Günther (2004) die erste Sprache, welche ein Kind lernt, gemeint. Oftmals wird die Erstsprache mit der **Muttersprache** gleichgesetzt. Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein. In dieser Arbeit werden Erstsprache, Muttersprache und L1 synonym verwendet.

Jede Sprache, die nach der Erstsprache erlernt wird, wird als **Zweitsprache (L2)** bezeichnet. Die Zweitsprache kann bereits eine Fremdsprache sein. Sie unterscheidet sich jedoch darin, dass Zweitsprachen für die Kinder lebensbedeutsam und existenziell notwendig sind.

Die **Fremdsprache** wird systematisch in der Schule erworben. Sie wird meistens selten und eingeschränkt benutzt und dient der zwischenmenschlichen Kommunikation. Fremdsprachen sind oft wichtig für die späteren Berufs- und Erfolgsaussichten.

In der vorliegenden Arbeit wird die Erstsprache (L1) auf die chronologisch erste gelernte Sprache bezogen und ist aufgrund des Migrationshintergrundes der betroffenen Schülerinnen und Schüler nicht Deutsch. Als Zweitsprache (L2) ist das Deutsch als Zweitsprache und als Fremdsprache ist die englische Sprache gemeint, welche systematisch und gesteuert in der Schule vermittelt wird.

Der **bilinguale Spracherwerb** oder **Bilingualismus** ist, „die Fähigkeit, sich in zwei Sprachen verständlich zu machen und sie zu verstehen“ (Günther & Günther, 2004, S. 36). Unter **Mehrsprachigkeit** versteht man, wenn ein Kind täglich zwei oder mehrere Sprachen als Mittel zur Kommunikation einsetzt. Gerade Kinder mit Migrationshintergrund wachsen oftmals in der Mehrsprachigkeit auf. Sprechen sie zu Hause die eine Sprache, ist die Umgangssprache in der Schule eine andere und ebenfalls bedeutend für sie.

Abbildung 1: Aneignung von Sprachen (nach Günther & Günter, 2004, S. 38)

2.1.2 Migration und Migrationshintergrund

Nach Li (2014) weist Migration auf Mobilität hin. Migration wird aus dem lateinischen hergeleitet und bedeutet wandern, wegziehen oder sich bewegen. Verschiedene Push- und Pull-Faktoren sorgen für die Bewältigung der Migration.

Push-Faktoren	Pull-Faktoren
Gewalt, Krieg	Bessere Bildungschancen
Verfolgung	Soziale Sicherheit
Diskriminierung	Illusionen über die Verhältnisse im Ankunftsland, »Schlaraffenland«
Wirtschaftliche Armut/ Arbeitslosigkeit	Bessere wirtschaftliche Situation
Soziale bzw. sozialpolitische Probleme	Identifizierung mit der Kultur
Ökologische Belastungen	Bessere gesundheitliche Versorgung
Nachbarn, Freunde und Verwandte sind ausgewandert	Familienangehörige/nahestehende Personen leben im Ankunftsland
Persönliche und soziale Konflikte im Herkunftsland	

Tabelle 1: Push- und Pull Faktoren (nach Winter-Heider, 2009, S. 183)

Unter Push-Faktoren sind diejenigen gemeint, welche zur Ausreise aus dem Herkunftsland führten. Pull-Faktoren sind die Faktoren, die zur Einreise motiviert haben (vgl. Winter-Heider, 2009; Masumbuku, 1995). Des Weiteren kann die Migration die Menschen durch Diskriminierung, mangelnde Sprachkenntnisse, Statusverlust, schwierige wirtschaftliche Verhältnisse etc. belasten (vgl. Winter-Heider).

Mit Menschen, die in ein Land einwandern, werden im Wesentlichen zwei Begriffe in Verbindung gebracht. Zum einen Migration, die die Wanderungsbewegung, markiert. Zum anderen eine Bezeichnung für einen Akteur, dem Wandernden. Hier ist vor allem in der Politik und Öffentlichkeit von MigrantInnen, Personen mit Migrationshintergrund, EinwanderInnen oder gar immer noch „Ausländern“ bis zu „deutschen Mitbürgern“ die Rede. (Li, 2014, S. 14).

Es sind Menschen, die sich selbst auf den Weg von einem Land in ein anderes machten oder die in der Familienbiographie eine Wanderung vorweisen können. Für sie bringt die Migration verschiedene Auswirkungen hervor. Die Migration hat Auswirkungen auf die Herkunfts- und Einreiseländer, aber auch auf jede einzelne Person. Die Migration ist ein grosser Forschungsgegenstand (vgl. EMK, 2013; BFS, 2004; BAG 2007) und zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Migration Auswirkungen auf die einzelnen Familien, ihren sozio-ökonomischen Status (vgl. BFS, 2004), Bildung (vgl. Esser, 2006) und Gesundheit (vgl. BAG, 2007) hat.

2.2 Erstspracherwerb

Der Spracherwerb ist ein komplexer Prozess, welcher beim Kind über Jahre hinweg dauert. Er beginnt „mit der Erstsprache, die im Kindesalter auf natürliche Weise im familiären Umfeld erworben wird, [...]“ (Hutterli, Stotz & Zappatore, 2008, S. 17). Bei der Definition von Erstsprache gibt es zwei verschiedene Ansätze. Der erste geht von der Chronologie der erlernten Sprachen aus, der andere von der Stärke der Sprache (Hutterli et al., 2008). In der vorliegenden Arbeit ist damit die chronologisch erste gelernte Sprache gemeint (vgl. Günther & Günter, 2004, S.32ff.).

Der Spracherwerb umfasst mehr als nur den mündlichen Erwerb wie Knapp, Löffler, Osburg, & Singer (2011) festhalten. „Spracherwerb in unserer Kultur umfasst - anders als in rein mündlichen Sozialisationen- den Erwerb der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Rechtschreibung und Textproduktion sind damit ein Ausdruck des Spracherwerbs“ (S. 9). Es ist somit leicht festzustellen, dass dies ein grosses Spektrum an möglichen Fehlerquellen für die Lernenden bietet.

„Sprachliche Äusserungen beruhen also auf sozialen Handlungen, die bereits vorsprachlich stattfinden und erst im Laufe der Entwicklung sprachlich kodiert werden“ (Liszkowski, 2015, S. 27). Demnach spielt die richtige Kodierung eine weitere wichtige Rolle für die weitere sprachliche Entwicklung eines Kindes.

2.2.1 Faktoren des Erstspracherwerbs

Damit Kinder Lernfortschritte im Spracherwerb machen, sind sie auf Inputs von aussen angewiesen. Die Faktoren, die Weskamp (2007, S.61) darstellt, beeinflussen den Spracherwerb der Kinder. Verschiedene Faktoren werden hier für eine nicht optimale Entwicklung der Erstsprache verantwortlich gemacht. Diese Faktoren zu kennen, ist demnach wichtig, um den weiteren Verlauf des Erstspracherwerbs analysieren zu können.

Abbildung 2: Faktoren, die den Erstspracherwerb beeinflussen (nach Weskamp, 2007, S. 61)

Genetische Prädisposition

Für den Spracherwerb sind die genetischen Voraussetzungen wichtig. Günther & Günther (2004) heben das **Hören** als „unabdingbare Voraussetzung für den Erwerb der Sprache“ hervor (S. 50).

Verschiedenste **Sprechwerkzeuge** wie die Funktionen Atmen, Schlucken oder Kauen sind an der Lautbildung beteiligt sowie die Zunge, die Zähne oder der Kiefer. Eine Vielzahl von Organen sind für das Sprechen zuständig und in den Spracherwerb involviert (vgl. Günther & Günther, 2004, S. 51).

Die Sprachverarbeitung ist eine Funktion des menschlichen Gehirns. Die **Hirnreifung** spielt daher eine wichtige Rolle beim Spracherwerb von Kindern. Das Broca-Zentrum im Gyrus frontalis inferior und das Wernicke-Zentrum im Gyrus temporalis superior sind die zwei Hirnareale, welche für die Sprache von Bedeutung sind (vgl. Weskamp, 2007, S. 47). „Tatsächlich zeigen sich Probleme nach Schädigung der sprachrelevanten Hirnareale sowohl beim Sprechen und Hören als auch beim Lesen und Schreiben“ (Weskamp, 2007, S. 47).

Motivationale Faktoren sind ebenfalls wichtige Größen für den Spracherwerb. Bereits nach der Geburt zeigen Neugeborene Interesse an der Sprache der Erwachsenen. Diese ist für sie mit emotionalen Werten belegt und sie entdecken wie angenehm und nützlich die Sprache sein kann (vgl. Günther & Günther, 2004, S. 55f).

Sozialer Kontext

Bei Weskamp ist darunter der Spracherwerb im frühen (ersten Lebensjahr) sozialen Kontext zu verstehen. Dieser wird durch die Eltern und Bezugspersonen, durch das sogenannte Mutterisch (motherese) unterstützt, d.h. sie greifen auf eine Sprache in einem hohen Tonfall, expressiver

Ausdrucksweise, besondere Intonation etc. zurück (vgl. Kühne, 2003, S. 60). Der soziale Kontext hat auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einen hohen Einfluss. Für den Erwerb von Sprache braucht es die soziale Interaktion. „Ein wichtiger entwicklungspsychologischer Schritt zur Entwicklung von Kommunikation ist die gegenseitige Aufmerksamkeitsregulierung (joint attentional scenes)“ (Weskamp, 2007, S. 67). Nach Bayer (2011, S. 25ff.) führt die Mutter-Kind-Interaktion zu unterschiedlichen Spracherfahrungen resultierend aus unterschiedlichen sozio-ökonomischen Umwelten der Kinder. Je höher der sozio-ökonomische Status der Mutter ist, desto mehr regt sie die sprachliche Entwicklung des Kindes an.

Kognitive Entwicklung

Die sprachliche und kognitive Entwicklung des Kindes beeinflussen sich gegenseitig und verlaufen ab dem zweiten Lebensjahr abhängig von einander. Die Verwendung der Sprache der Bezugspersonen beeinflusst ebenfalls das kommunikative Können der Kinder:

Der sprachliche Input muss auf den Entwicklungsstand abgestimmt sein, die Erwachsenen müssen emotional vertraut sein und für das Kind bedeutsame Dinge in einer reichhaltigen und differenzierten Sprache vermitteln. Das Kind erwirbt prosodische, grammatische und pragmatische Kompetenzen auf der Grundlage von Sinneserfahrungen, durch Zuhören und durch Sprechen. (Thiersch, 2007, S. 15)

Statistisches Lernen

Sprachen sind durch Regelmässigkeiten aufgebaut (vgl. Weskamp, 2007, S. 62ff.). Es wiederholen sich Strukturen wie Subjekt+Verb+direktes Objekt. Denn diese „besonderen statistischen Merkmale der Sprache machen sie „erwerbsfreundlich“, indem sie die Beschaffenheit des Gehirns optimal ausnutzen“ (Weskamp, 2007, S. 63). Durch statistisches Lernen können die Kinder die Sprache entschlüsseln, Inputs einschätzen und allgemeine Regelmässigkeiten auf Grund neuer Erfahrungen entdecken.

Bootstrapping

„Man spricht von *bootstrapping* und meint damit, dass das Erlernen einer Komponente der Sprache hilfreich ist für das Erlernen einer anderen Komponente“ (Weskamp, 2007, S. 64). Gerade für das statistische Lernen ist bootstrapping essentiell, da dies den Kindern ermöglicht immer weitere Segmente zu identifizieren und auszuwerten.

Welchen Einfluss der Migrationskontext auf den Erwerb nun haben kann, soll nachfolgend erarbeitet werden.

2.2.2 Die Erstsprache im Migrationskontext

Nach Gagarina (2014b) sind die verschiedenen Definitionen der Erstsprache im Migrationskontext in der Forschung noch nicht einheitlich. Definitionen wie Sprache der ethnischen Minderheiten, Muttersprache, Diasporasprache oder Erbsprachen sind durch verschiedene Perspektiven bezüglich der Fähigkeiten, des Lernkontextes und der sozialen Faktoren geprägt. „Unter Herkunfts-/ Erstsprache

(fortan L1) wird bei Mehrsprachigen eine andere Sprache als Deutsch verstanden, mit der das Kind zuerst oder parallel zum Deutschen im familiären Umfeld in Kontakt kommt“ (Gagarina, 2014b, S. 21). Im Bereich der Migration ist der Zusammenhang, in welchem die Erstsprache gelernt wird wegweisend. „Im Migrationskontext ist die Erstsprache die (Mutter-)Sprache der mehrsprachigen Menschen, die von der Umgebung abweicht“ (Gagarina, 2014b, S. 20). Die Kinder lernen die Sprache ihrer Eltern und so wird die Sprache von Generation zu Generation ohne Stigmatisierung weitergegeben. „Dass dieser Idealfall allerdings nur selten eintritt und der Spracherwerb in der Migration ganz besonderen Schwierigkeiten unterworfen ist, zeigt die tägliche Praxis“ (Leitner & Pinter, 2010, S.18). Gerade die Stigmatisierung der Erstsprache kommt in Zusammenhang mit der Migration häufig vor und führt dazu, dass der natürliche Erstspracherwerb gestört werden kann. Die Erstsprache wird zwar weitergegeben doch haftet an ihr ein **negatives Selbstbild** (vgl. Leitner & Pinter, 2010). Des Weiteren halten Leitner & Pinter (2010) fest, dass in der Migrationssituation die sozioökonomischen Faktoren ausschlaggebend sind, wie die Betroffenen ihre Migrations- und Sprachsituation empfinden. Die Herkunftskultur und daraus folgend die Herkunftssprache haben je nach Land ein anderes Ansehen. „So werden etwa „anerkannte“ Sprachen wie z.B. Italienisch, Französisch im deutschen Sprachraum anders wahrgenommen als z.B. Turksprachen oder slawische Sprachen“ (vgl. Doyuran, 1990, 13f. zit. Nach Leitner & Pinter, 2010, S. 21).

Je nach Status wird die Erstsprache nicht nur zur Privatsache, sondern kann dadurch zu einem Sprachverlust führen. „Wenn die Erstsprache nicht ausreichend erworben und die Umgebungssprache gegenüber der Erstsprache mit dem Aufwachsen dominanter wird, kommt es bei Kindern zu einem Sprachverlust“ (Gagarina, 2014b, S. 21). Für die weitere sprachliche Entwicklung der Kinder kann dies weitreichende Folgen haben. „Spracherwerbsstudien zeigen, dass Kinder mehr Kontakt zur Herkunftssprache bzw. Erbsprache brauchen, um ähnliche Kompetenzen wie in der Umgangssprache zu erlangen“ (Vihman, Lum et al. 2006; Pearson 2007 in Gagarina, 2014b, S. 21).

Brizić (2007) nimmt ebenfalls die Thematik der Stigmatisierung der Erstsprache und die Auswirkungen, welche eine nicht mehr gesprochene Sprache haben kann, auf. „Einigkeit herrscht in der Sprachodforschung auch darüber, dass eine Sprache bei mangelndem Input selbst von Kindern nicht mehr gelernt werden kann [...]“ (Brizić, 2007, 169). Wenn das negative Bild, welches eine Familie von ihrer Sprache hat, vorherrscht und diese nicht mehr konsequent gelernt wird, verlieren die Kinder ihre Erstsprache. Sie werden sich der vorherrschenden Alltagssprache des Landes zuwenden.

Was aber geschieht, wenn sich die Kompetenz der Kinder nicht sofort in die neue Sprache verlagert, ist weit weniger bekannt. Einige Befunde dazu existieren jedoch; sie lassen die Vermutung zu, dass es in Phasen des Sprachwechsels durchaus zu einem „Kompetenz-Vakuum“ kommen kann, in dem keine der beiden Sprachen, weder die alte noch die neue, gut beherrscht wird. (Brizić, 2007, S. 169)

Dies sind Feststellungen, welche bei der Sprachförderung unbedingt beachtet werden müssen, da der Spracherwerb dieser Kinder sehr instabil ist. Wenn weder die eine noch die andere Sprache beherrscht werden, dann stehen die Kinder wirklich zwischen den Sprachen. „Als wichtiger Aspekt für den erfolgreichen Spracherwerb von Kindern wird immer wieder der elterliche Input und damit die Erstsprachkompetenz der Eltern genannt“ (Leitner & Pinter, 2010, S. 25). Fehlt dieser jedoch in beiden

Sprachen hat dies sicherlich Folgen für den Spracherwerb der Kinder. Gagarina (2014b) verweist ebenfalls auf den sprachlichen Input aus dem Elternhaus:

Eine der Besonderheiten des Erstspracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern besteht darin, dass sich ihre Sprachkompetenz ohne zusätzliche Sprachförderung und/oder Alltagsverwendung nur schwer entwickeln kann, wenn diese Erstsprache nicht die Landessprache ist. Die Fähigkeiten in der Herkunftssprache hängen also stark vom Input zu Hause ab [...]. (Klassert & Gagarina 2010; Gagarina, Armon-Lotem et al. 2014, zitiert nach Gagarina, 2014b, S. 21)

2.2.3 Sprachstörungen

Nicht immer verläuft der Spracherwerb der Entwicklung entsprechend und es treten Diskrepanzen auf. „Die spezifische Sprachentwicklungsstörung [...] kennzeichnet ein verspäteter Sprechbeginn und ein verzögerter, inkonsistenter und desynchronisierter Verlauf bei durchschnittlicher nonverbaler Intelligenz“ (Schöler, Fromm & Kany, 1998, S. 22). Dies ist insofern wichtig, weil besonders „beeinträchtigt scheint dabei das Lernen und der Gebrauch sprachlich-strukturellen Könnens“ (Schöler et al., 1998, S. 22). Des Weiteren gibt es Sprachstörungen, welche durch organisch-anatomische Ursachen des Kindes entstehen. Sie kommen selten vor und beinhalten Probleme mit der Stimme und Stimmgebung oder kindlicher Aphasie (Sprachverlust nach der Spracherwerbung) (vgl. Günther & Günther, 2004, S. 62-65). Das Stottern, Poltern und Mutismus sind Sprachstörungen und zeigen „sich insbesondere beim sprachlich-kommunikativen Umgang mit anderen Menschen, also in sozialen Kontexten, wobei noch psychisch-emotionale Faktoren auf die sprachliche Situation einwirken“ (Günther & Günther, 2004, S. 65). Der Migrationskontext kann auf alle drei Arten der Sprachstörungen einen Einfluss haben. Die Schwierigkeiten in der Erstsprache, die aus einem Migrationshintergrund resultieren (vgl. Kapitel 2.2.2), können als entwicklungsbedingte Sprachstörungen angesehen werden. Dass die Migration jedoch alle Arten von Sprachstörungen auslösen kann, ist nicht ausgeschlossen, wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt. Die Deklaration einer Sprachstörung ist insofern wichtig, da dann entsprechende Fördermassnahmen veranlasst und umgesetzt werden können.

Abbildung 3: Sprachstörungen im Überblick (nach Günther & Günther, 2004, S. 62)

Günther & Günther (2004, S. 111) heben hervor, warum ein ungestörter Erstspracherwerb bedeutend ist:

Kinder, die ihre Erstsprache sicher beherrschen, haben weniger Schwierigkeiten beim Erwerb der Zweitsprache, weil sie ja bereits in der Erstsprache grundlegende sprachliche, kommunikative, soziale, emotionale und kognitive Fähigkeiten erworben haben, die das Erlernen einer zweiten Sprache erheblich unterstützen und fördern.

2.2.4 Diagnostik für Erstsprachkompetenzen mit Migrationshintergrund

Die Diagnostik ist ein wichtiger Bestandteil der Heilpädagogik, da sie die Förderaspekte aufzeigt und der Heilpädagogik die Legitimation zur Arbeit gibt. „Die informelle und formelle, alltägliche und wissenschaftsgeleitete Diagnostik von Pädagoginnen und Pädagogen ist Teil ihrer Professionalität und kommt auf unterschiedlichen Ebenen des Unterrichts, der Förderung und der Therapie zur Geltung“ (von Knebel & Schuck, 2007, S. 475).

2.2.4.1 Das integrative bio-psycho-soziale Modell nach ICF

Das integrative bio-psycho-soziale Modell der Funktionalität und Behinderung von International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) fasst das medizinische und das soziale Modell zusammen und ermöglicht einen umfassenden Blick auf die verschiedenen Perspektiven von Gesundheit: biologisch, individuell und sozial. Es ermöglicht das Verständnis von Behinderung weg vom Stigma der Krankheit hin zum Verständnis des Zusammenspiels von Gesundheit, Funktionalität, Umwelt und persönlichen Faktoren. Das Modell verbindet behindernde und fördernde Aspekte gleichermaßen, da Behinderung ein sehr komplexes körperliches, aber auch soziales Phänomen ist.

Abbildung 4: bio-psycho-soziales Modell (ICF-Modell, WHO, 2011)

ICF ist ein mehrdimensionales Modell und erlaubt die Beschreibung von mehreren Bereichen der Funktionalität. So können die sozialen Aspekte wie die Migration berücksichtigt werden. Migration wird auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen und den Problemen mit dem Erstspracherwerb kann Rechnung getragen werden.

Chilla (2014) hat eine Zusammenstellung über die einzelnen Bereiche bezogen auf die Mehrsprachigkeit erarbeitet. Diese erläutert, dass unter Einbezug des ICF die „Betonung von Aktivitäten und Partizipation, personenbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren müssen im diagnostischen Kontext bei Mehrsprachigkeit nicht mehr individuelle Defizite wie eine SSES begründet werden“ (S. 67). Dies bedeutet, dass es nicht immer eine diagnostizierte Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) braucht für eine therapeutische Intervention. Der Fokus kann ebenso auf die individuellen Erwerbsfaktoren der Sprache bei einem mehrsprachigen Kind gelegt werden. Der Faktor Migrationshintergrund kann als Schwierigkeitsgrund in Betracht gezogen werden. Wie unter Kapitel 2.2.2 bereits erarbeitet, ist der Migrationshintergrund ein Risikofaktor.

Gelb = Migration kann einen Einfluss haben

	Erfasste Inhalte	Methode	Bewertungs- ebene
Körperfunktion	Sprachverarbeitung Sprachproduktion	Je nach Theorie zur Ursache von SSES: Erhebung von Spontansprachproben im Deutschen mit Verfahren wie COST; LiSe-DaZ, HASE, SETK etc. als Grundlage für die Therapie/Förderung Erhebung von Erstsprachfähigkeiten mit den derzeit verfügbaren Verfahren nicht sicher möglich Executive Funktionen	b167 b164
Körperstruktur	An Stimme und Sprechen beteiligte Strukturen	Zustand vom Artikulationsorganen, Atmung	s3
Aktivitäten und Partizipation	Sekundärphänomene wie z.B. (vor)schulische Leistungen, psychische Befindlichkeit, Rückzugsverhalten; beeinträchtigte Peer-Beziehungen; Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb	z.B. http://www.sdqinfo.com/a0.html Strengths and Difficulties Questionnaire Schulleistungstests SCL-90-R	d1 d3 d7 d8 d9
Umweltfaktoren	Qualität und Quantität des Inputs; sozioökonomischer Status; Erstspracherwerbsfaktoren; familiäre Unterstützung; Sprachförderungsprogramme; Einstellungen der Umwelt zur Bilingualität, zum Spracherwerb und zu Spracherwerbsstörungen; familiäre Vorstellungen zu Bildung und Erziehung	Vgl. Chilla et al. (2010/2013), z.B. Erhebung der Spracherwerbsbedingungen Berücksichtigung des Zweitsprachangebots in Kita und Schule Erhebung und Rekonstruktion der Erstsprachfähigkeiten Elterngespräch bzw. strukturiertes Telefoninterview (COST Questionnaire) Kenntnis von Sprachstandsmessungen und deren Ergebnis Kenntnis von Sprachförderungsmassnahmen, deren Methoden und Ergebnisse	e3 e4 e5
Personenbezogene Faktoren	Geschlecht, Alter, AoO; motivationale Faktoren; individuelle Bildungsbedürfnisse und Ziele	Erhebung des Alters zu Beginn des Spracherwerbs etc.	

Tabelle 2: Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern mit Hilfe der ICF-CY (nach Chilla, 2014, S. 67) unter Einfluss des Migrationshintergrundes

2.2.4.2 Sprachstandsverfahren

Bekunden Schülerinnen und Schüler Mühe im Bereich Sprache, werden Abklärungen anhand von Testverfahren durchgeführt.

Die Diskussion über die Bedeutung der Herkunftssprache sowie über die Standards von Verfahren zur Erfassung des Sprachstandes hält an; allerdings ist unübersehbar, dass sich die Instrumente und die anschliessenden Massnahmen fast ausschliesslich auf die Verkehrssprache Deutsch konzentrieren, in der Regel ohne Berücksichtigung der Herkunftssprachen. (Roth & Dirim, 2007, S. 649)

Sprachstandserfassungen sind in der Erstsprache (Anhang 9.1) der Schülerinnen und Schüler wichtig als Verfahren für eine Diagnose, und damit eine entsprechende Förderplanung erstellt werden kann. Wird bei Lernenden ein Förderbedarf in ihrer Erstsprache festgestellt, kann die weitere Förderung in den anderen Fächern ebenfalls angepasst werden.

2.3 Zweitspracherwerb

2.3.1 Zweitsprache

„Mit Zweitsprache wird folglich die Sprache bezeichnet, die chronologisch nach der Erstsprache erlernt wird. Es handelt sich zumeist um die Alltagssprache im ausserfamiliären Lebensfeld der Person; [...]“ (Hutterli et al., 2008, S. 17). Je nachdem wie viel ausserfamiliären Kontakt also ein Kind schon während der frühen Jahre hat, desto früher kommt es in Berührung mit der Zweitsprache. Die Zweitsprache kann somit ebenfalls ungesteuert und ausserhalb der Schule erlernt werden, ist jedoch in den meisten Fällen die Sprache, welche strukturiert im Unterricht erlernt wird. „Die Zweitsprache hat in der Gesellschaft, in der das Kind lebt, eine ganz zentrale Aufgabenstellung. Sie dient in erster Linie zur kommunikativen Bewältigung von Alltagssituationen“ (Günther & Günther, 2004, S. 33). Zu diesen Alltagssituationen gehören für die Kinder ebenfalls die Schule und das Erwerben von Wissen, welches zukunftsweisend ist. Die Zweitsprache ist demzufolge sehr wichtig, bildet sie den Grundstein für weiteres Lernen der Kinder. Die Volksschule ist auf der Zweitsprache der Schülerinnen und Schüler aufgebaut und ihre Beherrschung ist von existenzieller Notwendigkeit. Die Aneignung einer zweiten Sprache bedeutet für die Kinder jedoch auch, dass sie sich weiterentwickeln müssen. „Die Kinder befinden sich sozusagen in einer Aufbruchsstimmung in eine neue Kultur und neue Sprachgemeinschaft hinein und gleichzeitig auch in einem Umbruchstadium ihrer geistigen Entwicklung. Diese geistige Entwicklung wirkt nachhaltig und intensiv auf die weitere sprachliche Entwicklung ein“ (Günther & Günther, 2004, S. 108-109).

Beim Zweitspracherwerb zeigen Schülerinnen und Schüler ebenfalls ein unterschiedliches Lerntempo, individuelle Lernvariablen führen zu einem unterschiedlichen Erfolg (Hutterli et al., 2008). „Eine weitere Einschränkung hinsichtlich des Zweit- oder Unterrichtsspracherwerb ist durch emotionale Probleme erklärbar. Es zeigte sich, dass die subjektiven Zuschreibungen einer Person als guter oder schlechter Sprachenlernen den Zweitspracherwerb oder den Fremdspracherwerb positiv oder negativ beeinflussen“ (Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik, 2003, S. 9-10). Dies bedeutet demnach, wenn die Schülerinnen und Schüler ein schlechtes Selbstbild haben, beeinflusst dies ihren Zweit- und Fremdspracherwerb. Kinder, welche Schwierigkeiten im Unterricht auf Grund der Sprache

haben oder in ihrem sozialen Umfeld merken, dass sie nicht optimal kommunizieren können, haben sicherlich ein reduziertes Selbstbild.

Der Zweitspracherwerb ist dem Vorurteil ausgesetzt, „eine potenzielle Gefährdung für eine normale kognitive Entwicklung zu sein. Signifikante Erwerbsverzögerungen oder dauerhafte Erwerbslücken beruhen zumeist nicht auf einer Überforderung, die das Bewältigen zweier Sprachsysteme darstellt, sondern auf externen Erschwernissen wie ungenügenden Input und emotional bedingten Abwehrreaktionen“ (Haberzettl, 2007, S. 71). Haberzettl (2007) bestätigt ebenfalls, dass das Selbstbild der Lernenden, ihre sprachliche Identität und das Beherrschen der Erstsprache essentiell für einen gelingenden Zweitspracherwerb sind.

2.3.2 Einfluss der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb

„Bis etwa zum zehnten Lebensjahr hat die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz in der Erstsprache einen relativen Abschluss erreicht. Der Zweitspracherwerb kann sich dann auf eine Reihe von Strategien, Fertigkeiten und Mechanismen insbesondere interaktionaler, kognitiver und universale-grammatischer Art stützen und muss diese Fähigkeiten nicht aufs Neue ausbilden“ (Günther & Günther, 2004, S.34). Konnte die kommunikative Kompetenz in der Erstsprache nicht vollständig entwickelt werden, können die Lernenden einer Zweitsprache nicht auf diese Strategien, Fertigkeiten und Mechanismen zurückgreifen. Sie haben kein Sprachgerüst, auf welches sie aufbauen können, sondern müssen sich dieses noch aneignen und erlernen. Die übrigen Kinder der Klasse, welche die Erstsprache als Unterrichtssprache haben oder die ihre Kompetenzen in der Erstsprache vollständig entwickelt haben, sind denen, die dies nicht haben, voraus. Eine grosse Schere im weiteren Spracherwerb tut sich auf. Beim Eintritt in die Schule müssen die Kinder die deutsche Sprache erwerben, sind jedoch mit ihrer Erstsprache emotional verbunden und geprägt. Der Umgang mit dieser Situation ist für die Schule nicht leicht, denn für die Lernenden ist das Deutsch eine Fremdsprache und doch sollten sie diese als dominierende Erstsprache erlernen. So bräuchte es eine Fremdsprachendidaktik, die in die Erstsprachendidaktik übergreift. „Ein grosses und vielfach unterschätztes Problem ist die Tatsache, dass bei der Übertragung von Methoden und Verfahren aus der Fremdsprachendidaktik die ausländischen Kinder hinsichtlich ihrer emotionalen und sozialen Lage nicht den deutschen Schülern im Fremdsprachenunterricht entsprechen“ (Günther & Günther, 2004, S. 108).

2.4 Fremdspracherwerb

„Die Fremdsprache wird, verglichen mit der Erst- oder Zweitsprache, in der Regel seltener verwendet und dient primär als Mittel der zwischenmenschlichen Kommunikation“ (Hutterli et al., 2008, S. 18). Der Fremdspracherwerb erfolgt anders als der Erst- und Zweitspracherwerb. „Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Erfahrungen mit der Muttersprache die Wahrnehmung der Fremdsprache beeinflussen“ (Weskamp, 2007, S. 72). Der Fremdspracherwerb erfolgt in der Schule immer auf der Erstsprache basierend, den die „Welt ist in der Erstsprache/Herkunftssprache der Lernenden kategorisiert“ (Beck & Klieme, 2007, S.44). Hier fängt bereits die erste Schwierigkeit an, falls die Erstsprache nicht die Unterrichtssprache ist. Es besteht die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ein Wort nicht nur von der Fremdsprache in die Unterrichtssprache also ihrer Zweitsprache

übersetzen müssen, sondern ebenfalls in ihre Erstsprache. Gibt es Problematiken in der Erstsprache wird hier ersichtlich, dass dies einen Einfluss auf den Fremdspracherwerb hat. Die Muttersprache dient hier als *bootstrapping*. Sie stellt Strukturen zur Verfügung, „die in der Fremdsprache noch nicht erworben sind und so den Sprachlernprozess erleichtern“ (Weskamp, 2007, S.72). Die Bedingung dafür ist, dass der Lernende die kognitiven Voraussetzungen mitbringt. Weskamp (2007) spricht davon, dass die Unterschiede zwischen Mutter- und Fremdsprachen erlernen kein grosser Unterschied ist, denn die Unterschiede sind vor allem im Kontext des Spracherwerbs zu suchen. Die Fremdsprache wird im Unterricht gelernt und „Sprachprobleme beim Erlernen weiterer Sprachen hingegen werden oft übergangen, [...], weil eine Individualisierung der Lernprozesse nur selten erfolgt“ (S. 79). Daraus zu folgern ist, wenn eine gezielte Förderung erreicht werden möchte, dann muss ebenfalls an der Erstsprache gearbeitet werden.

Einer der wichtigsten Punkte im Fremdspracherwerb ist das Selbstbildnis den Sprachen gegenüber wie bereits beim Erstspracherwerb erläutert wurde (vgl. Kapitel 2.2.2). „Wenn in einer Familie das Sprechen mehrerer Sprachen geschätzt wird, dann bilden die Sprachen gemeinsam den Rahmen, in dem ein Kind sozialisiert wird. Umgekehrt führt die Geringschätzung einer Sprache zu einem Verdrängungseffekt, möglicherweise mit Folgen für beide Sprachen“ (Weskamp, 2007, S. 77).

2.4.1 Sprachlernerfolg

Die Aufstellung der verschiedenen Lernvariablen nach Hutterli et al. (2008) zeigt die einzelnen variablen Faktoren auf, welche Lernende mitbringen sollten für einen Sprachlernerfolg. Die Lernvariablen sind umfassend und beinhalten sowohl, biologische, demographische, kognitive und sozio- affektive Faktoren (vgl. S.49f). Diese Lernvariablen sind interessant genauer zu betrachten in Bezug zur Thematik der Migration. Allenfalls kann so Aufschluss über den Einfluss von Migration auf das Lernen und den Fremdspracherwerb gegeben werden. Diese Faktoren sind wichtig da, diese abhängig von einander sind und nicht einzeln für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich sind. Dies ist bedeutend, denn wären

Sprachlerneignung, Lernstil, Motivation und Einstellungen rein interne Lernvariablen, könnte die Lehrperson im Unterricht nichts daran ändern. Gehen wir aber davon aus, dass es eine Interaktion zwischen den individuellen Lernermerkmalen und den externen Lernbedingungen gibt, lassen sich geeignete Lehrstrategien finden und anwenden, um z.B. die Motivation zu steigern, den Lernstil der einzelnen Lernenden oder die Verwendung von Lernstrategien zu unterstützen. (Hutterli et al., 2008, S. 52)

Alter	Die Frage, welche Rolle das Alter beim Fremdsprachenlernen spielt, wird viel diskutiert. Die empirischen Befunde verweisen darauf, dass sich dieser Faktor auf die verschiedenen Bereiche der Sprache unterschiedlich auswirkt: Aussprache und Morphosyntax werden vor der Pubertät besser gelernt als nach der Pubertät (vgl. z.B. Patkowski 1980, Fathman 1975, Tahta, Wood und Lowenthal 1981). Für den Wortschatzerwerb scheint der Faktor Alter nicht relevant zu sein (Singleton und Lengyel 1995).
Demographische Variablen	Während demographische Variablen wie Geburtsreihenfolge, Anzahl Geschwister, Geschlecht, soziale Schicht und Bildungshintergrund der Eltern einen Einfluss auf die Fremdsprachenkompetenz gering.
Intelligenz	Unter Intelligenz wird die allgemeine kognitive Fähigkeit verstanden, die dem Menschen ermöglicht, intellektuelle und logische Aufgaben zu lösen sowie komplexe Zusammenhänge wahrzunehmen. Ein direkter Zusammenhang zwischen Intelligenz und Sprachkompetenz wurde nicht bestätigt, jedoch machen unterrichtliche Ziele und Lehrmethoden den Einsatz allgemeiner kognitiver

	Fähigkeiten erforderlich und können so einen Einfluss auf den Grad des Fremdsprachenlernerfolgs haben.		
Sprachlerneignung (<i>aptitude</i>)	Die Sprachlerneignung bezeichnet die allgemeine Sprachverarbeitungsfähigkeit, d.h. die kognitive Fähigkeit, mit der Zielsprache als sprachliches System umzugehen. Die Alltagssprache kennt den Ausdruck «Sprachbegabung». Der Fachbegriff «Sprachlerneignung» verweist darauf, dass alle Menschen diese Fähigkeit haben, nur in unterschiedlichen Masse.		
Persönlichkeitsfaktoren	Verschiedene Persönlichkeitsmerkmale (Extrovertiertheit/Introvertiertheit, Risikobereitschaft, Ängstlichkeit, Ambiguitätstoleranz etc.) wurden untersucht. Die Forschungsbefunde sind heterogen, sodass jederzeit noch keine gesicherten Hinweise vorliegen, dass verschiedene Persönlichkeitsmerkmale den Sprachlernerfolg massgebend beeinflussen. Dennoch scheinen weder eine erhöhte noch eine niedrige Risikobereitschaft für das Sprachenlernen besonders hilfreich zu sein, sondern eine mittlere Risikobereitschaft, die es den Lernenden ermöglicht, etwas auszuprobieren und Fehler in Kauf zu nehmen, aber gleichzeitig auch die Kontrolle zu behalten und sich auf ihre Kenntnisse zu verlassen (z.B. Naiman et al 1978).		
Kognitiver Stil (auch Lernstil oder Lernpräferenzen)	Das Konzept «kognitiver Stil» kommt aus der Psychologie. Die meist untersuchte Variable ist die Umfeldabhängigkeit/Umfeldunabhängigkeit. Ellis (1985) fasst die Unterschiede zusammen: <table border="1" data-bbox="507 741 1390 909"> <tr> <td> Umfeldabhängigkeit - personenbezogene Orientierung - holistische Wahrnehmung - abhängige Selbsteinschätzung - höhere soziale Kompetenz </td> <td> Umfeldunabhängigkeit - nichtpersonenbezogene Orientierung - analytische Wahrnehmung - unabhängige Selbsteinschätzung - geringe soziale Kompetenz </td> </tr> </table> <p>Auch zeigen Lernende Präferenzen bezüglich der sensorischen Kanäle: auditiv, visuell, taktil. Eine positive Korrelation wurde zwischen Umfeldabhängigkeit und bestimmten Aufgaben gefunden, jedoch besteht kein eindeutiger Hinweis, welcher kognitive Stil das Fremdsprachenlernen am besten begünstigt. Naiman et al. (1978) schlussfolgern, dass eine Kombination der beiden kognitiven Stile der erfolgversprechendste sein.</p>	Umfeldabhängigkeit - personenbezogene Orientierung - holistische Wahrnehmung - abhängige Selbsteinschätzung - höhere soziale Kompetenz	Umfeldunabhängigkeit - nichtpersonenbezogene Orientierung - analytische Wahrnehmung - unabhängige Selbsteinschätzung - geringe soziale Kompetenz
Umfeldabhängigkeit - personenbezogene Orientierung - holistische Wahrnehmung - abhängige Selbsteinschätzung - höhere soziale Kompetenz	Umfeldunabhängigkeit - nichtpersonenbezogene Orientierung - analytische Wahrnehmung - unabhängige Selbsteinschätzung - geringe soziale Kompetenz		
Lernstrategien	Gute Lernende scheinen über ein breites Repertoire an Lernstrategien zu verfügen, die sie effizient, flexibel und zielgerichtet einsetzen können (Naimann et al. 1978). Schwächere Lernende setzen zwar auch Lernstrategien ein. Ihre Verwendung ist jedoch nicht immer in geeigneter Masse auf die Aufgabe abgestimmt.		
Sozio-psychologische Faktoren	Motivation besteht aus dem Grad des Wunsches, ein Ziel zu erreichen. Die bekannteste Unterscheidung von Motivationstypen ist die zwischen «integrativer» und «instrumenteller» Motivation, die auf Gardner und Lambert (1972) zurückgeht. Integrative Motivation äussert sich im Bestreben, sich mit der Zielsprachlichen Kultur zu identifizieren. Instrumentelle Motivation dagegen ist rein auf Nützlichkeit ausgerichtet. Der Faktor Motivation wurde zusammen mit dem Faktor Sprachlerneignung als wichtigster Faktor in der Erklärung des Sprachlernerfolgs identifiziert. Der Motivationsbegriff umfasst häufig auch Einstellungen. Einige Studien zum Fremdsprachenlernen verweisen darauf, dass eine positive Einstellung der Zielkultur mit besseren Leistungen korreliert.		

Tabelle 3: Individuelle Lernvariablen (nach Hutterli et al., 2008, S. 50-51)

Der Sprachlernerfolg wird durch verschiedene Lernvariablen geprägt. Sowohl nach Hutterli et al. (2008) und nach Weskamp (2007) sind die stärksten Lernvariablen die Sprachlerneignung und die Motivation. Roche (2013) unterstreicht ebenso die Bedeutung der motivationalen Aspekte des Fremdspracherwerbs, da diese die sozialen und psychischen Antreiber der Lernenden sind.

2.4.1.1 Sprachlerneignung

Für Weskamp (2007) ist die Sprachlerneignung ein „sicherer Vorhersagefaktor für die Entwicklung fremdsprachlicher Kompetenz [...]“ (S.83). Diese besteht aus vier verschiedenen Faktoren (Caroll, 1962, Spolsky 1989, Skehan 1998, Sawyer/Ranta 2001; zitiert nach Weskamp, 2007, S. 84,:

-
- Phonetische Kodierfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, zwischen Phonemen zu unterscheiden, sie zu interpretieren und memorieren und sie mit schriftsprachlichen Symbolen in Verbindung zu setzen.
 - Grammatische Sensibilität, d. h. die Fähigkeit, die grammatische Funktion von Worten in Sätzen zu erkennen.
 - Assoziative Erinnerungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, Wahrnehmungen, Vorstellungen und Begriffe so miteinander zu verknüpfen, dass das Abrufen erleichtert wird. Hierzu gehört die Verbindung zwischen sprachlichen Lauten und ihrer Bedeutung oder zwischen den Äquivalenten von Wörtern in verschiedenen Sprachen.
 - Induktive Lernfähigkeit, d.h. die Fähigkeit, im Input Muster zu erkennen und hieraus Regelmäßigkeiten abzuleiten.

Diese Faktoren lassen sich empirisch nachweisen (vgl. Weskamp, 2007, S. 84).

2.4.1.2 Motivation

Die Motivation ist durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst und vom Kontext abhängig, so dass sie schwieriger zu konzeptualisieren ist (vgl. Weskamp, 2007, S. 84f). Das Erlernen einer Fremdsprache dient in erster Linie der Kommunikation und dem Ausdruck von Emotionen und nicht der Beschäftigung mit fachlichen Inhalten. Nach Weskamp (2007, S.84) gilt es für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung von Motivation die folgenden Aspekte zu beachten:

- Affektive Faktoren wie Vergnügen, Zufriedenheit, Interesse,
- Instrumentelle Faktoren wie eine gute Note oder ein höheres Gehalt zu bekommen,
- Bedürfnisse wie Selbstverwirklichung, Wertschätzung, soziale Einbindung,
- Einflüsse wie Lernumgebung, die Peer-Gruppe oder die Familie,
- Das Selbstkonzept der Lerner (Selbstbewusstsein, Ängstlichkeit).

Lernen begleitet uns tagtäglich und in allen Lebensphasen. Lernen ist demnach für uns lebensnotwendig. „Während das Lernen im Alltag meist beiläufig geschieht, wird es im schulischen Kontext explizit thematisiert und intentional gesteuert“ (Ding, 2013, S. 68). Dem Lernen liegt die Motivation zu Grunde und die Auseinandersetzung mit der Motivation setzt ebenfalls eine Beschäftigung mit dem menschlichen Verhalten voraus. Das Wort Motivation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet bewegen (vgl. Wilbert, 2010, S. 17). Bewegen und Bewegungen haben demzufolge mit Handlungen zu tun. „Ein Motiv ist eine bewusste oder unbewusste Kraft, die einen Menschen zum Handeln oder manchmal zum Nicht-Handeln treibt“ (Lefrançois, 2006, S. 284).

Jedes Kind besitzt eine unterschiedliche Motivation dem Lernen gegenüber, da die Grundvoraussetzungen verschieden sind. Wichtig ist, dass die Lernmotivation bei allen Kindern individuell erhalten werden kann. „Die Lernmotivation bleibt dann erhalten und das Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn die Anforderungen den entwicklungspezifischen und individuellen Bedürfnissen des Schülers entsprechen und er in seinen Lernbemühungen zumeist erfolgreich ist“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 63).

Lernen wird heute vorwiegend als Konstruktion des Wissens verstanden, welches „die Eigenaktivität des Lerners betont und somit stärker dem heutigen Menschenbild entspricht“ (Ding, 2013, S. 70).

Die intrinsische Motivation

Die intrinsische Motivation umschreiben Edelman & Wittmann (2012, S. 230 - 232) als die Neugiermotivation, es sollten aber ebenfalls verschiedene Aspekte der Anreizmotivation und der Leistungsmotivation dazu genommen werden. „Die Motivation, sich einer Tätigkeit um ihrer selbst will zu widmen, wird intrinsische Motivation genannt“ (Zimbardo, 1995, S. 439). Die intrinsische Motivation ist wichtig, da sie die Motivation ist, welche Kinder die Aufgaben erledigen und Lösungen für Probleme suchen lassen, ohne dass eine Belohnung ausgesetzt wird, sondern einfach, weil sie es selbst wollen. Im Schulalltag spielt die intrinsische Motivation eine grosse Rolle, lässt sie Kinder mit Neugierde lernen, Aufgaben lösen und Interesse zeigen.

Die extrinsische Motivation

Unter extrinsischer Motivation versteht man positive sowie auch negative Verstärkungen. Diese Verstärkungen werden als Anreize von aussen zugefügt oder gestrichen, so dass sich ein Individuum entsprechend verhält (vgl. Edelman & Wittmann, 2012, S. 232-233). Die Schule kann mit verschiedenen Belohnungssystemen Bezug auf die extrinsische Motivation nehmen. Bei der extrinsischen Motivation verhält es sich so, dass diese z.B. durch eine Belohnung ein anderes Verhalten hervor ruft, also durch die extrinsische Motivation etwas anderes erreicht wird.

Die intrinsische und die extrinsische Motivation zusammen machen überhaupt erst die Motivation aus, welche uns vorantreibt und handeln lässt.

Abbildung 5: Intrinsische und extrinsische Motivation (Edelman & Wittmann, 2012, S. 230)

Die Attributionstheorie

Menschen haben das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, also danach, dass sie ihr eigenes Handeln kontrollieren und nachvollziehen können. „Per Definition müssen wir, um intrinsisch motiviert zu sein, die Ursachen unseres Verhaltens auf Faktoren attribuieren können, über die wir Kontrolle haben (intrinsische Faktoren), anstatt auf externale Ursachen“ (Lefraçois, 2006, S. 301). Menschen schreiben

grundsätzlich ihren Erfolg oder Misserfolg internalen oder externalen Ursachen zu. Für jedes Verhalten gibt es eine Ursache und eine Wirkung. Je nachdem, wie bei einer bestimmten Handlung abgeschnitten wurde, werden Schlüsse und Erklärungen daraus abgeleitet. Zum Beispiel hat der Schüler bei der Prüfung schlecht abgeschnitten, weil er nicht gelernt hat.

„Wenn ein Individuum einen Misserfolg zeitstabil attribuiert, also auf seine Fähigkeit oder die Schwierigkeit der Aufgabe zurückführt, wird es nur die geringe Erwartung haben, diese Aufgabe im nächsten Versuch erfolgreich zu lösen“ (Pieter, 2004, S. 32). Dazu ist jedoch zu sagen, dass wenn der Misserfolg nicht auf die Fähigkeiten sondern auf die Anstrengung oder das Glück zurückgeführt werden, dann strengen sich die Schülerinnen und Schüler bei einem nächsten Versuch an. „Welche Auswirkungen Erfolg oder Misserfolg auf das eigene Selbstbild haben, hängt damit zusammen, ob die Ursache in der Person selbst oder in der Umwelt der Person gesehen werden“ (Pieter, 2004, S. 32). Wie sicherlich nachzuvollziehen ist, ist es weniger bedeutend für das eigene Selbstbild, wenn man die Umweltfaktoren für das eigene Versagen verantwortlich machen kann. Die Verantwortung für das eigene Handeln kann so externalisiert und von sich geschoben werden. Pieter (2004) unterstreicht diese Aussagen damit, dass demnach „attribuieren erfolgsmotivierte Personen Erfolge internal, insbesondere auf die eigenen Fähigkeiten. Misserfolgsmotivierte Personen hingegen attribuieren Erfolg auf externe Faktoren der Umwelt“ (S.32).

Aus diesem Grund ist die Attributionstheorie wichtig für den Unterricht, denn die Schülerinnen und Schüler sollen lernen Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Lefrançois (2006) stellt fest, „per Definition übernehmen Menschen, die Resultate auf externe Ursachen attribuieren, für ihre Erfolge und Misserfolge keine persönlich Verantwortung“ (S. 301). In der Arbeit mit den Schülerinnen und Schüler soll demnach wie in der Abbildung 6 zu sehen ist, auf die internalen Ursachen Bezug genommen werden, so dass ebenfalls ein gesundes Selbstbild des Schülers oder der Schülerin entstehen kann.

	Internal (unter persönlicher Kontrolle)	External (ausser -halb persönlicher Kontrolle)
Stabil (unveränderlich)	Fähigkeit	Schwierigkeit
Instabil (unveränderlich)	Bemühung	Glück

Abbildung 6: Attributionstheorie: Erklärung für Erfolg oder Misserfolg (nach Werner 1974)

2.4.1.3 Modell der Komponenten des Fremdsprachenlernen

Für das Fremdsprachenlernen sind nebst den individuellen Lernvariablen weitere interne und externe Faktoren für die Erwerbung von Kompetenzen verantwortlich.

Abbildung 7: Vereinfachtes Modell der Komponenten des Fremdsprachlernens (nach Hutterli et al., 2008, S. 54-55) Anhang 9.2

Wie oben bereits erwähnt, sind diese Faktoren des Sprachlernerfolgs individuell und stehen in Abhängigkeit zu einander. Das Lernen von Fremdsprachen wird dementsprechend von internen und externen Faktoren beeinflusst. Da diese in Abhängigkeit zu einander stehen und Einfluss auf einander nehmen können, kann die Lehrperson Einfluss auf die Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler nehmen. Wie sieht dies nun mit Schülerinnen und Schülern die Probleme in ihrer Erstsprache haben, aus? Auf welche inneren und äusseren Faktoren muss die Lehrperson achten, so dass ein Lernerfolg für die Schülerinnen und Schülern entsteht?

Interne Faktoren

Die internen Faktoren beinhalten die Punkte, welche bei der lernenden Person selbst zu finden sind wie die *individuelle Lernvariablen*, das *Intake*, *explizites Wissen in der Fremdsprache*, *implizites Wissen in der Fremdsprache*, der *Output* und *bestehendes Wissen* (vgl. Abbildung 7). Die internen Faktoren stehen in Wechselwirkung zu einander, so können einzelne Faktoren aufeinander Einfluss nehmen. Es ist zu sehen, dass wer Mühe mit der Erstsprache hat, trotzdem vom Lernen einer Fremdsprache profitieren kann, da diese in Wechselwirkung stehen. Förderungen können demzufolge an verschiedenen Punkten ansetzen und Auswirkungen haben.

Externe Faktoren

Die externen Faktoren sind in der Verantwortung der Lehrperson zu suchen. Die Lehrperson kann mit der von ihr geschaffenen *Lernumgebung* und ihres *Inputs* Einfluss auf die internen Faktoren nehmen. Wie bereits erwähnt, ist es eine Wechselwirkung und so prägen die internen Faktoren die externen.

Migration und Einfluss auf den Erwerb von Fremdsprachen

Durch dieses Modell ist zu sehen, dass die externen und internen Faktoren in Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Der Faktor Migration, der bei den individuellen Lernvariablen zu finden ist, hat demzufolge auf verschiedenen Ebenen Einfluss und prägt die internen sowie die externen Faktoren. Die Lernumgebung und der Input muss z.B. auf die individuellen Lernvariablen angepasst werden. Diese können wiederum einen Effekt auf die Motivation haben. Da der Migrationshintergrund wie bereits erarbeitet, einen Einfluss auf die Erstsprache haben kann, hat dieser Einfluss auf bestehendes Wissen, was wiederum einen direkten Zugang zum Intake und dem expliziten und impliziten Wissen der Fremdsprache hat. Der Faktor Migration hat demzufolge einen grossen Einfluss auf die internen sowohl als auch die externen Faktoren des Fremdspracherwerbs.

2.5 Zusammenfassende Folgerungen

Es konnte festgestellt werden, dass ein negatives Selbstbild, welches Kinder über sich und ihre Sprache haben, dazu führen, dass die Erstsprache vernachlässigt wird und sich sprachliche Kompetenzen nicht entfalten können. Der Migrationshintergrund der Lernenden hat demgemäss einen grossen Einfluss auf ihre Identität und ihr Selbstbild. Es ist zu sagen, dass die Erstsprache wichtig ist für die Entwicklung des Kindes. Sei es als sprachliche Identität, welche eine kulturelle und familiäre Zugehörigkeit schafft oder als Hilfssprache damit weitere sprachliche Entwicklungen darauf aufbauen können. Der Fremdspracherwerb ist abhängig vom Erstspracherwerb, wie durch die individuellen Lernvariablen und das Modell der Komponenten des Fremdsprachenlernens von Hutterli et al. (2008) gezeigt wurde. Diese Abhängigkeit ist gegenseitig. Die Fremdsprache kann einen Einfluss auf die Erstsprache haben und umgekehrt. Dies unterstützt, dass Kinder, welche Mühe mit der Erstsprache haben, Fremdsprachen lernen, da sie dann auch an ihren Erstsprachkenntnissen arbeiten. Diese Arbeit an der Erst- und Fremdsprache ist demzufolge immens wichtig und muss sorgsam und richtig umgesetzt werden, so dass eine sprachliche Entwicklung in beiden Bereichen stattfinden kann.

3 Schulbuchforschung

Für alle Schülerinnen und Schüler ist eine ihnen gemässe, individuelle und (sprachlich -) anregende Lernumgebung bedeutsam. Wie kann nun eine solche Lernumgebung geschaffen werden, so dass die Lernenden, welche Mühe in der Erstsprache haben, Fremdsprachen lernen können und wollen? Für einen angemessenen Unterricht ist das Lehrmittel von entscheidender Wichtigkeit. Es begleitet die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg und schafft zusammen mit der Lehrperson die Lernumgebung.

Da die Lehrmittel ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts sind und den Unterrichtsstil beeinflussen, ist es wichtig diese zu analysieren, um zu sehen, wie Kinder mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes im Fach Englisch gefördert werden können und ob das Lehrmittel dafür eingesetzt werden kann.

3.1 Erkenntnisse und Legitimation der Schulbuchforschung

Geht es um Wissensvermittlung an der Schule und um die im Unterricht angewandten Methoden, dann geht es immer auch um das Verwenden von Lehrmitteln. „Lehrmittel bilden, darin besteht allenthalben Konsens, einen zentralen Bestandteil der materialen Kultur von schulischer Bildung und damit einen konstituierenden Faktor der modernen Schule“ (Fuchs, Niehaus & Stoletzki, 2014, S. 9). Lehrmittel umfassen meistens mehrere unterschiedliche Medien wie Lehrer- und Schülermaterialien, Kopiervorlagen, Aufgabensammlungen und audiovisuelle Medien (vgl. Fuchs et al., 2014).

„Zwar ist die Bibel der Auflage und Verbreitung nach sicherlich der Bestseller schlechthin [...], nimmt man aber die Zeit als Maß, in der sich Menschen mit Büchern beschäftigen, dürfen Schulbücher auf den vorderen Plätzen liegen“ (Rauch & Wurster, 1997, S. 23). Die viele wertvolle Zeit, die wir demzufolge mit Schulbüchern verbringen, soll gut genutzt sein. Schulbücher begleiten die Schule und ihre Entwicklung wird und muss sich ebenfalls der Zeit und den Technologien anpassen. „Das starke Interesse verschiedener gesellschaftlicher, politischer und professioneller Gruppen an Lehrmitteln verdeutlicht, dass diese nicht blosse Instrumente der Wissensvermittlung sind“ (Fuchs et al., 2014, S. 15). Die Lernenden werden anhand des Schulbuches auf die Zukunft, auf ihre Umwelt und ihren Alltag vorbereitet. Wie Schulbücher verwendet werden, hat sich im über die Jahre hinweg verändert. Heutzutage sind Schulbücher auf die Ziele des Lehrplanes abgestimmt. „Geht man also davon aus, dass Schulbücher eng an die Lehrpläne der Fächer gebunden sind, so haben Curricula einen mittelbaren Einfluss auf den Lernprozess“ (Fuchs et al., 2014, S. 11).

Schulbücher sind Hilfsmittel des Schulsystems, welches die Schule, die Lehrenden und Lernenden umfasst. Nach Aeberli (2004, S. 77) müssen Lehrmittel folgenden didaktischen Anforderungen entsprechen:

- An die Lebenswelt der Lernenden anknüpfen;
- Hilfestellungen zur Differenzierung und Entwicklung von Vorstellungen sowie Konstruktionen und Ko-Konstruktionen (Lernen durch Zusammenarbeit, gemeinsames Erforschen von Bedeutung) bieten;
- Hilfe zur Selbstbildung der Lernenden sowie zur Orientierung und Einordnung leisten;
- Den Aufbau von Basiskompetenzen unterstützen;

-
- Mehrperspektivische Zugänge öffnen;
 - Kombinierte Repräsentationsformen bieten;
 - Vielfältige Interessen (z.B. geschlechterspezifische) einbeziehen und
 - Auf vollständige, problemorientierte Lernprozesse und Förderung (Reflexion, Begutachtung, Beurteilung) ausgerichtet sein.

Fuchs et al. (2014) stellen fest, dass es jedoch nicht nur auf den Inhalt der Lehrmittel ankommt, sondern diese von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden und deswegen die Thematik komplex machen:

Neben den unterrichts- und schulsystembezogenen Faktoren gibt es noch eine Reihe anderer Indikatoren, die den Einfluss von Lehrmitteln auf den Lernprozess mitbestimmen. Für die Lehrmittelforschung ist es notwendig, neben dem Verhältnis zwischen Bildungsmedium und Lernenden auch den soziopolitischen und kulturellen Kontext zu berücksichtigen, um einschätzen zu können, wie Lehrmittelinhalte die Einstellungen und das Handeln von Schülerinnen und Schülern beeinflussen. Hierbei spielen soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen, und Religionsgemeinschaften sowie individuelle Faktoren eine wesentliche Rolle. (S. 73)

Ausserschulisches Lernen wird ebenso von Büchern und Lernmaterialien geprägt und je nach sozioökonomischen Status können diese von den Lernenden in Anspruch genommen werden. Der Zugang zu Lehrmitteln ist demnach nicht für alle gleich.

Des Weiteren ist die Umsetzung der Lerninhalte durch die Lehrperson wichtig. „Da Unterrichtsmethoden und Unterrichtsmaterialien zum Erfolg oder Misserfolg von Lernprozessen beitragen, ist es notwendig, dass Lehrmittel über die traditionelle Aufgabe der Wissensvermittlung hinaus pädagogische und lernpsychologische Ziele und Erkenntnisse umsetzen“ (Fuchs et al., 2014, S. 13). Dem Lehrmittel kommt eine zentrale Rolle in der Bildung zu und zusammenfassend ist festzuhalten, dass Schulbücher essentiell für die Schule, die Lehrenden und Lernenden, aber auch für die Gesellschaft sind. Das Aneignen von Wissen und der vermittelnde Unterricht sind stark durch die Lehrwerke geprägt. Es ist daher wichtig, dass Kriterien für wertvolle Lehrmittel ausgearbeitet werden, um die Lehrwerke zu überprüfen.

3.2 Evaluation von Schulbüchern

Verschiedene Raster oder Ansätze existieren, um die Schulbücher zu evaluieren und demzufolge zu prüfen, ob diese dem heutigen Standard entsprechen. Die bekanntesten dieser Art sind:

Bielefelder Raster

„Das Bielefelder Raster ist stark wissenschaftlich ausgerichtet und knüpft theoretisch an die Erziehungswissenschaften, Didaktik und die Fachwissenschaften (Politik, Wirtschaft, Sozialwissenschaften) an“ (Fuchs et al., 2014, S. 78). Dies ist eine Erweiterung zu den früheren Forschungen, so dass auch Wirkungszusammenhänge angeschaut werden. Das Bielefelder Raster wird in fünf Dimensionen aufgeteilt, welche in einer Studie begründet werden (vgl. Fuchs et al., 2014, S. 78-79):

- Dimension 1:

Metatheorie – erkenntnisleitende Interessen, Aussagenanalyse, Begriffsbildung, Werturteile, Ideologiebildung;

- Dimension 2:

Schulbuchdesign – äusseres Design, Typographie, Farbe, Graphik;

- Dimension 3:

Fachwissenschaft – sachliche Richtigkeit, aktueller wissenschaftlicher Diskussionsstand und Paradigmenwechsel, Kontroversität, Methoden (disziplinäre Kategorien, in der Politikwissenschaft beispielsweise »Dimensionen des Politikbegriffs«, »Demokratietheorien«);

- Dimension 4:

Fachdidaktik – Fachdidaktischer Ansatz, Lernzielorientierung, Strukturierung und Sequenzierung, Reduktion und Transformation, Problemorientierung;

- Dimension 5:

Erziehungswissenschaft – erziehungswissenschaftliches Paradigma, Schulbuchtyp, didaktische Funktion des Schulbuches, methodische Funktion des Schulbuches, Textarten – Textstruktur – Textverständlichkeit, Interaktions- und Kommunikationsformen.

Das Raster besitzt nach Fuchs et al. (2014, S. 78 -79) einen grossen Kriterienkatalog, welches zu einer grossen Menge an Daten führt, was die Ausführung und Auswertung des Rasters sehr aufwändig macht.

Reutlinger Raster

Das Reutlinger Raster zur Analyse und Bewertung von Schulbüchern und Begleitmedien wurde von Rauch und Tomaschewski (vgl. Rauch & Tomaschewski, 1997) entwickelt. Fuchs et al. (2014, S.80) weisen darauf hin, dass das Reutlinger Raster für Gutachtertexte zur Schulbuchzulassung entwickelt wurde und neun Kategorien umfasst, welche aber nicht theoretisch fundiert hergeleitet wurden:

1. Bibliographische Angaben
2. Ziele und Inhalte
3. Lehrverfahren
4. Adressaten
5. Gestaltung
6. Text
7. Aufgaben
8. Bild
9. Bild/Text

Beide Raster gelten als sehr fundiert, aber für die Praxis zu umfassend (vgl. Fuchs et al., 2014, S. 80). „Praktiker und Forschende entwickelten auf Grundlage dieser beiden Raster eigene, speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kategorien“ (Fuchs et al., 2014, S. 80). Das bedeutet, dass das Bielefelder und Reutlinger Raster als Vor- und Grundlage für weitere Ansätze gelten.

Kriterienkatalog Englisch

Die Auswahl des richtigen Lehrwerks im Englisch ist für Kieweg (1998) richtungsweisend. „Es gehört bereits zum festen allgemeinen Erfahrungsgut, dass sich die Auswahl eines Lehrwerks ganz

entscheidend auf die Qualität des Unterrichts, auf den Umfang der häuslichen Vorbereitungsaufgaben der Lehrkräfte und auf die Motivationslage der Lernenden auswirkt“ (Kieweg, 1998, S. 27).

Für die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Einflüsse gibt es weitere verschiedene Kriterienkataloge. „Wegweisend für die Fremdsprachendidaktik Englisch ist der Kriterienkatalog von Frank Haß et al. (2006, S. 244)“ (Fuchs et al., 2014, S. 84). Für die vorliegende Arbeit, welche sich mit dem Fremdspracherwerb Englisch und Fördermassnahmen auseinandersetzt, ist es entscheidend sich die Kriterien für Schulbücher im Fach Englisch anzuschauen. Die Kriterien von Haß, Kieweg, Kutý, Hartmann-Müller & Weisshaar (2006) basieren auf dem Katalog zur Lehrwerksbegutachtung von Kieweg (1998) (Anhang 9.3). Die Kriterien von Haß et al. (2006) sind von Bedeutung wie Fuchs et al. (2006) feststellten für die Auswahl des Englischlehrwerkes. Diese Kriterien nach Haß et al. (2006, S. 244) sehen wie folgt aus:

- **Lerngruppengerechtigkeit** (Alter, Entwicklungsstand, Bedürfnisse, Vertrautheit mit verschiedenen Medien, Berücksichtigung unterschiedlicher Lernertypen; Motivationsimpulse etc.);
- **Adäquate Themenbereiche** (altersgemäss, interessant und motivierend, sprachlich angemessen und relevant für Schüler, Geschlechterspezifika: Mädchen-/Jungenthemen, landeskundliche/interkulturelle Inhalte etc.);
- **Flexible Unterrichtskonzeption** (einseitig oder Öffnung, Anregungen für verschiedene Konzepte wie Projektunterricht, aufgabenorientiertes Lernen, offener Unterricht etc.);
- **Transparente Organisation und Aufbau** des Lehrwerkes (klar erkennbar, gut gegliedert und überschaubar, enge Vernetzung mit anderen Lehrwerkstellen, dabei auch Öffnung für autonome Lernphasen und Zugang zu neuen Medien);
- **Motivierende Texte/Bildmaterialien** (Verhältnis didaktisierte – authentische Texte, Textsortenvielfalt, kommunikativer Nutzen eines Textes, didaktisch relevantes und verwertbares Bildmaterial, Förderung von *intercultural awareness* etc.);
- **Variable Aufgabenformen** (ausreichende Anzahl an Übungsmaterialien, Schwierigkeitsgrad, Verhältnis rezeptiver, produktiver und interaktiv-kommunikativer Aufgabenformen, Verhältnis geschlossener und offener Aufgaben etc.);
- **Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten** für den Lehrer, **Lernhilfen** für den autonomen Lehrer und Instrumente zur **Selbsteinschätzung** und **Selbstkontrolle** (unterschiedliche Unterrichtsangebote, Lerntechniken und –strategien, Hilfen bei der Bearbeitung von Aufgaben, Hilfen beim Umgang mit Fehlern auf interaktiver CD-ROM, prozessbegleitende Evaluationsmaterialien, Portfolioeinträge etc.);
- **Zusatzmedien und Service** (Vielfalt im Angebot; Qualität bezüglich genauer Abstimmung auf das Lehrwerk oder als freie Alternative, Verweise auf Publikationen ausserhalb des Lehrwerks, ständig aktualisierte *Webunits* oder Zusatzmaterialien im Netz, Landkarten, Bildmaterialien, Spielanleitungen, Zusammenstellungen von wertvollen Links im Netz zu einer Thematik, Hinweise und Anregungen für begleitende Mitarbeit der Eltern etc.);
- **Layout** (Illustrationen, Schriftarten; übersichtliche – nicht überladene – Anordnung/Gestaltung der Seiten, Grösse der Bilder, bewusster Einsatz von Farben etc.);

- **Hilfen für den Lehrer** im Umgang mit dem Lehrwerk (Lehrerhandbuch, Glossare, Querverweise, aussagekräftige Inhaltsverzeichnisse, Unterrichtstipps/Ideen für die weitere Arbeit ohne Lehrwerk etc.).

Diese Kriterien nehmen Bezug auf verschiedene Ebenen. Sie beziehen nicht nur das Lehrwerk, ihre Gestaltung, Aufbau und Konzeption mit ein, sondern auch die didaktische Umsetzungen und der Miteinbezug von „Schülerinnen und Schüler-Variablen“. Sie sind somit umfassend und passen sich verschiedensten Ausgangssituationen an.

Kieweg (1998) befasst sich intensiv mit einzelnen Aspekten des Schulbuch betreffend. Dieser gibt wie in Abbildung 8 zu sehen ist Auskunft über die Kriterien zur Begutachtung von Schülerbüchern.

Abbildung 8: Übersicht der Kriterien zur Begutachtung von Schülerbüchern (nach Kieweg, 1998, S. 28)

Dieser Katalog ist umfassend und enthält 160 verschiedene Evaluationspunkte, welche in sieben Kategorien aufgeteilt sind (Anhang 9.3). Die einzelnen Kategorien beinhalten verschiedene Evaluationskriterien mit entsprechenden Fragen dazu. Dies macht eine Anwendung des Kataloges einfach.

Während der Katalog von Haß et al. (2006) sich vor allem auf die Definition der Kategorien konzentriert, sind in dem von Kieweg (1998) genaue Fragen dazu zu finden. Es bietet sich bei einer Evaluation eines Englischlehrmittels an, beide Kriterienkataloge einzubeziehen.

„Zum optimalen Einsatz eines Lehrwerkes im Englischunterricht sei ferner die Analyse der jeweiligen »unterrichtlichen Verwirklichungsbedingungen« notwendig“ (Kurtz 2010, zitiert nach Fuchs et al., 2014, S. 42). Für eine Zusammenstellung der anzuwendenden Kriterien braucht es demzufolge zuvor noch die Auseinandersetzung mit der Fremd- bzw. Englischdidaktik und welche Punkte förderlich oder hinderlich für die Schülerinnen und Schüler und ihren Lernprozess sind (vgl. Kapitel 2).

B Lehrmittelevaluation

4 Evaluation des Englischlehrmittels Young World 2

Im Kanton Zürich ist das Englischlehrmittel Young World für die Unterstufe und Mittelstufe als alternativ-obligatorisch zugelassen (vgl. Der Bildungsrat des Kantons Zürich, 2012). Die nachfolgende Lehrmittelevaluation wird über das Lehrmittel Young World 2 absolviert, da dies das Lehrmittel der 4. Klasse ist. In der 4. Klasse wird das Fach Englisch zum ersten Mal benotet. Der Übertritt in die Mittelstufe ist eine wichtige Schnittstelle und sprachliche Probleme sollten so früh als möglich erkannt und entsprechend gefördert werden. Es ist ebenfalls gut, wenn diese Schwierigkeiten vor der 5. Klasse genauer angegangen werden, da zu diesem Zeitpunkt das Französischlernen dazu kommt. Daher erscheint eine spezifische Förderung der Schwierigkeiten im Englisch aufgrund von Problemen in der Erstsprache mit dem Übertritt in die Mittelstufe als sinnvoll. Das Lehrmittel umfasst ein Pupil's Book, Activity Book, Word Cards, Audio CD, Teacher's Book mit CD-ROM, Lernkontrollen mit CD-ROM, 7 Posters, Flash Cards, Heft: Unterrichten in altersdurchmischten Klassen, A guided English reader for young learners, verschiedene Downloads und Zusatzmaterialien (vgl. Klett, n.d.). Das gesamte Lehrwerk soll genauer betrachtet werden, inwieweit es sich für das Lernen der Kinder, die Mühe in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes haben, eignet. Da ein Kriterienkatalog genau für diese Punkte erarbeitet wird, kann auch festgehalten werden, wie mit den Lernenden gearbeitet werden sollte und was zugefügt werden muss. Dies bedeutet, dass nicht eine Analyse auf das allgemeine Lehrmittel Young World 2 stattfindet, sondern nur in Bezug auf die Thematik mit den Schwierigkeiten im Erstspracherwerb. Das Lehrmittel Young World wurde analysiert (vgl. Manno & Klee, 2009; Anhang 9.4) und von der Bildungsdirektion des Kanton Zürchs als sehr gut befunden (vgl. Der Bildungsrat des Kantons Zürich, 2012).

Damit eine umfassende Evaluation gemacht werden kann, muss zunächst die Fremdsprachen- und Englischdidaktik näher angeschaut werden. Zusammen mit den erarbeiteten Punkten aus Kapitel 2 und 3 wird ein Kriterienkatalog zusammengestellt, anhand welcher die Evaluation durchgeführt wird.

4.1 Fremdsprachen- und Englischdidaktik

Die Fremdsprachendidaktik bezieht ihr Wissen aus verschiedenen anderen Disziplinen „und macht diese für die Vermittlung von Fremdsprachen letztendlich nutzbar“ (Haß et al., 2006, S. 11).

Abbildung 9: Verschiedene Disziplinen beeinflussen die Englisch-Didaktik (nach Haß et al., 2006, S. 10)

Da die Arbeit mit dem Lehrmittel auch die Art und Weise der Umsetzung und der Methoden beinhaltet, ist eine Auseinandersetzung mit der Didaktik grundlegend. Unter Kapitel 2.4 wurden bereits die Faktoren des Fremdsprachenerwerbs angeschaut, diese sind für das Lehren und Lernen von einer fremden Sprache unerlässlich.

Hutterli et al. (2008, S. 64f) fassen die drei wichtigsten Postulate, aus welchen die Fremdsprachendidaktik basiert wie folgt zusammen:

1. Das Erlernen jeder zusätzlichen Sprache, vermittelt durch Schule oder Kurse, orientiert sich an der Zielvorstellung der kommunikativen Kompetenz.
2. Es existiert keine einzelne Lehrmethode, die bei einer Mehrheit der Lernenden zu überlegenen Erfolgen führen würde; deshalb gilt es aus verschiedenen Ansätzen die bewährtesten Praktiken nutzbringend zusammenzustellen und den Lernenden strategische und sprachanalytische Unterstützung zugänglich zu machen.
3. Es wird davon ausgegangen, dass Lernende unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass sie die Lernprozesse bewusst oder unbewusst auf eigene Art und Weise angehen. Daher lohnt es sich, ihre Eigenständigkeit (Autonomie) so früh wie möglich zu fördern.

Interessant zu sehen ist sicher, dass es keine Methode gibt, bei welcher man sagen kann, dass diese immer und überall erfolgsversprechend ist. Da wie oben erwähnt, die Schülerinnen und Schüler verschiedene Bedürfnisse und auch Veranlagungen haben, ist es zentral die Bedürfnisse und die Lehrmethoden aufeinander anzupassen. Die Lernerzentriertheit, von welcher Weskamp (2007) spricht nimmt ebenfalls Bezug auf diese verschiedenen Bedürfnisse, welche die Lernenden mitbringen. „In der kommunikativen Fremdsprachendidaktik wird die Lernerzentriertheit zur Begründung unterrichtlichen Handelns herangezogen“ (Weskamp, 2007, S. 95).

Eine Differenzierung der Fremdsprachendidaktik ist die Englischdidaktik. Diese besteht aus verschiedenen Hauptprinzipien, welche Haß et al. (2006) für den modernen Englischunterricht wie folgt darstellt:

- Handlungsorientierung
- Interkulturelles Handeln
- Learner-centredness
- Aufgabenorientierung
- Bedeutsame Inhalte
- Selbstbestimmtes und kooperatives Lernen

„Auch in der Sprachlehrforschung nimmt der Alltagsbezug von Unterrichtsinhalten eine wichtige Stellung ein. Neuere Ansätze des Sprachenlernens, die zum Teil auch in neuen Lehrwerken umgesetzt werden, verfolgen themenbezogene und handlungsorientierte Ansätze“ (Fuchs et al., 2014, S. 19). Der handlungsorientierte Unterricht wird als Methodenansatz gesehen, der die Punkte von Haß et al. (2006) vereint und eine Grundlage für eine Umsetzung im Englischunterricht ist.

4.1.1 Handlungsorientierter Unterricht

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktivierter Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des

Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können“ (Meyer, 2010, S. 402). Dies besagt, dass sowohl Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler gefragt sind an der Gestaltung und Mitarbeit des Unterrichts. Ein wichtiger Punkt ist, dass Handlungsprodukte entstehen, nicht nur Wissen mit dem Kopf erarbeitet wird, sondern ebenfalls durch Handlungen, für welche wir unsere Hände brauchen. „Im handlungsorientierten Unterricht geht es deshalb um mehr und anderes [...] als um ein neues didaktisches Konzept eines Unterrichts, der die Schüler/innen wieder stärker aktiviert, motiviert und den Spass am Lernen erhöht [...]“ (Gudjons, 2014, S. 11-12). Gerade Kinder mit Förderbedarf, welche eine schwierige Schullaufbahn hatten, haben oft den Spass am Lernen verloren. Der handlungsorientierte Unterricht nach Gudjons (2014) ist demnach eine Chance, diese Freude am Lernen und an der Schule wieder aufzubauen. Wenn, wie er sagt, ebenfalls die Motivation und Aktivität gesteigert werden kann, wird auf der Ebene der Selbstkompetenz gearbeitet und ein wichtiger Grundbaustein für weiteres nachhaltiges Lernen wird gelegt. Ein handlungsorientierter Unterricht ist ein Unterricht, in welchem das Denken und Handeln miteinander verbunden werden. Er soll dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig zu denken und handeln beginnen.

Selbstentdecken lehrt, Informationen so zu erwerben, dass sie für das Problemlösen weitaus fruchtbarer werden als die Methode, etwas darüber zu lernen, den Stoff als fertiges Endprodukt im Gedächtnis zu speichern. Beim entdeckenden Lernen wird der Lernende Konstrukteur, er ist nicht nur mehr oder weniger fremdgesteuerter Rezipient dessen, was andere ihm vorsetzen („darbietender Unterricht“). (Gudjons, 2014, S. 21-22)

Dies zielt darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler ebenfalls den Sinn und Nutzen des zu Erlernenden sehen. Durch das selbstentdeckende Lernen kann eine Nachhaltigkeit erreicht werden. Die Schülerinnen und Schüler konsumieren nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern sie gestalten diesen mit und entdecken selbst Zusammenhänge und für sie wichtige Informationen. Die Vorstellung, sich selbst Wissen angeeignet zu haben und es nicht vorgesprochen bekommen zu haben, unterstützt die kognitive Entwicklung des Kindes wie Achermann (2009) feststellte: „Ein Kind lernt, indem es durch Handlungen und durch Denken immer komplexere kognitive Strukturen aufbaut“ (S. 17).

Meyer (2010) stellt fest, dass der handlungsorientierte Unterricht ein Konzept ist, welches auf einem Welt-, Gesellschafts- und Menschenbild basiert, welches allgemein akzeptiert sein muss, bevor sich der handlungsorientierte Unterricht durchsetzt. Fünf Aspekte deutet Meyer (2010, S. 403) an:

1. Handlungsorientierter Unterricht geht davon aus, dass der Mensch zur *Vernunft und Freiheit*, aber auch zur Selbstzerstörung befähigt ist.
2. Handlungsorientierter Unterricht geht davon aus, dass Lernen grundsätzlich *ganzheitlich*, also mit Kopf, Herz, Händen und allen Sinnen abläuft.
3. Handlungsorientierter Unterricht baut darauf auf, dass Menschen (insbesondere junge Menschen) *neugierig* sind, dass sie fragen und staunen können, dass sie ihre Umwelt erfahren und auf den Prüfstand der Experimentierlust stellen wollen.
4. Handlungsorientierter Unterricht rechnet damit, dass weder die Lehrer noch die Schüler perfekte Wesen sind, sondern *Fehler machen* und versagen, dass sie aber aus Fehlern lernen können.

-
5. Handlungsorientierter Unterricht rechnet mit einem *gesellschaftlichen Umfeld* von Schule, das so strukturiert ist, dass ein nicht-entfremdetes Leben und Lernen in der Schule nur ansatzweise und widersprüchlich möglich ist.

Die fünf Aspekte des handlungsorientierten Unterrichts nehmen nicht nur Bezug auf den Unterricht, sondern wie und auf welchen Werten und Normen unserer Gesellschaft er gedeihen kann. Diese Art von Unterricht ist demnach nicht nur Vermittlung von Wissensstoff, sondern es geht auch darum, wie wir miteinander umgehen, was für ein Menschenbild wir haben.

Die Verbindung zwischen Denken und Handeln ist im Zusammenhang mit handlungsorientiertem Unterricht zentral. Eine wichtige Komponente für ein Gelingen dieses Zusammenspiels ist die Aufmerksamkeit. Denn „zur zieladäquaten Steuerung und Kontrolle des Denkens und Handelns dient die Aufmerksamkeit“ (Hartke & Vrban, 2011, S. 64). Nach Hartke & Vrban (2011) ist schulische Aufmerksamkeit eine allgemeine Voraussetzung und „damit dies gelingt, wählt der Mensch bewusst aus, was er aufnehmen will. Die Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Reize mit einer entsprechenden Intensität (Aufmerksamkeitsintensität) fokussiert, irrelevante Reize werden ausgeblendet (Aufmerksamkeitsselektion)“ (S. 64). Diese Intensität und Selektion kann durch das Forschen und Entdecken der Schülerinnen und Schüler gesteuert werden.

Im Unterricht wird oftmals von Forschen gesprochen, dies ist aber wie Bönsch & Kaiser (2002) nachfolgend feststellen nicht mit dem Entdecken zu verwechseln. „**Forschen** heisst Suchen und im glücklichen Fall Finden von Informationen, Problemlösungen, neuen Erkenntnissen und Verfahrensweisen“ (Bönsch & Kaiser, 2002, S. 102). Die Schülerinnen und Schüler werden für sich neue Informationen, Erkenntnisse und Verfahrensweisen erforschen. Im Unterricht mit Primarschulkindern wird das Entdecken und Forschen gleichzeitig und meist ergänzend. „**Entdecken** ist als ein Vorgang zu verstehen, bei dem es zu subjektiver Neufindung von der Menschheit bereits bekannten Sachverhalten (Nachentdecken) kommen kann“ (Bönsch & Kaiser, 2002, S. 103).

Bönsch & Kaiser (2002, S. 107) stellen fest, dass zum selbsttätigen Entdecken und forschendem Lernen folgende Grundelemente charakteristisch sind:

- Lernen erfolgt am Gegenstand.
- Entdecken schafft wichtige Lernanlässe.
- Entdeckendes Lernen verlangt Selbsttätigkeit.
- Flexible Lernzeiten sind möglich.
- Die Schüler planen ihre Tätigkeit zunehmend selbständig.
- Entdeckendes Lernen schliesst Lernhilfen ein.

Anhand der von Bönsch & Kaiser (2002) erwähnten Grundelemente eignet sich das entdeckende Lernen, um für die Schülerinnen und Schüler eine Verbindung zwischen Denken und Handeln und somit dem Nutzen vom Aneignen dieses Wissens, herzustellen. Ebenfalls Meyer (2010, S. 402) hebt hervor, der „Unterricht sollte so oft wie möglich zu Ergebnissen kommen, die man anfassen oder vorführen, mit denen man spielen oder arbeiten kann, die augenblicklich und auch später noch für die Schüler einen Gebrauchswert haben“. Die Schülerinnen und Schüler können sich demnach besser mit der Schule und dem Unterricht identifizieren und arbeiten aktiv an deren Gestaltung mit.

4.2 Kriterien für eine Lehrmittelevaluation

Unter Kapitel 3.2 wurden die wichtigen Kriterienkataloge behandelt. Diese sollen nun in Verbindung mit den Schwierigkeiten eines Erstspracherwerbs aufgrund eines Migrationshintergrundes einen Kriterienkatalog bilden. Die einzelnen Faktoren wurden durch die vorhergehende theoretische Auseinandersetzung bereits behandelt oder werden durch diese hergeleitet. Dieser Kriterienkatalog soll im Fokus haben, den Fremdspracherwerb für jemanden mit Erstsprachschwierigkeiten resultierend aus einem Migrationshintergrund zu ermöglichen bzw. das Lehrmittel entsprechend einzusetzen. Anhand dieses Kataloges soll sichtbar gemacht werden, ob und wie sich das Lehrmittel für den Englischerwerb eignet, wenn jemand Mühe in der L1 hat.

Wie in Kapitel 2 festgehalten, muss an der **sprachlichen und kulturellen Identität**, dem **negativen Selbstbild**, den **individuellen Lernvariablen** und den verschiedenen **Komponenten des Fremdsprachenlernens** gearbeitet werden. Da an Zielen gearbeitet wird, wird fortan vom Begriff **positives** und nicht negatives **Selbstbild** gesprochen. Dies entspricht dem gewünschten Zielzustand. Die einzelnen Kriterien greifen ineinander über und ergänzen sich. Zum Teil wiederholen sich die einzelnen Kriterien in den vier Schwerpunkten. Dies verdeutlicht, wie wichtig ein gesamtheitlicher Vorgang ist. Diese Punkte müssen bei einer Evaluation in Bezug auf alle vier Schwerpunkte nur einmal ausgearbeitet werden.

Die vier Schwerpunkte werden getrennt dargestellt, damit z. B. auch eine Evaluation von nur einen Schwerpunkt stattfinden kann.

4.2.1 Sprachliche Identität

Bei der sprachlichen Identität soll eine Verbindung der Erst-, Zweit- und Fremdsprache erstellt werden. Verschiedene Faktoren nehmen Einfluss auf die sprachliche Identität und sollen für den Kriterienkatalog festgehalten werden.

- **Selbsteinschätzung** (vgl. Kapitel 2.4.1 und 3.2)
- **Intercultural awarness** (vgl. Kapitel 3.2)
- **Handlungsorientierter Unterricht** (vgl. Kapitel 4.1)
- **Variable Aufgabenformen** (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.1.3 und 3.2)
- **Selbsttätigkeit und Selbständigkeit** (vgl. Kapitel 2.4.1.3, 3.2 und 4.1)

Im schulischen Alltag ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler selbständig arbeiten können. Dies ist jedoch oftmals ein Bereich, welcher je nach Alter für die Kinder sehr schwer umzusetzen ist und immer wieder thematisiert wird. „Selbständigkeit wird entsprechend begriffen als eine - grundsätzliche zu legitimierende – Zielvorstellung von Unterricht (bzw. von Erziehung), die im Kontext gesellschaftlicher Wandlungsprozesse der steten Prüfung auf ihre konkretisierbaren Gehalte und auf ihren Geltungsbereich hin bedarf“ (Eickhorst, 1998, S. 13). Die Selbsttätigkeit wird als ein „Mittel, solche Zwecke wie Selbständigkeit und Selbstbestimmung zu erreichen, die dabei als eine Art von Kompetenz des Lernenden verstanden werden“ (Eickhorst, 1998, S. 13). Die Selbsttätigkeit umfasst das eigene Tun und Handeln, welches aus freien Stücken also selbstbestimmend erfolgt.

„Selbsttätigkeit »an sich« ist für das Individuum von Bedeutung. Die Bewusstheit des Tuns, die freie Entscheidung dazu und die eigene Werterweiterung unterstreichen dies noch“ (Eickhorst, 1998, S.12).

Dass dies nicht immer einfach ist und eine grundlegende Problematik beinhaltet, hebt Meyer (2010) hervor: „Das Problem liegt eher darin, dass Schüler ihnen gegebene Freiräume missbrauchen, dass sie unökonomisch oder überhaupt nicht lernen, dass sie sich in gefährliche Situationen bringen, dass sie nur noch in ihren Lieblingsfächern arbeiten usw.“ (S. 416). Die Lehrperson fördert auf der einen Seite die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler, so dass diese ihre Ziele eigenständig verfolgen und diese als solche akzeptieren, auf der anderen Seite schränkt die Lehrperson, die Lernenden in ihrem Tun ein, was zu einer grossen Spannung führen kann. Die Selbständigkeit wird von der Lehrperson kontrolliert und heutzutage auch bewertet. „Erst wenn der Heranwachsende dazu in der Lage ist, die an ihn herangetragenen Interpretationsmuster für selbständiges Tun nach den ihnen jeweils zu Grunde liegenden Interessen zu befragen, kann von produktiver Selbständigkeit gesprochen werden“ (Eickhorst, 1998, S. 12). Dies setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler sich von der Hilfe von Erwachsenen lösen und Ziele in eigener Verantwortung verfolgen und umsetzen. Ein Ziel, welches ebenfalls eine hohe intrinsische Motivation voraussetzt und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stärkt. Erst wenn die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ziele verfolgen und Verantwortung für diese übernehmen, kann das eigentliche Lernen beginnen. Aus der frühen Reformpädagogik ist der Wunsch entstanden, nicht nur die Schülerinnen und Schüler zu selbsttätigen und selbständigen Wesen zu erziehen, sondern die Lehrperson schlussendlich überflüssig zu machen. Dies ist aber nicht mit der heutigen Vorstellung von Unterricht zu vereinen, denn der

Schüler wird durch Selbsttätigkeit und nur durch Selbsttätigkeit zum »handelnden Subjekt«, »zum Täter seiner Taten«, aber auch dadurch, wird der Lehrer nicht überflüssig, sondern er bleibt derjenige, der die zur Selbsttätigkeit provozierenden Handlungssituationen zu schaffen und die dazu geeigneten Sach-, Sinn- und Problemzusammenhänge vorzubereiten hat. (Meyer, 2010, S. 418)

Die Selbstständigkeit sowie die Selbsttätigkeit, aber auch die Motivation und Reflexionsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler müssen in einer Form von Unterricht gefördert werden, so dass sich die Schülerinnen und Schüler bestmöglich entwickeln können. „Im handlungsorientierten Unterricht ergeben sich in jeder Unterrichtsphase vielfältige Gelegenheiten, die Schüler zu Tätern ihrer Taten zu machen und sie zugleich anzuleiten, ihr eigenes Tun methodisch zu reflektieren [...]« (Meyer, 2010, S. 418).

- **Lernwerkstatt** (vgl. Kapitel 2.4.1.3 und 4.1)

Im handlungsorientierten Unterricht gibt es viele Methoden, wie diese Art von Unterricht umgesetzt werden kann. Die Arbeit der Schülerinnen und Schüler an einer Werkstatt ist eine davon. „Bei der Werkstattarbeit geht es um die „uralte“, schon bei Rousseau, Montessori und Freinet ausformulierte Erkenntnis, dass der Lehrer im Unterricht dann in den Hintergrund treten kann, wenn er eine pädagogisch gestaltetet Umgebung hergestellt hat“ (Paradies & Linser, 2001, S. 55). Die Schülerinnen und Schüler und ihre Arbeit stehen dann im Fokus, und die Lehrperson kann von ihrer Person und Wichtigkeit zurück treten. Gerade bei Schülerinnen und Schüler, welche Mühe mit dem Lernen haben oder negative Schulerfahrungen gesammelt haben, ist die Lehrperson wichtig. Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich an ihr, suchen sie oft um Hilfe auf und trauen sich selbst oft sehr wenig zu (vgl.

Kapitel 2.4.1.2). Sind diese beschriebenen Lernvoraussetzungen gegeben, ist die Werkstatt eine sehr gute Methode um die Selbständigkeit aber auch die Selbstwirksamkeit zu steigern oder zu Anfang überhaupt erst zu erfahren. „Durch die vielfältigen Wahlmöglichkeiten je nach Interesse, Fähigkeiten und individuellen Voraussetzungen der Schüler bietet die Werkstattarbeit dem einzelnen optimale Möglichkeiten, seine Sach- und Fachkompetenz einzubringen, um die Selbstkompetenz und damit das eigenverantwortliche selbständige Lernen zu erhöhen“ (Paradies & Linser, 2001, S. 55). Durch diese Wahlmöglichkeiten, also eine Art der Selektion, kann auch die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler gesteigert oder zumindest aufrechterhalten werden, wie oben erwähnt.

Das Lernen in einer Werkstatt bietet einen weiteren Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler konkret sehen können, was sie gelernt haben. „In Werkstätten wird produktorientiert gearbeitet, indem konkrete Arbeitsergebnisse hergestellt werden“ (Paradies & Linser, 2001, S.55). Oftmals sind diese Arbeitsergebnisse von den Kindern besser zu verstehen, sind sie doch nahe an ihrer Lebenswelt oder können sie die dazu verwendeten Schritte nachvollziehen. „Es findet keine frontale Lenkung statt, sondern die Schüler erarbeiten sich die Inhalte mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Lernmaterialien und Handlungsaufforderungen selbständig“ (Paradies & Linser, 2001, S. 103). Können Handlungsaufforderungen schlussendlich von den Schülerinnen und Schüler selbständig gelöst werden, wirkt dies auf den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit des Kindes. Ebenfalls die Motivation, welche dadurch gesteigert werden kann, spielt eine entscheidende Rolle. Eine Werkstatt eignet sich bestens, um mit Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Sach- und Fachthemen zu arbeiten. In einer niveaudurchmischten Klasse eignet sich eine Lernwerkstatt gut zur Differenzierung und es geht „darum, theoretische Zusammenhänge durch praktisches Handeln kognitiv zu begreifen“ (Paradies & Linser, 2001, S.55).

- **Differenzierung** (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.1.3 und 3.2)

„Aus den bisher vorgestellten Theorien und Modellen zum Leistungsmotiv konnte als erste Empfehlung für den alltäglichen Unterricht die grosse Bedeutung der individuellen Aufgabenpassung herausgearbeitet werden, die nur in einem ausreichend differenzierten Unterricht verwirklicht werden kann und Grundlage für eine motivationsförderliche Zielsetzung und Kausalattribution ist“ (Ding, 2013, S. 43). Bei der Arbeit mit niveaudurchmischten Klassen und verschiedenen Förderbedarfen wird schnell ersichtlich, dass ohne Differenzierung kein angemessener und förderlicher Unterricht stattfinden kann. Nach Paradies & Linser (2001) werden zwei Ebenen der Differenzierung unterschieden. Zum einen spricht man von der äusseren und zum anderen von der inneren Differenzierung. Für den Unterricht ist die innere Differenzierung von Bedeutung.

Innere Differenzierung

Paradies & Linser (2001) halten fest, dass je „heterogener die Lerngruppen geworden sind, desto wichtiger wird in den meisten Fällen die innere Differenzierung des Unterrichts“ (S. 38).

Wie im Schema von Paradies & Linser (2001) gezeigt wird, ist die „Grobstruktur der inneren Differenzierung auf der schulorganisatorischen Ebene angesiedelt, die Feinstruktur, die innerhalb der organisatorischen Differenzierung zum Tragen kommt, didaktisch begründet, [...]“ (S. 35).

Die Ebene der inneren Differenzierung ist für den Unterricht sehr wichtig, da die Inhalte der Differenzierung nicht nur offen und dynamisch sind, sondern von der Lehrperson individuell gestaltbar sind, was ein äusserst wichtiger Aspekt ist.

Abbildung 10: Innere Differenzierung nach Paradies & Linser (2001, S. 35)

Bezugsnormen

In einem differenzierten Unterricht wird die Leistung der Schülerinnen und Schüler ebenfalls bewertet und benotet, da dies eine Aufgabe der Schule ist. Damit nun die Leistung der Lernenden bewertet werden kann, muss zuerst eine Bezugsnorm geschaffen werden, so dass die Leistung verglichen werden kann. Je nach Situation können verschiedene Bezugsnormen eine wichtige Rolle spielen. Nach Ding (2013) werden drei verschiedenen Bezugsnormen unterschieden:

1. Die individuelle Bezugsnorm: Die individuelle Leistung eines Lernenden wird zu verschiedenen Zeitpunkten miteinander verglichen.
2. Die soziale Bezugsnorm: Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden auf Grund ihrer Leistungen miteinander verglichen.
3. Die kriteriale oder sachliche Bezugsnorm: Die Leistung wird mit einem festgelegten Lernziel verglichen.

In einem differenzierten Unterricht, in welchem die Lernenden verschieden schwierige Aufgaben lösen, ist es sinnvoll die Schülerinnen und Schüler nach ihren eigenen Leistungsfortschritten, also der individuellen Bezugsnorm zu bewerten.

4.2.1.1 Zusammenstellung der Kriterien für die sprachliche Identität

Dies ergibt nun den folgenden Kriterienkatalog für die sprachliche Identität:

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung		
Intercultural awarness		
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit		
Handlungsorientierter Unterricht		
Lernwerkstatt		
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Variable Aufgabenformen		

Tabelle 4: Zusammenstellung der Kriterien für die sprachliche Identität

4.2.2 Positives Selbstbild

An der Selbstwirksamkeit zu arbeiten, ist einer der Grundpfeiler für die Arbeit an einem positiven Selbstbild.

4.2.2.1 Selbstwirksamkeit

Die Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die Überzeugung, dass man die Fähigkeiten und Kompetenzen hat, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen. „Selbstwirksamkeit (self-efficacy) ist die Überzeugung, dass man in einer bestimmten Situation die angemessene Leistung erbringen kann. Dieses Gefühl einer Person bezüglich ihrer Fähigkeit beeinflusst ihre Wahrnehmung, ihre Motivation und ihre Leistung auf vielerlei Weise“ (Zimbardo, 1995, S. 498). Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie eine gute Selbstwirksamkeit haben, ansonsten wird ihr Lernen in der Schule beeinträchtigt und beeinflusst nicht nur die schulische Laufbahn, sondern wird sich auch in außerschulischen und sozialen Bereichen manifestieren. Kinder, die negative Schulerfahrungen machten, müssen im Bereich der Selbstwirksamkeit gefördert werden, so dass ein Lernen entstehen kann. Verschiedene Anforderungen muss man sich im Leben in allen Lebenslagen stellen und daher ist es sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur lernen sich Anforderungen zu stellen, sondern sich diesen auch gewachsen fühlen. Ausschlaggebend ist, „dass Selbstwirksamkeitsbeurteilungen starke Motivationskräfte sind- sie beeinflussen die Gedanken und Emotionen eines Menschen grundlegend. Wer seine Selbstwirksamkeit gering einschätzt, fühlt sich wahrscheinlich nicht gut, nimmt seltener schwierige Aufgaben in Angriff und ist letztlich wahrscheinlich weniger erfolgreich“ (Lefrançois, 2006, S. 307).

Damit an dem positiven Selbstbild und der Selbstwirksamkeit gearbeitet werden kann, braucht es verschiedene zu beachtende Punkte:

- **Selbsttätigkeit und Selbständigkeit** (vgl. Kapitel 2.4.1 und 3.2)
- **Handlungsorientierter Unterricht** (vgl. Kapitel 4.1)
- **Differenzierung** (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.1.3 und 3.2)
- **Adäquate Themenbereiche** (vgl. Kapitel 2.4.1.3 und 3.2)
- **Variable Aufgabenformen** (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.1.3 und 3.2)
- **Metakognition** (vgl. Kapitel 2.4.1, 2.4.1.3 und 3.2)

„Metakognitives Wissen bedeutet, dass man sich dessen, was man weiss und wie gut man gegenwärtig dargebotene Informationen versteht, bewusst ist“ (Zimbardo, 1995, S. 383). „Wenn Kinder wissen, wie sie eine Aufgabe planen, durchführen und reflektieren können, können sie auch selbständig lernen“ (Herger, 2011, S. 89). Diese Aussage bekräftigt, dass die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Ebenen lernen müssen und die Metakognition eine wichtige Rolle im Lernprozess der Kinder spielt.

Nach Herger (2011, S.83-84) beinhaltet die Metakognition Planungsaktivitäten, Überwachungsaktivitäten und Ergebnisüberprüfung. In Bezug auf das selbständige Lernen sind diese drei Aktivitäten die wesentlichen Aspekte und die Förderung der drei Aktivitäten ist dem zu Folge eine Weiterentwicklung des selbständigen Lernens. Nach Brown (1978 in Herger 2011, S. 84):

Planungsaktivitäten: Aktivitäten vor dem Bearbeiten der Aufgabe (Vorhersage von Ergebnissen, Entwerfen von Strategien und Durchspielen unterschiedlicher Möglichkeiten von Versuch und Irrtum)

Überwachungsaktivitäten: Aktivitäten während des Lernens (Steuerung, Prüfung, Abänderung und Neuplanung der Lernstrategien)

Ergebnisüberprüfung: Überprüfung der Ergebnisse der Strategieranwendung nach Effizienz- und Effektivitätskriterien. Die Ergebnisprüfung ist ein zirkulärer Prozess, d.h. während der Überwachungsaktivität kann der Lernende bzw. die Lernende in die Phase der Planungsaktivitäten zurückfallen.

Verschiedene Aspekte haben dementsprechend einen Einfluss auf das Lernverhalten und die Metakognition der Kinder. Um nun am Lernverhalten in der Schule zu arbeiten, müssen diese Aspekte mit einbezogen werden.

4.2.2.2 Zusammenstellung der Kriterien für ein positives Selbstbild

Daraus folgernd wird der Kriterienkatalog für das positive Selbstbild abgeleitet:

Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition		
Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit		
Handlungsorientierter Unterricht		
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Adäquate Themenbereiche		
Variable Aufgabenformen		

Tabelle 5: Zusammenstellung der Kriterien für ein positives Selbstbild

4.2.3 Individuelle Lernvariablen (vgl. Kapitel 2.4.1)

Die individuellen Lernvariablen sind für den unterschiedlichen Sprachlernerfolg verantwortlich. Die individuellen Lernvariablen, auf welche durch Didaktik und das Lehrmittel Einfluss genommen werden kann, werden aufgeführt.

4.2.3.1 Lernvariablen und Kriterien

Individuelle Lernvariablen (IL)	Kriterien (wie kann an den IL gearbeitet werden)
Alter	Adäquate Themenbereiche
Demographische Variablen	Adäquate Themenbereiche
Persönlichkeitsfaktoren	Metakognition
Kognitiver Stil (auch Lernstil oder Lernpräferenzen)	Flexible Unterrichtskonzeption, Zusatzmedien und Service, handlungsorientierter Unterricht, Lernwerkstatt
Lernstrategien	Lernstrategien, Metakognition
Sozio-psychologische Faktoren	Motivierende Texte/Bildmaterialien, Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten, Adäquate Themenbereiche, handlungsorientierter Unterricht, Lernwerkstatt

Tabelle 6: Lernvariablen und Kriterien

4.2.3.2 Zusammenstellung der Kriterien für individuelle Lernvariablen

Für den Kriterienkatalog der individuellen Lernvariablen werden die Kriterien zusammengestellt:

Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche		
Metakognition		
Flexible Unterrichtskonzeption		
Zusatzmedien und Service		
Handlungsorientierter Unterricht		
Lernwerkstatt		
Lernstrategien		
Motivierende Texte/Bildmaterialien		
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		

Tabelle 7: Zusammenstellung der Kriterien für individuelle Lernvariablen

4.2.4 Komponenten des Fremdsprachenlernens und Kriterien (vgl. Kapitel 2.4.1.3)

Die Komponenten des Fremdsprachenlernens werden für eine Umsetzung mit der Didaktik und dem Kriterienkatalog von Haß et al. (2006) kombiniert, so dass diese umgesetzt werden können.

Komponenten des Fremdsprachenlernens	Kriterien (wie kann an den Komponenten gearbeitet werden)
Lernumgebung	Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten, Zusatzmedien und Service, handlungsorientierter Unterricht, Lernwerkstatt, Zusatzmedien und Service
Input (Hören/Lesen)	Transparente Organisation und Aufbau, adäquate Themenbereiche,
Individuelle Lernvariablen (vgl. Kapitel 4.2.3)	Adäquate Themenbereiche, Metakognition, Flexible Unterrichtskonzeption, Zusatzmedien und Service, handlungsorientierter Unterricht, Lernwerkstatt, Lernstrategien, Motivierende Texte/Bildmaterialien, Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten
Bestehendes Wissen	Motivierende Texte/Bildmaterialien, Adäquate Themenbereiche
Explizites Wissen in der Fremdsprache	Metakognition, Selbsteinschätzung, Selbstkontrolle
Implizites Wissen in der Fremdsprache	Flexible Unterrichtskonzeption, handlungsorientierter Unterricht
Output(Sprechen/Schreiben)	Variable Aufgabenformen, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten, Zusatzmedien und Service
Intake	Transparente Organisation und Aufbau, adäquate Themenbereiche

Tabelle 8: Komponenten des Fremdsprachenlernens

Externe Faktoren
 Interne Faktoren

4.2.4.1 Zusammenstellung der Kriterien: Komponenten des Fremdsprachenlernens

Daraus folgernd wird der Kriterienkatalog für die Komponenten des Fremdsprachenlernens zusammengestellt:

Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Zusatzmedien und Service		

Handlungsorientierter Unterricht		
Lernwerkstatt		
Adäquate Themenbereiche		
Metakognition		
Flexible Unterrichtskonzeption		
Motivierende Texte/Bildmaterialien		
Lernstrategien		
Selbsteinschätzung		
Selbstkontrolle		
Variable Aufgabenformen		
Transparente Organisation und Aufbau		

Tabelle 9: Kriterien: Komponenten des Fremdsprachenlernens

4.3 Auswertung des Lehrmittels Young World 2

Für die Auswertung des Lehrmittels Young World 2 werden das Pupil's Book (Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009) und das Activity Book (Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012) evaluiert. Beide werden genau nach dem erstellten Kriterienkatalog (vgl. Kapitel 4.2) für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Erstspracherwerb aufgrund eines Migrationshintergrundes ausgewertet. Das Pupil's Book und das Activity Book bauen aufeinander auf, daher werden beide miteinander ausgewertet. Die Reihenfolge der Übungen aus dem Pupil's Book und Activity Book für die Auswertung richten sich nach dem Teacher's Book (Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013). Es werden die gleichen Übungsblöcke wie im Teacher's Book übernommen und dementsprechend nummeriert. Die Übungen im Pupil's Book sind immer pro Seite neu nummeriert. Die Übungen im Activity Book sind durchlaufend nummeriert pro Unit. Die Erläuterungen werden auf die möglichen Veränderungen und Anpassungen festgehalten, wenn nötig. Die Erklärungen und Begründungen für die Bewertung der einzelnen Punkte sind dem theoretischen Teil und den vorhergehenden Kapiteln zu entnehmen und werden nicht nochmals erläutert und begründet.

Die Unit 1 wird mit allen 16 Übungsblöcken ausgewertet (Anhang 9.6). Ab der Unit 2 werden exemplarisch zwei Übungsblöcke, welche förderlich für Lernende mit Schwierigkeiten im Erstspracherwerb aufgrund eines Migrationshintergrundes sind, aufgelistet und ausgewertet.

4.3.1 Auswertung der Unit 1

Die Unit 1 wurde genau nach dem erstellten Kriterienkatalog analysiert (Anhang 9.5). Es werden zwei Übungsblöcke exemplarisch dargestellt. Die erhaltenen Daten werden jedoch von allen 16 Übungsblöcken weiter ausgewertet.

4.3.1.1 Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	PB T1 und T2 Selbsteinschätzung ist nicht im Vordergrund, kann aber auf das Hörverständnis bezogen, gemacht werden.

Intercultural awarness	ja	PB T1: Bezug kann in dieser Übung auch zur Erstsprache/Kultur hergestellt werden. Bezug zu den verschiedenen Essen und Düften.
	ja	PB T2: Verschiedene Stationen beinhalten typische kulturelle Begebenheiten.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB T1: Hörtext, keine Selbständigkeit oder Tätigkeit.
	ja	PB T2: Lernende können selbst aktiv werden durch Rollenspiele. Kann ihrem Niveau angepasst werden.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Lernwerkstatt	nein	Bei beiden Übungen ist keine Werkstatt als Methode eingesetzt. Die Thematik Chilbi könnte jedoch in eine Werkstatt umgewandelt werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Variable Aufgabenformen	nein	Die beiden Aufgaben haben das Potenzial für variable Aufgabenformen z.B. Lernwerkstatt, handlungsorientierter Unterricht etc., im Lehrmittel werden nur Varianten angegeben, die für Lernende mit Förderbedarf nicht unterstützend sind.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Beide Aufgaben beinhalten metakognitives Wissen, in den Übungen wird dieses angewendet.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB T1: Hörtext, keine Selbständigkeit oder Tätigkeit.
	ja	PB T2: Lernende können selbst aktiv werden durch Rollenspiele. Kann ihrem Niveau angepasst werden.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und die Themen sind motivierend.
Variable Aufgabenformen	nein	Die beiden Aufgaben haben das Potenzial für variable Aufgabenformen z.B. Lernwerkstatt, handlungsorientierter Unterricht etc., im Lehrmittel werden nur Varianten angegeben, die für Lernende mit Förderbedarf nicht unterstützend sind.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und die Themen sind motivierend.
Metakognition	ja	Beide Aufgaben beinhalten metakognitives Wissen, in den Übungen wird dieses angewendet.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	Die Übungen bilden den Einstieg in die Thematik und können nicht flexibel eingesetzt werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Poster, Flashcards und Wordcards

Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Lernwerkstatt	nein	Bei beiden Übungen ist keine Werkstatt als Methode eingesetzt. Die Thematik Chilbi könnte jedoch in eine Werkstatt umgewandelt werden.
Lernstrategien	ja	Durch das Wiederholen des Textes und des Nacherzählens werden Wiederholungsstrategien angewendet.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Zusatzmedien und Service	ja	Poster, Flashcards und Wordcards.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Lernwerkstatt	nein	Bei beiden Übungen ist keine Werkstatt als Methode eingesetzt. Die Thematik Chilbi könnte jedoch in eine Werkstatt umgewandelt werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und die Themen sind motivierend.
Metakognition	ja	Beide Aufgaben beinhalten metakognitives Wissen, in den Übungen wird dieses angewendet.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	Die Übungen bilden den Einstieg in die Thematik und können nicht flexibel eingesetzt werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Lernstrategien	ja	Durch das Wiederholen des Textes und des Nacherzählens werden Wiederholungsstrategien angewendet.
Selbsteinschätzung	nein	PB T1 und T2 Selbsteinschätzung ist nicht im Vordergrund, kann aber auf das Hörverständnis bezogen, gemacht werden.
Selbstkontrolle	nein	Nicht auf diese beiden Aufgaben bezogen vorhanden.
Variable Aufgabenformen	nein	Die beiden Aufgaben haben das Potenzial für variable Aufgabenformen z.B. Lernwerkstatt, handlungsorientierter Unterricht etc., im Lehrmittel werden nur Varianten angegeben, die für Lernende mit Förderbedarf nicht unterstützend sind.
Transparente Organisation und Aufbau	Ja	Durch das Teacher's Book aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 10: Unit 1: Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)

4.3.1.2 Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	ja	Die Umsetzung erfordert die Auseinandersetzung, welche Wörter verstehe ich, was kann ich.

Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Das Produkt Lied wird selbständig hergestellt und ist durch Bildmaterial unterlegt.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Lernwerkstatt	ja	Die verschiedenen Strophen und diese umzuschreiben, sind eine kleine Lernwerkstatt.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Variable Aufgabenformen	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Das Produkt Lied wird selbständig hergestellt und ist durch Bildmaterial unterlegt.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Variable Aufgabenformen	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Metakognition	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Zusatzmedien und Service	ja	Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Lernwerkstatt	ja	Die verschiedenen Strophen und diese umzuschreiben, sind eine kleine Lernwerkstatt.
Lernstrategien	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Verben im Lied sind gut mit den Nomen zu verknüpfen, alles ist durch Bilder unterlegt und erleichtert das Verstehen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Zusatzmedien und Service	ja	Flashcards und Wordcards.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Lernwerkstatt	ja	Die verschiedenen Strophen und diese umzuschreiben, sind eine kleine Lernwerkstatt.

Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Metakognition	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Verben im Lied sind gut mit den Nomen zu verknüpfen, alles ist durch Bilder unterlegt und erleichtert das Verstehen.
Lernstrategien	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Selbsteinschätzung	ja	Die Umsetzung erfordert die Auseinandersetzung, welche Wörter verstehe ich, was kann ich.
Selbstkontrolle	ja	Durch das Realisieren eines Liedes.
Variable Aufgabenformen	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 11: Unit 1: Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)

4.3.1.3 Auswertungen der einzelnen Punkte des Kriterienkataloges (Unit 1)

Diese Auswertung zeigt, auf welche Kriterien zu wieviel Prozent im Lehrmittel Young World 2 eingegangen wird. Dementsprechend wird für die Förderlehrperson klar, an welchen Punkten sie ansetzen oder wo sie Übungen abändern und erweitern muss für eine umfassende Förderung. Die einzelnen Punkte in der Unit 1 kommen maximal 16-mal vor, da es 16 Übungsblöcke hat. Kriterien, die in einem Übungsblock mehrere Male vorkommen, werden nur einmal gezählt. Bei Übungsblöcken, in welchem die einzelnen Kriterien mehrere Bewertungen (ja und nein) haben, werden diese in der Endzahl dazugezählt und durch eine höhere Übungszahl geteilt.

Kriterien	Prozente Unit 1	Zusätzliche Kriterienzählungen
Selbsteinschätzung	18,8	
Intercultural awarness	18,8	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	66,7	5
Handlungsorientierter Unterricht	47,4	3
Lernwerkstatt	6,3	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	42,1	3
Variable Aufgabenformen	52,6	3
Metakognition	77,8	2
Adäquate Themenbereiche	100	
Flexible Unterrichtskonzeption	68,8	
Zusatzmedien und Service	75	
Lernstrategien	88,2	1
Motivierende Texte/Bildmaterialien	88,2	1
Selbstkontrolle	35,3	1
Transparente Organisation und Aufbau	100	

Tabelle 12: Auswertung der einzelnen Punkte des Kriterienkataloges (Unit 1)

 Tiefster Wert

 Höchster Wert

Das Kriterium der Lernwerkstatt fällt durch einen niedrigen Prozentsatz auf. Dies kommt zustande, da es mit einzelnen Übungen schwierig ist, eine Werkstatt zu erstellen. Wie aber in der genauen Auswertung (Anhang 9.6) immer wieder darauf hingewiesen wird, eignen sich einzelne Übungen sehr gut, um in einen Werkstattunterricht integriert zu werden. Die Unit 1 könnte mit den vorliegenden

Thematiken gut in eine Werkstatt umgewandelt werden. Dies wäre für Lernende mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes eine gute Chance, im Unterricht mitarbeiten zu können und die einzelnen Lernaufträge könnten mit den wichtigen Kriterien ergänzt oder erweitert werden. Die Selbsteinschätzung kommt ebenfalls zu kurz in allen Übungsblöcken. Diese könnte durch ein Lerntagebuch unterstützt werden oder kann mündlich vor den Übungen zusammen besprochen werden. Der Aufbau des Lehrmittels sowie die Themenwahl sind klar, adäquat und für die Lernenden motivierend.

4.3.1.4 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 1

Des Weiteren werden die Punkte sprachliche Identität (SI), positives Selbstbild (PS), individuelle Lernvariablen (IL) und die Komponenten des Fremdsprachenlernens pro Übungsblock (ÜB) evaluiert. Die Auswertungen werden in Prozentzahlen angegeben. Bei jedem Übungsblock ist der jeweilige Durchschnitt, bezogen auf die vier Unterteilungen, ausgerechnet. Dies erläutert dann konkret, für welchen Punkt der Übungsblock geeignet ist und an welchen die Förderlehrperson noch zusätzlich arbeiten muss, so dass eine Förderung der Kinder möglich ist.

Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

Die ÜB1 geht zu 50 % auf die Problematiken der Lernenden mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes ein. Dies zeigt gut, dass bereits ein Grundstein durch diese

ÜB1	50
SI	40
PS	50
IL	60
KF	50

Übungen gelegt ist, jedoch einige Anpassungen durch die Förderlehrperson vorgenommen werden muss. Die Aufgaben würden noch mehr Differenzierung zu lassen und der Punkt der intercultural awareness kann für die Lernenden mit Mühe in der Erstsprache mit ihrem Herkunftsland verbunden werden.

Tabelle 13: Unit 1: ÜB1 in Prozenten

Activity Book Seite 3 Tasks 1 und 2 (ÜB2)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

Dieser Übungsblock ist sehr schwierig für die Kinder mit Schwierigkeiten in ihrer Erstsprache. Es ist der

ÜB2	32,6
SI	14,3
PS	33,3
IL	44,4
KF	38,4

Übungsblock mit der geringsten Prozentzahl. Gerade der Punkt der sprachlichen Identität wird nicht berücksichtigt. Dieser Übungsblock soll weggelassen oder angepasst werden. Handlungsorientierung, Differenzierung und die Metakognition sollten hier unbedingt ergänzt werden, so dass die Schülerinnen und Schüler entsprechend gefördert werden können.

Tabelle 14: Unit 1: ÜB2 in Prozenten

Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 3 und 4; Activity Book Seite 4, Task 3 und 4 (ÜB3)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB3	40,8
SI	22,2
PS	44,4
IL	50
KF	46,7

ÜB3 geht nicht gross auf die sprachliche Identität ein. Wiederum fehlt eine ausreichende Differenzierung, die Handlungsorientierung aber auch auf die intercultural awarness wird nicht eingegangen. Ebenfalls wird das metakognitive Lernen ausser Acht gelassen, was für die Lernenden mit den angegebenen Schwierigkeiten wichtig wäre.

Tabelle 15: Unit 1: ÜB3 in Prozenten

Activity book Seite 5, Tasks 5 - 10 (ÜB4)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB4	66,5
SI	44,4
PS	75
IL	80
KF	66,7

Der ÜB4 nimmt Bezug auf das positive Selbstbild (PS) und die individuellen Lernvariablen (IL). Dieser Übungsblock eignet sich für eine weitere Anpassung. Durch Selbsteinschätzung, weitere Handlungsorientierung und der Einführung von mehr variablen Aufgabenformen kann der Übungsblock auf die Schwierigkeiten der Lernenden angepasst werden.

Tabelle 16: Unit 1: ÜB4 in Prozenten

Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2, Track 7 (ÜB5)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB5	96,4
SI	85,7
PS	100
IL	100
KF	100

Der ÜB5 trifft zu 96,4 % auf die Lernenden mit Schwierigkeiten in der Erstsprache zu. Diese Art der Übungen eignet sich sehr gut für eine Förderung der Schülerinnen und Schüler. Der einzig fehlende Aspekt die intercultural awarness kann hier eingebaut werden. Bei der hohen Prozentzahl ist dies nicht zwingend.

Tabelle 17: Unit 1: ÜB5 in Prozenten

Activity Book Seite 6-7, Tasks 11 – 16 (ÜB6)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB6	47,9
SI	22,2
PS	42,9
IL	66,6
KF	60

Die sprachliche Identität wird durch diesen Übungsblock nicht wirklich angesprochen. Ebenfalls wird das positive Selbstbild nicht genug behandelt. Es fehlen vor allem die Differenzierung und die Handlungsorientierung, so dass eine umfängliche und passende Förderung stattfinden kann.

Tabelle 18: Unit 1: ÜB6 in Prozenten

Activity Book Seite 7, Tasks 17a und 17b (ÜB7)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB7	58,9
SI	42,9
PS	83,3
IL	55,5
KF	53,8

Dieser ÜB7 nimmt vor allem Bezug zum positiven Selbstbild ein. Wiederum ist die Differenzierung nicht zureichend und für einmal werden in keine motivierenden Bilder in der Übung hinterlegt.

Tabelle 19: Unit 1: ÜB7 in Prozenten

Pupil's Book Seite 5 Task 1 und 2 (ÜB8)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB8	78,5
SI	57,1
PS	83,3
IL	88,8
KF	84,6

Der ÜB8 ist geeignet für die Komponenten des Fremdsprachenlernens, den individuellen Lernvariablen und dem positiven Selbstbild. Aufgrund der fehlenden Differenzierungsmöglichkeiten und der intercultural awarness sind die Werte für die sprachliche Identität tiefer. Dieser Übungsblock ist gut geeignet für eine Förderung der Lernenden mit Schwierigkeiten in der Erstsprach resultierend aus einem Migrationshintergrund.

Tabelle 20: Unit 1: ÜB8 in Prozenten

Pupil's Book Seite 6 (ÜB9)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB9	76
SI	57,1
PS	100
IL	77,7
KF	69,2

Der ÜB9 ist geeignet für Lernende mit Schwierigkeiten in der Erstsprache. Das positive Selbstbild ist zu 100 Prozent angesprochen. Wie zu sehen ist, müssen einige Punkte wie die Selbsteinschätzung und intercultural awarness in die Übungen eingebaut werden, so dass eine umfassende Förderung angestrebt werden kann.

Tabelle 21: Unit 1: ÜB9 in Prozenten

Pupil's Book Seite 6-7 Tasks 1-3; Activity Book Seite 8 Task 18 (ÜB10)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB10	45,4
SI	14,3
PS	42,9
IL	60
KF	64,3

Da die Selbständigkeit und Selbsttätigkeit, die Handlungsorientierung und Differenzierung fehlen, ist die Übung nur bedingt zu empfehlen. Die sprachliche Identität, welche für die Lernenden von Bedeutung ist, wird fast ausser Acht gelassen. Die, für die Kinder interessanten Themen, sind gut in diesem Bereich zu ergänzen.

Tabelle 22: Unit 1: ÜB10 in Prozenten

Activity Book Seite 8, Task 19 (ÜB11)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB11	77,9
SI	57,1
PS	100
IL	77,7
KF	76,9

Der ÜB 11 ist eine gute Förderung für Kinder mit Schwierigkeiten in der Erstsprache. Die Selbsteinschätzung kann in diese Übung eingebaut werden. Da die Übung auch in der Turnhalle stattfinden kann, können auch andere kulturelle Spiele mit dieser Übung in Verbindung gebracht werden.

Tabelle 23: Unit 1: ÜB11 in Prozenten

Activity Book Seite 9, Tasks 20 – 22 (ÜB12)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB12	48,5
SI	30
PS	55,5
IL	58,3
KF	50

Die sprachliche Identität wird bei diesen Übungen wenig beachtet. Da die Differenzierung, die Handlungsorientierung und die Selbsttätigkeit nur teilweise in den Übungen vorkommen. Diese Art der Übung lässt wenig Spielraum für Anpassungen und Flexibilität, was sie schwierig zum Umsetzen macht.

Tabelle 24: Unit 1: ÜB12 in Prozenten

Pupil's Book Seite 8, Tasks 1 und 2 (ÜB13)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB13	75,7
SI	57,1
PS	83,3
IL	77,7
KF	84,6

Der ÜB13 ist förderlich für Kinder mit Schwierigkeiten in der Erstsprache. Die Lernstrategien, welche vermittelt werden, können ebenfalls von Kindern mit Förderbedarf gelernt und allenfalls angepasst werden.

Tabelle 25: Unit 1: ÜB13 in Prozenten

Activity Book Seite 10, Tasks 23 – 27 (ÜB14)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB14	48,5
SI	30
PS	55,5
IL	58,3
KF	50

Die Übungen sind unterschiedlich konzipiert. Die handlungsorientierten und selbsttätigen Übungen entsprechen einer gezielten Förderung. Die anderen müssen entsprechend angepasst werden. Die Thematik des ABC's ist für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse jedoch nur mässig motivierend. Dies sollte mit mehr altersadäquaten Übungen unterstützt werden.

Tabelle 26: Unit 1: ÜB14 in Prozenten

Activity Book Seite 11, Task 28 – 30 (ÜB15)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB15	61,3
SI	50
PS	71,4
IL	66,6
KF	57,1

Der forschende und experimentierende Teil des ÜB15 ist ansprechend für Kinder, ebenfalls wenn sie Probleme mit der Erstsprache haben. Die Differenzierungsmöglichkeiten und Lernstrategien können gut eingebaut werden.

Tabelle 27: Unit 1: ÜB15 in Prozenten

Pupil's Book Seite 9, Tracks 9 – 17 (ÜB16)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB16	37,3
SI	14,3
PS	33,3
IL	55,5
KF	46,2

Der ÜB16 besteht daraus, Gedichte auswendig zu lernen, was für Lernende mit Erstsprachproblemen schwierig ist. Da Differenzierung, Handlung und Selbsttätigkeit fehlen, ist die Übung so nicht empfehlenswert. Allenfalls muss sie weiter ausgebaut werden.

Tabelle 28: Unit 1: ÜB16 in Prozenten

Schlussfolgerungen:

Bei allen Übungsblöcken ist eine Basis für eine Förderung zu finden. Auch bei den niedrigen Prozentzahlen zeigt es an, dass darauf aufgebaut werden kann. Dies ist unterstützend für die Schülerinnen und Schüler, da sie mit dem gleichen Lehrmittel lernen können. Anpassungen durch die Förderlehrperson können aufgrund des Kriterienkataloges spezifisch vorgenommen werden.

4.3.2 Auswertung der Unit 2

Die Unit 2 des Lehrmittel Young World 2 widmet sich der Thematik Stadt und Land. Diese beinhaltet verschiedene Übungen, welche für die Lernenden gut in ihren Alltag passen. Zur Auswertung werden zwei Übungen, welche wichtig sind für Lernende mit Förderbedarf aufgrund von Schwierigkeiten in der Erstsprache, gewählt und entsprechend der Unit 1 ausgewertet.

4.3.2.1 Activity Book Seite 17, Task 18 (ÜB9)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	ja	Bestimmte Gebäude sind je nach Kultur anders.

Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gemeinsames Entdecken und Erforschen der Stadtpläne.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Je nach dem können verschiedene Gebäude zur Auswahl gegeben werden.
Variable Aufgabenformen	ja	Die Übung kann in andere Fächer transferiert werden, Sport, Geometrie und Zeichnen. Die Aufgaben können auf Gruppen ausgeweitet werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Das Wissen wird übertragen und angewendet.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gemeinsames Entdecken und Erforschen der Stadtpläne.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Je nach dem können verschiedene Gebäude zur Auswahl gegeben werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Thematik der Orientierung ist spannend und anregend.
Variable Aufgabenformen	ja	Die Übung kann in andere Fächer transferiert werden, Sport, Geometrie und Zeichnen. Die Aufgaben können auf Gruppen ausgeweitet werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Thematik der Orientierung ist spannend und anregend.
Metakognition	ja	Das Wissen wird übertragen und angewendet.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Übung kann in andere Fächer transferiert werden, Sport, Geometrie und Zeichnen.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gemeinsames Entdecken und Erforschen der Stadtpläne.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Das Wissen wird übertragen und angewendet.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Einfache Pläne, die von den Kindern umgesetzt werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Je nach dem können verschiedene Gebäude zur Auswahl gegeben werden.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Je nach dem können verschiedene Gebäude zur Auswahl gegeben werden.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gemeinsames Entdecken und Erforschen der Stadtpläne.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Thematik der Orientierung ist spannend und anregend.
Metakognition	ja	Das Wissen wird übertragen und angewendet.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Übung kann in andere Fächer transferiert werden, Sport, Geometrie und Zeichnen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Einfache Pläne, die von den Kindern umgesetzt werden.
Lernstrategien	ja	Das Wissen wird übertragen und angewendet.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	ja	Durch die Überprüfung, ob man am Ziel angekommen ist.
Variable Aufgabenformen	ja	Die Übung kann in andere Fächer transferiert werden, Sport, Geometrie und Zeichnen. Die Aufgaben können auf Gruppen ausgeweitet werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 29: Unit 2: Activity Book Seite 17, Task 18 (ÜB9)

4.3.2.2 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 2, ÜB9

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB9	81,5
SI	71,4
PS	100
IL	77,8
KF	76,9

Der Übungsblock ist in allen vier Punkten geeignet für die Förderung der Lernenden. Durch den Zusatz der Selbsteinschätzung können die Prozente noch gesteigert werden.

Tabelle 30: Unit 2: ÜB9 in Prozenten

4.3.2.3 Pupil's Book Seite 16 – 17, Tasks 1 – 3 (ÜB14)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	Nur weil die Zielpersonen in englischsprachigen Ländern wohnen, ist der Faktor intercultural awarness noch nicht gewährleistet.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Eigenständiges Schreiben.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eigenständiges Schreiben.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Briefe werden auf individuellem Niveau geschrieben. Ebenfalls T2 kann differenziert werden mit verschiedenen Untersuchungsangaben.
Variable Aufgabenformen	ja	
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Anwenden des eigenen Wissen, eigene Formulierung machen können.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Eigenständiges Schreiben.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eigenständiges Schreiben.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Briefe werden auf individuellem Niveau geschrieben. Ebenfalls T2 kann differenziert werden mit verschiedenen Untersuchungsangaben.
Adäquate Themenbereiche	ja	Die Kinder interessieren sich für diese Art des Schreibens und die Post.
Variable Aufgabenformen	ja	
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Die Kinder interessieren sich für diese Art des Schreibens und die Post.
Metakognition	ja	Anwenden des eigenen Wissen, eigene Formulierung machen können.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Verbindung mit M&U oder auch zum Deutschunterricht kann gemacht werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen und Wordcards.

Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eigenständiges Schreiben.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Wissen abrufen, anwenden und in Sätze verfassen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Kinder interessieren sich für diese Art des Schreibens und die Post.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Briefe werden auf individuellem Niveau geschrieben. Ebenfalls T2 kann differenziert werden mit verschiedenen Untersuchungsangaben.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Briefe werden auf individuellem Niveau geschrieben. Ebenfalls T2 kann differenziert werden mit verschiedenen Untersuchungsangaben.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen und Wordcards.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eigenständiges Schreiben.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Die Kinder interessieren sich für diese Art des Schreibens und die Post.
Metakognition	ja	Anwenden des eigenen Wissen, eigene Formulierung machen können.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Verbindung mit M&U oder auch zum Deutschunterricht kann gemacht werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Kinder interessieren sich für diese Art des Schreibens und die Post.
Lernstrategien	ja	Wissen abrufen, anwenden und in Sätze verfassen.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	T1 und T2
	ja	T3 der eigene Brief ist eine Selbstkontrolle, man überprüft sich.
Variable Aufgabenformen	ja	
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 31: Unit 2: Pupil's Book Seite 16 – 17, Tasks 1 – 3 (ÜB14)

4.3.2.4 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 2, ÜB14

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB14	81,2	Die Übungen sind für den mündlichen, sowie schriftlichen Unterricht wichtig. Da die Differenzierung und die Handlungsorientierung vorhanden sind, sollte noch der Aspekt der intercultural awarness mit einbezogen werden. Dieser sollte durch die Thematik des Briefeschreibens gut möglich sein.
SI	57,1	
PS	100	
IL	88,9	
KF	78,6	

Tabelle 32: Unit 2: ÜB14 in Prozenten

4.3.2.5 Schlussfolgerung für die Unit 2

In der Unit 2 sind Übungen zu finden, wie die exemplarisch ausgewerteten, welche sich eignen um mit Kindern, die Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes haben, zu arbeiten. Die Thematik des Stadtbildes und der Richtungen sind gut in eine Lernwerkstatt zu integrieren. Die einzelnen Übungen zeigen viel Potential, damit sie differenziert und handlungsorientiert umgesetzt werden könnten. Wie in der Unit 1 könnten die Selbsteinschätzung und Selbstkontrolle eingebaut werden, so dass vermehrt an der Metakognition gearbeitet wird. Die kurzen Textpassagen und die vielen unterstützenden Bilder in der Unit 2 sind für die Lernenden mit Förderbedarf förderlich.

4.3.3 Auswertung der Unit 3

Die Unit 3 befasst sich anhand von Kunst mit Farben und Formen. Die Unit 3 ist aufgrund verschiedener Experimente und Forschungsaufgaben sehr geeignet, in der Thematik für die Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in ihrer Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes. Es werden zwei Übungsblöcke exemplarisch ausgewertet, um zu sehen ob diese ebenfalls geeignet sind oder angepasst werden müssen.

4.3.3.1 Activity Book Seite 24, Tasks 9 – 10 (ÜB8)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Umsetzung von Wissen in eine Handlung.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T9 und 10 setzen Gelerntes in eine Handlung um.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T9 alle haben den gleich schwierigen Text.
	ja	T10, die Zeichnung kann auf den eigenen Wortschatz zurückgreifen.
Variable Aufgabenformen	ja	Übungen können auch in anderer Formen eingesetzt werden z.B. als Gruppenarbeit
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Man muss das eigene Wissen einsetzen können.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Umsetzung von Wissen in eine Handlung.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T9 und 10 setzen Gelerntes in eine Handlung um.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T9 alle haben den gleich schwierigen Text.
	ja	T10, die Zeichnung kann auf den eigenen Wortschatz zurückgreifen.
Adäquate Themenbereiche	ja	Lernende machen gerne eine Art Rätsel.
Variable Aufgabenformen	ja	Übungen können auch in anderer Formen eingesetzt werden z.B. als Gruppenarbeit.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Lernende machen gerne eine Art Rätsel.
Metakognition	ja	Man muss das eigene Wissen einsetzen können.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Art Übung kann in anderen Sprachfächern eingesetzt werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen

Handlungsorientierter Unterricht	ja	T9 und 10 setzen Gelerntes in eine Handlung um.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Das Wissen anwenden können.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Lernende machen gerne eine Art Rätsel, keine Bilder vorhanden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T9 alle haben den gleich schwierigen Text.
	ja	T10, die Zeichnung kann auf den eigenen Wortschatz zurückgreifen.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T9 alle haben den gleich schwierigen Text
	ja	T10, die Zeichnung kann auf den eigenen Wortschatz zurückgreifen.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T9 und 10 setzen Gelerntes in eine Handlung um.
Lernwerkstatt	nein	Gute Übungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Lernende machen gerne eine Art Rätsel.
Metakognition	ja	Man muss das eigene Wissen einsetzen können.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Art Übung kann in anderen Sprachfächern eingesetzt werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Lernende machen gerne eine Art Rätsel, keine Bilder
Lernstrategien	ja	Das Wissen anwenden können.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	ja	Übungen können auch in anderer Formen eingesetzt werden z.B. als Gruppenarbeit.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 33: Unit 3: Activity Book Seite 24, Tasks 9 – 10 (ÜB8)

4.3.3.2 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 3, ÜB8

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vieny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vieny, 2013)

ÜB8	71,8
SI	50
PS	85,7
IL	80
KF	71,4

Der Übungsblock ist geeignet, um eingesetzt zu werden. Im Bereich der sprachlichen Identität muss jedoch durch die Förderlehrperson noch zusätzlich gearbeitet werden. Die Differenzierung und die Selbsteinschätzung sollten unbedingt noch in die Übung integriert werden.

Tabelle 34: Unit 3: ÜB8 in Prozenten

4.3.3.3 Pupil's Book Seite 23, Tasks 1- 2 (ÜB 20)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vieny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vieny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
	ja	T2 Verbindung zu Benham einem US Erfinder wird geschaffen.

Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Gelesenes wird in ein Produkt umgesetzt.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gelesenes wird in ein Produkt umgesetzt.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Das gemeinsames Lesen oder die Bilder machen eine Differenzierung möglich.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Formen der Aufgabe sind möglich.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Eigenes Wissen kennen und umsetzen.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Gelesenes wird in ein Produkt umgesetzt.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gelesenes wird in ein Produkt umgesetzt.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Das gemeinsames Lesen oder die Bilder machen eine Differenzierung möglich.
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder mögen Experimente und das Forschen.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Formen der Aufgabe sind möglich.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder mögen Experimente und das Forschen.
Metakognition	ja	Eigenes Wissen kennen und umsetzen.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Kann im Zeichnen oder der Geometrie eingesetzt werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gelesenes wird in ein Produkt umgesetzt.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Wissen in Handlung umwandeln, durch handeln lernen, praktische Anwendung.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Bilder und Texte ergänzen und unterstützen sich, adäquate Themen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Das gemeinsames Lesen oder die Bilder machen eine Differenzierung möglich.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Das gemeinsames Lesen oder die Bilder machen eine Differenzierung möglich.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Gelesenes wird in ein Produkt umgesetzt.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder mögen Experimente und das Forschen.
Metakognition	ja	Eigenes Wissen kennen und umsetzen.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Kann im Zeichnen oder der Geometrie eingesetzt werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Bilder und Texte ergänzen und unterstützen sich, adäquate Themen.
Lernstrategien	ja	Wissen in Handlung umwandeln, durch handeln lernen, praktische Anwendung.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	ja	Durch das Endprodukt gegeben.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Formen der Aufgabe sind möglich.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 35: Unit 3: Pupil's Book Seite 23, Tasks 1- 2 (ÜB 20)

4.3.3.4 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 3, ÜB20

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB20	84	Dieser Übungsblock ist ein Experiment und sehr geeignet, um das Erlernete in eine Handlung umzusetzen. Die Selbsteinschätzung kann gut in diese Übungen
SI	62,5	

PS	100
IL	88,9
KF	84,6

eingebaut werden. Eine Experimenten-Werkstatt kann mit den verschiedenen Übungen sicherlich förderlich umgesetzt werden.

Tabelle 36: Unit 3: ÜB20 in Prozenten

4.3.3.5 Schlussfolgerung der Unit 3

Die Unit 3 ist allgemein sehr handlungsorientiert. Dies eignet sich sehr gut für die Förderung der bestimmten Schülerinnen und Schüler. Die einzelnen Aufgaben könnten gut in einer handlungsorientierten Werkstatt untergebracht werden. Die Unit 3 eignet sich für eine Verbindung mit anderen Fächern, wie dem Zeichnen und der Geometrie. Durch die vielen Bilder kann eine Differenzierung stattfinden oder wo notwendig angefügt werden.

4.3.4 Auswertung der Unit 4

Die Unit 4 befasst sich mit der Thematik des Waldes und seinen Tieren. Die Unit 4 beinhaltet verschiedene Lesetexte und Schreibübungen. Die Übungen werden nicht mehr in Stichworten ausgeführt, sondern es wird an den Satzstrukturen gearbeitet. Der Schwierigkeitsgrad nimmt ab dieser Unit zu.

4.3.4.1 Pupil's Book Seite 26-27, Tasks 2-4; Activity Book Seite 32, Task 5 (ÜB3)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awareness	nein	Bogen zu den Wäldern und Tieren in englischsprachigen Ländern könnte gemacht werden.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	PB T2-4 gute Umsetzung von Wissen in Handlung, durch Bilddifferenzierung ist die Selbständigkeit gegeben.
	nein	AB T5
Handlungsorientierter Unterricht	ja	PB T2-4 gute Umsetzung von Wissen in Handlung, durch Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel möglich.
	nein	AB T5
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	PB T2-4 durch gute Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel und den Übungen für alle möglich.
	nein	AB T5 keine Differenzierung
Variable Aufgabenformen	ja	PB T2-4 verschiedene Aufgabenformen wie Gruppenarbeit oder ein Teamspiel sind möglich.
	nein	AB T5
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Gerade im Spiel muss das Wissen über das eigene Wissen bekannt sein, aber auch für den Transfer in die anderen Übungen.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	PB T2-4 gute Umsetzung von Wissen in Handlung, durch Bilddifferenzierung ist die Selbständigkeit gegeben.
	nein	AB T5

Handlungsorientierter Unterricht	ja	PB T2-4 gute Umsetzung von Wissen in Handlung, durch Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel möglich.
	nein	AB T5
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	PB T2-4 durch gute Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel und den Übungen für alle möglich.
	nein	AB T5 keine Differenzierung
Adäquate Themenbereiche	ja	Befasst sich mit einem unmittelbaren Themenbereich aus dem Leben der Lernenden, dieser ist für Kinder lehrreich und spannend.
Variable Aufgabenformen	ja	PB T2-4 verschiedene Aufgabenformen wie Gruppenarbeit oder ein Teamspiel sind möglich.
	nein	AB T5
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Befasst sich mit einem unmittelbaren Themenbereich aus dem Leben der Lernenden, dieser ist für Kinder lehrreich und spannend.
Metakognition	ja	Gerade im Spiel muss das Wissen über das eigene Wissen bekannt sein, aber auch für den Transfer in die anderen Übungen.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Thematik kann in den Werkunterricht mit dem Bau eines Vogelhauses transferiert werden und in die M&U – Fächer.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	PB T2-4 gute Umsetzung von Wissen in Handlung, durch Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel möglich.
	nein	AB T5
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Es werden Wiederholungsstrategien angewendet.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	PB T 2-4 sind motivierende Bilder.
	nein	AB T5 könnte mit mehr Bildern liebevoller gestaltet sein.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	PB T2-4 durch gute Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel und den Übungen für alle möglich.
	nein	AB T5 keine Differenzierung
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	PB T2-4 durch gute Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel und den Übungen für alle möglich
	nein	AB T5 keine Differenzierung
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	PB T2-4 gute Umsetzung von Wissen in Handlung, durch Bilddifferenzierung ist die Teilnahme am Spiel möglich.
	nein	AB T5
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Befasst sich mit einem unmittelbaren Themenbereich aus dem Leben der Lernenden, dieser ist für Kinder lehrreich und spannend.
Metakognition	ja	Gerade im Spiel muss das Wissen über das eigene Wissen bekannt sein, aber auch für den Transfer in die anderen Übungen.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Thematik kann in den Werkunterricht mit dem Bau eines Vogelhauses transferiert werden und in die M&U – Fächer.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	PB T 2-4 sind motivierende Bilder.
	nein	AB T5 könnte mit mehr Bildern liebevoller gestaltet sein.
Lernstrategien	ja	Es werden Wiederholungsstrategien angewendet.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	ja	PB T2-4 verschiedene Aufgabenformen wie Gruppenarbeit oder ein Teamspiel sind möglich.
	nein	AB T5
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 37: Unit 4: Pupil's Book Seite 26-27, Tasks 2-4; Activity Book Seite 32, Task 5 (ÜB3)

4.3.4.2 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 4, ÜB3

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB3	52,8	Durch den zunehmenden Schwierigkeitsgrad sind weniger Bilder, Differenzierungen, Handlungsorientierung und Selbsttätigkeiten im Übungsblock zu finden. Gerade bei der sprachlichen Identität ist dies jedoch sehr wichtig, so dass eine entsprechende Entwicklung stattfinden kann. Dies muss bei einer Umsetzung der Übung beachtet werden.
SI	40	
PS	60	
IL	58,3	
KF	52,9	

Tabelle 38: Unit 4: ÜB3 in Prozenten

4.3.4.3 Pupil's Book Seite 28 -29; Activity Book Seite 36, Task 13-16 (ÜB8)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB und AB T 13, 14 und 16: Ein langer Text ist schwierig für die Lernenden ohne Unterstützung.
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB und AB T13, 14 und 16 beinhalten keine Differenzierung für Lernende mit Förderbedarf. Ein langer Text ist schwierig für die Lernenden ohne Unterstützung.
	ja	AB T15 das Rollenspiel kann je nach Niveaus differenziert werden.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Kombinationen und Umsetzungen der Aufgaben sind möglich.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB und AB T 13, 14 und 16: Ein langer Text ist schwierig für die Lernenden ohne Unterstützung.
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB und AB T13, 14 und 16 beinhalten keine Differenzierung für Lernende mit Förderbedarf. Ein langer Text ist schwierig für die Lernenden ohne Unterstützung.
	ja	AB T15 das Rollenspiel kann je nach Niveaus differenziert werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Bezug zu Tieren und einer Alltagsumgebung ist adäquat.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Kombinationen und Umsetzungen der Aufgaben sind möglich.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen

Adäquate Themenbereiche	ja	Der Bezug zu Tieren und einer Alltagsumgebung ist adäquat.
Metakognition	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel kann ins Deutsch, Musik und M&U übertragen werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Kognitive Strategien, Gelerntes in Handlung umwandeln
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	PB
	nein	AB T13-16
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB und AB T13, 14 und 16 beinhalten keine Differenzierung für Lernende mit Förderbedarf. Ein langer Text ist schwierig für die Lernenden ohne Unterstützung.
	ja	AB T15 das Rollenspiel kann je nach Niveaus differenziert werden.

Komponenten des Fremdsprachenlernens

Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB und AB T13, 14 und 16 beinhalten keine Differenzierung für Lernende mit Förderbedarf. Ein langer Text ist schwierig für die Lernenden ohne Unterstützung.
	ja	AB T15 das Rollenspiel kann je nach Niveaus differenziert werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Bezug zu Tieren und einer Alltagsumgebung ist adäquat.
Metakognition	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Umsetzung des Textes in ein Rollenspiel kann ins Deutsch, Musik und M&U übertragen werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	PB
	nein	AB T13-16
Lernstrategien	ja	Kognitive Strategien, Gelerntes in Handlung umwandeln.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	PB und AB T 13, 14 und 16
	ja	AB T15 Aktive Teilnahme am Rollenspiel ist möglich.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Kombinationen und Umsetzungen der Aufgaben sind möglich.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 39: Unit 4: Pupil's Book Seite 28 -29; Activity Book Seite 36, Task 13-16 (ÜB8)

4.3.4.4 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 4, ÜB8

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB8	53,75
SI	40
PS	60
IL	57,1
KF	57,9

Die Texte und Hörverständnisübungen werden nicht nur schwieriger, sie beinhalten auch weniger Differenzierungen. Für eine Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten in der Erstsprache muss der Übungsblock durch Selbsttätigkeit, handlungsorientierten und metakognitiven Übungen ergänzt werden.

Tabelle 40: Unit 4: ÜB8 in Prozenten

4.3.4.5 Schlussfolgerung der Unit 4

Es wird ersichtlich, dass die Texte und Aufgaben schwieriger werden. Die Übungen sind in der Unit 4 weniger handlungsorientiert als in den vorangegangenen Units. In der gesamten Unit 4 wird auch weniger differenziert. Die Thematik des Waldes ist jedoch nicht nur motivierend und interessant für die Schülerinnen und Schüler, sondern bietet viele Möglichkeiten der Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit und Differenzierung. Dies kann durch die Förderlehrperson bearbeitet werden, so dass die Unit 4 von Lernenden mit Problemen in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes bearbeitet und umgesetzt werden kann.

4.3.5 Auswertung der Unit 5

Verschiedene Reisemöglichkeiten und Transportmittel werden für die Einführung von grammatikalischen Themen wie Adjektivsteigerung genutzt. Die einzelnen Aufgaben sind mit weniger Hilfestellungen und Bildern unterlegt.

4.3.5.1 Activity Book Seite 45, Task 14 (ÜB9)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Umsetzung eines Produktes unterstützt durch ergänzende Bilder und Texte.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Anhand einer Anleitung wird ein Produkt hergestellt.
Lernwerkstatt	nein	Kann gut als Aufgabe in einer Lernwerkstatt eingesetzt werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die Unterstützung der Bilder können die Lernenden je nachdem die Anleitung lesen oder nach den Bildern falten.
Variable Aufgabenformen	ja	Anhand des Flugzeuges können verschiedene Arten von Statistiken in verschiedenen Gruppen zusammengesetzt werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Das eigene Wissen wird durch die Handlung unterstützt.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Umsetzung eines Produktes unterstützt durch ergänzende Bilder und Texte.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Anhand einer Anleitung wird ein Produkt hergestellt.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die Unterstützung der Bilder können die Lernenden je nachdem die Anleitung lesen oder nach den Bildern falten.

Adäquate Themenbereiche	ja	Das Basteln von Flugzeugen und Vergleichen von Flugversuchen ist spannend und motivierend.
Variable Aufgabenformen	ja	Anhand des Flugzeuges können verschiedene Arten von Statistiken in verschiedenen Gruppen zusammengesetzt werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Das Basteln von Flugzeugen und Vergleichen von Flugversuchen ist spannend und motivierend.
Metakognition	ja	Das eigene Wissen wird durch die Handlung unterstützt.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Aufgabe kann auch im M&U Unterricht stattfinden oder die Statistiken können weiter ausgeweitet werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Anhand einer Anleitung wird ein Produkt hergestellt.
Lernwerkstatt	nein	Kann gut als Aufgabe in einer Lernwerkstatt eingesetzt werden.
Lernstrategien	ja	Wiederholungsstrategien in den Statistiken
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Bilder und Texte unterstützen sich gut gegenseitig.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die Unterstützung der Bilder können die Lernenden je nachdem die Anleitung lesen oder nach den Bildern falten.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die Unterstützung der Bilder können die Lernenden je nachdem die Anleitung lesen oder nach den Bildern falten.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Anhand einer Anleitung wird ein Produkt hergestellt.
Lernwerkstatt	nein	Kann gut als Aufgabe in einer Lernwerkstatt eingesetzt werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Das Basteln von Flugzeugen und Vergleichen von Flugversuchen ist spannend und motivierend.
Metakognition	ja	Das eigene Wissen wird durch die Handlung unterstützt.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Aufgabe kann auch im M&U Unterricht stattfinden oder die Statistiken können weiter ausgeweitet werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Bilder und Texte unterstützen sich gut gegenseitig.
Lernstrategien	ja	Wiederholungsstrategien in den Statistiken
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	ja	Anhand des Flugzeuges können verschiedene Arten von Statistiken in verschiedenen Gruppen zusammengesetzt werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 41: Unit 5: Activity Book Seite 45, Task 14 (ÜB9)

4.3.5.2 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 5, ÜB9

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB9	80,7
SI	57,1
PS	100
IL	88,9
KF	76,9

Durch die grosse Handlungsorientierung des Übungsblockes, sowie die Unterlegung von adäquaten Bildern, ist er ideal für die Förderung. Das grammatikalische Thema der Steigerung der Adjektive kann dementsprechend in eine Handlung gepackt werden.

Tabelle 42: Unit 5: ÜB9 in Prozenten

4.3.5.3 Pupil's Book Seite 38 – 39, Task 1 (ÜB10)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	Nein	
Intercultural awarness	Ja	Verschiedene Kulturen werden vorgestellt.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	Nein	Nur falls die Alternativmöglichkeiten ausgeführt werden.
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	Kann aber gut ergänzt werden durch z.B. Spiele oder Bastelmöglichkeiten.
Lernwerkstatt	Nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Durch die alternative Möglichkeit eigene Reisemöglichkeiten mit eigenen Texten zu versehen.
Variable Aufgabenformen	Ja	Die Aufgabe kann variieren und anders zusammengesetzt werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	Ja	Durch Fragen wird eigenes Wissen in Frage gestellt.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	Nein	Nur falls die Alternativmöglichkeiten ausgeführt werden.
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	Kann aber gut ergänzt werden durch z.B. Spiele oder Bastelmöglichkeiten.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Durch die alternative Möglichkeit eigene Reisemöglichkeiten mit eigenen Texten zu versehen.
Adäquate Themenbereiche	Ja	Verschiedene Reisemöglichkeiten zu erforschen ist interessant.
Variable Aufgabenformen	Ja	Die Aufgabe kann variieren und anders zusammengesetzt werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	Ja	Verschiedene Reisemöglichkeiten zu erforschen ist interessant.
Metakognition	Ja	Durch Fragen wird eigenes Wissen in Frage gestellt.
Flexible Unterrichtskonzeption	Ja	Verbindung mit Musikunterricht, M&U und allenfalls Zeichnen.
Zusatzmedien und Service	Ja	Wordcards und Flashcards

Handlungsorientierter Unterricht	Nein	Kann aber gut ergänzt werden durch z.B. Spiele oder Bastelmöglichkeiten.
Lernwerkstatt	Nein	
Lernstrategien	Ja	Elaborationsstrategien werden angewendet, eigene Beispiele finden und in eigene Worte fassen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	Ja	Spannende Bilder aus verschiedenen Kulturen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Durch die alternative Möglichkeit eigene Reismöglichkeiten mit eigenen Texten zu versehen.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Durch die alternative Möglichkeit eigene Reismöglichkeiten mit eigenen Texten zu versehen.
Zusatzmedien und Service	Ja	Wordcards und Flashcards
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	Kann aber gut ergänzt werden durch z.B. Spiele oder Bastelmöglichkeiten.
Lernwerkstatt	Nein	
Adäquate Themenbereiche	Ja	Verschiedene Reismöglichkeiten zu erforschen ist interessant.
Metakognition	Ja	Durch Fragen wird eigenes Wissen in Frage gestellt.
Flexible Unterrichtskonzeption	Ja	Verbindung mit Musikunterricht, M&U und allenfalls Zeichnen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	Ja	Spannende Bilder aus verschiedenen Kulturen
Lernstrategien	Ja	Elaborationsstrategien werden angewendet, eigene Beispiele finden und in eigene Worte fassen.
Selbsteinschätzung	Nein	
Selbstkontrolle	Nein	
Variable Aufgabenformen	Ja	Die Aufgabe kann variieren und anders zusammengesetzt werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 43:Unit 5: Pupil's Book Seite 38 – 39, Task 1 (ÜB10)

4.3.5.4 Auswertung der vier Hauptkriterien der Unit 5, ÜB10

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

ÜB10	64,2
SI	42,9
PS	66,7
IL	77,8
KF	69,2

Der sprachlichen Identität wird mit diesem Übungsblock nicht genügend Rechnung getragen. Die durchaus spannende Übung sollte mit einer Handlung und nicht nur mit mündlichen Übungen unterlegt werden. Materialien, die eine eigenständige Hilfestellung ermöglichen, wären ebenfalls förderlich.

Tabelle 44: Unit 5: ÜB10 in Prozenten

4.3.5.5 Schlussfolgerung der Unit 5

Die Unit 5 umfasst mit ihren verschiedenen Übungen viele verschiedene Texte und Aufgaben, welche wenig Differenzierung beinhalten oder nur schriftlich auszufüllen sind. Diese Art der Aufgaben ist komplex und für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in der Erstsprache basierend auf einem Migrationshintergrund schwierig. Die Förderlehrperson muss entsprechende Anpassungen und Hilfestellungen zur Verfügung stellen, denn grundsätzlich ist eine Arbeit mit der Unit 5 trotzdem empfehlenswert.

4.3.6 Schlussfolgerungen für das Lehrmittel Young World 2

Die Differenzierung kommt im Lehrmittel Young World 2 ein wenig zu kurz. Oftmals bestehen Hinweise, dass stärkere und schwächere Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten könnten. Dies ist jedoch nicht als Differenzierung zu verstehen und ebenfalls ist zu beachten, dass die gegenseitige Unterstützung für schwächere und stärkere Lernende nicht immer angenehm ist. Schwächere Schülerinnen und Schüler haben in dieser Kombination nicht die Möglichkeit auf ihrem Niveau stark zu sein, sondern sehen, wo sie Schwierigkeiten haben.

Die gewählten Themenbereiche sind jedoch adäquat und motivierend für Lernende. Diese Themen können in eine Lernwerkstatt umgewandelt werden und mit handlungsorientierten Übungen bereichert werden. Diese können gerade für die ganze Klasse umgesetzt werden, so dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf nicht separiert unterrichtet werden müssen.

C Schlussteil

5 Schlussteil

5.1 Abschliessende Schlussfolgerungen

Die theoretische Auseinandersetzung zeigt klar die Zusammenhänge zwischen dem Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb auf. Aufgrund dessen konnten die einzelnen wichtigen Punkte für eine weitere sprachliche Entwicklung der Kinder herausgearbeitet werden. Der Einfluss der Migration ist gerade in den Punkten der **sprachlichen Identität** und des **positiven Selbstbildes** gross und muss dementsprechend bei der Arbeit mit den Kindern Rechnung getragen werden. Ebenfalls die **individuellen Lernvariablen** und die **Komponenten des Fremdsprachenlernens** müssen mit ihren verschiedensten Punkten in einem Kriterienkatalog für ein förderliches Lehrmittel, für Kinder mit Mühe in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes, enthalten sein. Der zusammengestellte Kriterienkatalog konnte auf das Lehrmittel ohne Mühe angewendet werden. Die Evaluation zeigt eine grosse Stärke des Lehrmittels im Bereich der Themenwahl und der Bilder. Sie sind adäquat und motivierend für Lernende und somit eine wichtige Basis, um die Motivation für das Englischlernen zu fördern (vgl. Kapitel 2.4.1.2). Wie gezeigt wurde, muss die Differenzierung und die Handlungsorientierung noch stärker in den Unterricht eingebaut werden. Arbeitet man mit Lernenden, die Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes haben, muss manchmal anders im Unterricht gearbeitet werden und es können nicht die vorgegebenen Umsetzungsvorschläge des Lehrmittels übernommen werden. Butzkamm (2012) bestärkt ebenfalls, dass Englisch manchmal anders gelernt werden muss. „Im ganz normalen Unterricht kann vieles fremdsprachlich geregelt, kommentiert und begleitet werden, ohne selbst Übungsstoff zu sein“ (Butzkamm, 2012, S. 53)

Das Lehrmittel Young World 2 bildet aber eine gute Grundlage für die Lernenden mit Schwierigkeiten in der Erstsprache basierend auf einem Migrationshintergrund. Dies bedeutet, dass gut mit dem Lehrmittel gearbeitet werden kann, es jedoch einige Anpassungen speziell für diese Schülerinnen und Schüler braucht, wie durch den Kriterienkatalog festgestellt wurde. Dies ist erfreulich, denn es zeigt auf, dass die Kinder mit Förderbedarf grundsätzlich an den gleichen Themen und mit den gleichen Büchern arbeiten können, diese jedoch durch die Heilpädagogin oder den Heilpädagogen angepasst werden können. Für Lernende mit Förderbedarf ist dies wichtig, da sind dann integriert sind in den Unterricht und nicht komplett andere Thematiken lernen müssen. Sie bleiben mit ihrem Förderbedarf ein wertvoller Teil in der Klasse.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend soll nun festgestellt werden, inwieweit die Fragestellungen der Arbeit beantwortet werden konnten.

Inwieweit eignet sich das Lehrmittel Young World 2 für eine Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes?

Durch die Evaluation in Kapitel 4.3 konnten wichtige Erkenntnisse über das Lehrmittel Young World 2 bezogen auf die Problematik der Schwierigkeit im Erstspracherwerb basierend auf einem

Migrationshintergrund gewonnen werden. Demzufolge eignet sich das Lehrmittel als eine Art Basis Lehrmittel. Dies bedeutet, es kann in der Arbeit mit Kindern, die Mühe in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes haben, eingesetzt werden. Es braucht aber spezifische Anpassungen, die auf die verschiedenen Kriterien der **sprachlichen Identität**, dem **positiven Selbstbild**, den **individuellen Lernvariablen** sowie auf die **Komponenten des Fremdsprachenlernens** Einfluss nehmen, so dass eine Förderung möglich wird.

Welche Kriterien muss das Englischlehrmittel Young World 2 erfüllen, so dass Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes gefördert werden können?

Das Lehrmittel Young World 2 muss auf die Kriterien der **sprachlichen Identität**, des **positiven Selbstbildes**, der **individuellen Lernvariablen** und den **Komponenten des Fremdspracherwerbs** eingehen, sodass sowohl an der Erstsprache als auch an der Fremdsprache gearbeitet werden kann. Werden diese im Lehrmittel umgesetzt, können Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund eines Migrationshintergrundes gefördert werden.

Wie sieht ein förderlicher Kriterienkatalog für Englischlehrmittel für Kinder mit Förderbedarf resultierend aus Schwierigkeiten im Erstspracherwerb basierend auf einem Migrationshintergrund aus?

Der Grundstein konnte aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung des Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb sowie der Migration erfolgen. Die daraus resultierenden Faktoren, welche je nach dem förderlich oder hinderlich für die weitere Entwicklung der Lernenden sein können, werden aufgenommen. Der Kriterienkatalog geht auf diese grundlegenden Erkenntnisse über die **sprachliche Identität**, dem **positiven Selbstbild**, den **individuellen Lernvariablen** und den **Komponenten des Fremdspracherwerbs** ein und zieht die **Fremdsprachen- und Englischdidaktik** mit ein, so dass ein umfassender Katalog entsteht.

5.3 Anstoss für weitere Fragen

Weitere interessante Fragen, deren Beantwortung sich nachzugehen lohnt, ergeben sich.

- Wie sieht die Förderung für Kinder, mit Schwierigkeiten in der Erstsprache resultierend aus einem Migrationshintergrund, in höheren Klassen aus, wenn die grammatikalischen Themen ebenfalls schwieriger werden?
- Kann die Förderung des Englischen mit dem Erlernen der Zweitsprache, dem Deutsch zusammen erfolgen?
- Können Kinder mit Mühe in der Erstsprache ohne Migrationshintergrund ebenfalls nach den gleichen Kriterien, wie Lernende mit Mühe in der Erstsprache mit Migrationshintergrund gefördert werden?

5.4 Fazit

Die Zielsetzungen der Arbeit konnten erreicht werden. Es ist ersichtlich, dass gerade auch die theoretische Auseinandersetzung von Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb sowie der Migration die Relevanz für die Heilpädagogik aufgezeigt haben. Die Problematiken, die diagnostisch in der ICF einzuordnen sind, können angegangen werden und geben der Förderlehrperson die Legitimation zur Arbeit. Da die heilpädagogische Förderung vorwiegend in den Fächern Deutsch und Mathematik eingesetzt wird, ist nun durch das Aufzeigen des Zusammenspiels von Erst- und Fremdspracherwerb eine Grundlage geschaffen, an diesem Punkt mit der heilpädagogischen Förderung anzusetzen. Diese Förderung kann gut mit dem Lehrmittel Young World 2 geschehen, da anhand des Kriterienkataloges die einzelnen Übungen evaluiert und von der Förderlehrperson angepasst werden können.

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aneignung von Sprachen (nach Günther & Günter, 2004, S. 38).....	12
Abbildung 2: Faktoren, die den Erstspracherwerb beeinflussen (nach Weskamp, 2007, S. 61).....	14
Abbildung 3: Sprachstörungen im Überblick (nach Günther & Günther, 2004, S. 62).....	17
Abbildung 4: bio-psycho-soziales Modell (ICF-Modell, WHO, 2011)	18
Abbildung 5: Intrinsische und extrinsische Motivation (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 230).....	25
Abbildung 6: Attributionstheorie: Erklärung für Erfolg oder Misserfolg (nach Werner 1974)	26
Abbildung 7: Vereinfachtes Modell der Komponenten des Fremdsprachlernens (nach Hutterli et al., 2008, S. 54-55) Anhang 9.2	27
Abbildung 8: Übersicht der Kriterien zur Begutachtung von Schülerbüchern (nach Kieweg, 1998, S. 28)	33
Abbildung 9: Verschiedene Disziplinen beeinflussen die Englisch-Didaktik (nach Haß et al., 2006, S. 10)	34
Abbildung 10: Innere Differenzierung nach Paradies & Linser (2001, S. 35)	41
Abbildung 11: Vereinfachtes Modell der Komponenten des Fremdsprachlernens (nach Hutterli et al., 2008, S. 54-55).....	87

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Push- und Pull Faktoren (nach Winter-Heider, 2009, S. 183).....	12
Tabelle 2: Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern mit Hilfe der ICF-CY (nach Chilla, 2014, S. 67) unter Einfluss des Migrationshintergrundes	19
Tabelle 3: Individuelle Lernvariablen (nach Hutterli et al., 2008, S. 50-51)	23
Tabelle 4: Zusammenstellung der Kriterien für die sprachliche Identität	41
Tabelle 5: Zusammenstellung der Kriterien für ein positives Selbstbild.....	43
Tabelle 6: Lernvariablen und Kriterien	43
Tabelle 7: Zusammenstellung der Kriterien für individuelle Lernvariablen	44
Tabelle 8: Komponenten des Fremdsprachenlernens	44
Tabelle 9: Kriterien: Komponenten des Fremdsprachenlernens	45
Tabelle 10: Unit 1: Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1).....	47
Tabelle 11: Unit 1: Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)	49
Tabelle 12: Auswertung der einzelnen Punkte des Kriterienkataloges (Unit 1)	49
Tabelle 13: Unit 1: ÜB1 in Prozenten	50
Tabelle 14: Unit 1: ÜB2 in Prozenten	50
Tabelle 15: Unit 1: ÜB3 in Prozenten	51
Tabelle 16: Unit 1: ÜB4 in Prozenten	51
Tabelle 17: Unit 1: ÜB5 in Prozenten	51
Tabelle 18: Unit 1: ÜB6 in Prozenten	51
Tabelle 19: Unit 1: ÜB7 in Prozenten	52
Tabelle 20: Unit 1: ÜB8 in Prozenten	52
Tabelle 21: Unit 1: ÜB9 in Prozenten	52
Tabelle 22: Unit 1: ÜB10 in Prozenten	52
Tabelle 23: Unit 1: ÜB11 in Prozenten	53
Tabelle 24: Unit 1: ÜB12 in Prozenten	53
Tabelle 25: Unit 1: ÜB13 in Prozenten	53
Tabelle 26: Unit 1: ÜB14 in Prozenten	53
Tabelle 27: Unit 1: ÜB15 in Prozenten	54
Tabelle 28: Unit 1: ÜB16 in Prozenten	54
Tabelle 29: Unit 2: Activity Book Seite 17, Task 18 (ÜB9).....	55
Tabelle 30: Unit 2: ÜB9 in Prozenten	56
Tabelle 31: Unit 2: Pupil's Book Seite 16 – 17, Tasks 1 – 3 (ÜB14).....	57
Tabelle 32: Unit 2: ÜB14 in Prozenten	57
Tabelle 33: Unit 3: Activity Book Seite 24, Tasks 9 – 10 (ÜB8)	59
Tabelle 34: Unit 3: ÜB8 in Prozenten	59
Tabelle 35: Unit 3: Pupil's Book Seite 23, Tasks 1- 2 (ÜB 20).....	60
Tabelle 36: Unit 3: ÜB20 in Prozenten	61
Tabelle 37: Unit 4: Pupil's Book Seite 26-27, Tasks 2-4; Activity Book Seite 32, Task 5 (ÜB3).....	62
Tabelle 38: Unit 4: ÜB3 in Prozenten	63
Tabelle 39: Unit 4: Pupil's Book Seite 28 -29; Activity Book Seite 36, Task 13-16 (ÜB8)	64

Tabelle 40: Unit 4: ÜB8 in Prozenten	64
Tabelle 41: Unit 5: Activity Book Seite 45, Task 14 (ÜB9)	66
Tabelle 42: Unit 5: ÜB9 in Prozenten	67
Tabelle 43: Unit 5: Pupil's Book Seite 38 – 39, Task 1 (ÜB10)	68
Tabelle 44: Unit 5: ÜB10 in Prozenten	68
Tabelle 45: Testverfahren in der Herkunftssprache	81
Tabelle 46: Testverfahren in der Herkunftssprache	82
Tabelle 47: Testverfahren in der Herkunftssprache	83
Tabelle 48: Testverfahren in der Herkunftssprache	84
Tabelle 49: Testverfahren in der Herkunftssprache	85
Tabelle 50: Testverfahren in der Herkunftssprache	86
Tabelle 51: Kriterienkatalog für Lernende mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund es Migrationshintergrundes.	106
Tabelle 52: Unit 1: Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)	108
Tabelle 53: Unit 1: Activity Book Seite 3, Tasks 1 und 2 (ÜB2)	110
Tabelle 54: Unit 1: Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 3 und 4; Activity Book Seite 4, Tasks 3 und 4 (ÜB3)	111
Tabelle 55: Unit 1: Activity Book Seite 5, Tasks 5-10 (ÜB4)	112
Tabelle 56: Unit 1: Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)	114
Tabelle 57: Unit 1: Activity Book Seite 6-7, Tasks 11 - 16 (ÜB6)	115
Tabelle 58: Unit 1: Activity Book Seite 7, Tasks 17a und 17b (ÜB7)	116
Tabelle 59: Unit 1: Pupil's Book Seite 5, Tasks 1 und 2 (ÜB8)	117
Tabelle 60: Unit 1: Pupil's Book Seite 6 (ÜB9)	118
Tabelle 61: Unit 1: Pupil's Book Seite 6-7, Tasks 1-3; Activity Book Seite 8, Task 18 (ÜB10)	120
Tabelle 62: Unit 1: Activity Book Seite 8, Task 19 (ÜB11)	121
Tabelle 63: Unit 1: Activity Book Seite 9, Tasks 20-22 (ÜB12)	122
Tabelle 64: Unit 1: Pupil's Book Seite 8, Tasks 1 und 2 (ÜB13)	123
Tabelle 65: Unit 1: Activity Book Seite 10, Tasks 23-27 (ÜB14)	125
Tabelle 66: Unit 1: Activity Book Seite 11, Tasks 28-30 (ÜB15)	126
Tabelle 67: Unit 1: Pupil's Book Seite 9 (ÜB16)	127

8 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2009). *Der Vielfalt Raum und Struktur geben. Unterricht mit Kindern von 4 bis 8*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Aeberli, Ch. (Hrsg.) (2004). *Lehrmittel neu diskutiert. Ergebnisse der 1. Schweizer Lehrmittelsymposiums am 29./30. Januar 2004 auf dem Wolfsberg in Ermatingen TG*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Arnet Clark, I. & Stampfli-Vienny, C. (2009). *Young World 2. Englisch Class 4. Pupil's Book* (2. unveränderte Auflage). Zug: Klett und Balmer.
- Arnet Clark, I. & Stampfli-Vienny, C. (2012). *Young World 2. Englisch Class 4. Activity Book* (5. unveränderte Auflage). Zug: Klett und Balmer.
- Arnet Clark, I. & Stampfli-Vienny, C. (2013). *Young World 2. Englisch Class 4. Teacher's Book* (2. unveränderte Auflage). Zug: Klett und Balmer.
- Bayer, N. (2011). *Entwicklung der Sprachkompetenzen in der Erst- und Zweitsprache von Migrant*innenkindern. Ergebnisse aus Leistungsmessungen bei fremdsprachigen Zürcher Kindergartenkindern*. Schaffhausen: Universität Zürich.
- Beck, B. & Klieme, E. (Hrsg) (2007). *Sprachliche Kompetenzen. Konzepte und Messung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (2011). *Bildung und Integration: Die Umsetzung der bildungsrätlichen Leitlinien in den Jahren 2008 bis 2010*. Zugriff am 01.09.2015 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migrati_on0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/1096_1303141512300.spooler.download.1391419762468.pdf/bericht_umsetzung_bildung_integrati_on_br_110328.pdf
- Bönsch, M. & Kaiser, A. (2002). *Unterrichts-methoden – kreativ und vielfältig*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Brizić, K.(2007). *Das geheime Leben der Sprachen. Gesprochene und verschwiegene Sprachen und ihr Einfluss auf den Spracherwerb in der Migration*. Münster: Waxmann.
- Bundesamt für Gesundheit (BAG), (2002). *Migration und Gesundheit. Strategische Ausrichtung des Bundes 2002-2006*. Zugriff am 15.5.2016 unter: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/07688/13971/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,Inp6l0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGd353gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--.

-
- Bundesamt für Statistik (BFS), (2004). Migration und Integration. Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Zugriff am 15.6.2016 unter:
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/18/22/publ.Document.62936.pdf
- Butzkamm, W. (2012). Lust zum Lehren, Lust zum Lernen. Fremdsprachen von Anfang an anders unterrichten (3. Komplet überarbeitete Auflage). Tübingen: Francke.
- Chilla, S. (2014). Grundfragen der Diagnostik im Kontext von Mehrsprachigkeit und Synopse diagnostischer Verfahren. In S. Chilla & St. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit*. (S. 57-71). München: Elsevier GmbH.
- Der Bildungsrat des Kantons Zürich (2012). *Neues Lehrmittel für das Fach Englisch. Analyse des bestehenden Lehrmittelangebots. Schlussbericht und weiteres Vorgehen*. Zugriff am 17.05.2016 unter:
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschlussarchiv/beschlusse_2012.html#a-content
- Ding, K. (2013). *Wie motiviere ich im Unterricht? Ein praxisorientiertes Handbuch zum Motivationsprinzip*. Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag.
- Edelmann, W. & Wittman, W. (2012). *Lernpsychologie* (7. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Eickhorst, A. (1998). *Selbsttätigkeit im Unterricht. Grundlagen und Anregungen*. München: R. Oldenbourg GmbH.
- Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EMK) (2013). *Demographie, Ressourcen und die Bedeutung der Migration. Eine Literaturstudie*. Zugriff am 15.5.2016 unter:
<https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/dokumentation/materialien.html>
- Esser, H. (2006). *Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen des Spracherwerbs von Migranten*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH.
- Fuchs, E., Niehaus, I. & Stoletzki, A. (2014). *Das Schulbuch in der Forschung. Analysen und Empfehlungen für die Bildungspraxis*. Göttingen: V&R unipress.
- Gagarina, N. (2014a). Diagnostik von Erstsprachkompetenzen im Migrationskontext. In S. Chilla & St. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit*. (S. 73-84). München: Elsevier GmbH.
- Gagarina, N. (2014b). Die Erstsprache bei Mehrsprachigen im Kontext Migration. In S. Chilla & St. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit*. (S. 19-37). München: Elsevier GmbH.
- Gudjons, H. (2014). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung – Selbsttätigkeit – Projektarbeit* (8. Auflage). Regensburg: Friedrich Pustet.
- Günther, B., & Günther, H. (2004). *Erstsprache und Zweitsprache. Einführung aus pädagogischer Sicht*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
-

-
- Haberzettl, St. (2007). Zweitspracherwerb. In Prof. Dr. H. Schöler & Prof. Dr. A. Welling (Hrsg.) *Handbuch Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik* (Band 1) (S. 67- 91). Göttingen: Hogrefe.
- Häcki Buhofer, A. (2010). Sprache(n) lernen – Lernen durch Sprache(n). In F. Bitter Bättig & A. Tanner. (Hrsg.), *Sprachen lernen – Lernen durch Sprache*. Zürich: Seismo Verlag.
- Hartke, B. & Vrban, R. (2011). *Schwierige Schüler – 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten* (5. Auflage). Buxtehude: Persen Verlag GmbH.
- Haß, F., Kieweg, W., Kutny, M., Hartmann-Müller, A. & Weisshaar, H. (2006). *Fachdidaktik Englisch. Tradition – Innovation – Praxis*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Heimken, N. (2015). *Migration, Bildung und Spracherwerb. Bildungssozialisation und Integration von Jugendlichen aus Einwandererfamilien*. Wiesbaden: Springer VS.
- Herger, K. (2011). Förderung der Metakognition in der Schuleingangsstufe. Wichtigkeit aus Sicht der Lehrpersonen und Rahmenbedingungen zur Umsetzung. In F. Vogt, M. Leuchter, A. Tettenborn, U. Hottinger, M. Jäger & E. Wannack (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder*. (S. 81-92). Münster: Waxmann.
- Hutterli, S., Stolz, D. & Zappatore, D. (2008). *Do you parlez andere lingue? Fremdsprachen lernen in der Schule*. Zürich : Verlag Pestalozzianum.
- Kieweg, W. (1998). Lernprozessorientierte Kriterien zur Evaluierung von Englisch-Lehrwerken. *Der Fremdsprachliche Unterricht Englisch*, 34, 27-38. Seelze: Friedrich.
- Klett, (n.d.). *Young World*. Zugriff am 19.05.2016 unter: https://www.klett.ch/de/hauptlehrwerke/young_world/index.php
- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, C. & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarstufe*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.
- Kühne, N. (2003). *Wie Kinder Sprache lernen. Grundlagen – Strategien – Bildungschancen*. Darmstadt: Primus.
- Largo, R. H. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. München: Piper Verlag GmbH.
- Lefrançois, G. R. (2006). *Psychologie des Lernens* (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Leitner, A. & Pinter, A. (2010). *Früher Spracherwerb in der Migration*. Wien: Praesens.
- Li, L. (2014). *Die Problematik der sprachlichen Integration von ImmigrantInnen unter Berücksichtigung des staatlich geforderten Sprachniveaus B1 (GER). Verbesserungsvorschläge auf Grundlage der empirischen Untersuchung in Berlin-Moabit*. Frankfurt am Main: Peter Lang.

-
- Liszkowski, U. (2015). Kommunikative und sozial-kognitive Voraussetzungen des Spracherwerbs. In St. Sachse (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Kleinkindphase*. München: Elsevier GmbH.
- Manno, G. & Klee, P. (2009). Eine Analyse des Lehrmittels Young World. Bericht aus dem Atelier Ostschweiz – Englisch vor Französisch. *Babylonia*, 4/09, 29-35. Zugriff am 28.05.2016 unter: <http://babylonia.ch/de/archiv/2009/nummer-4-09/eine-analyse-des-lehrmittels-young-world/>
- Masumbuku, J.R. (1995). *Psychische Schwierigkeiten von Zuwanderern aus den ehemaligen Ostblockländern*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Meyer, H. (2010). *Unterrichtsmethoden II: Praxisband*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Ohchr), (1989). *Konvention über die Rechte des Kindes*. Zugriff am 14.05.2016 unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html>
- Österreichische Gesellschaft für Sprachheilpädagogik. (2003). *Sprache(n) lernen. Chancen und Probleme bei Mehrsprachigkeit, Interkulturalität und Fremdspracherwerb*. Kongressbericht. Wien: edition von freisleben.
- Paradies, L. & Linser, H. J. (2001). *Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Pieter, A. (2004). *Selbstbestimmtes Lernen in der Schule*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Rauch, M. & Tomaschewski, L. (1997). *Reutlinger Raster zur Analyse und Bewertung von Schulbüchern und Begleitmedien. Kurzfassung*. In M. Rauch & E. Wurster (Hrsg.), *Schulbuchforschung als Unterrichtsforschung, Bd. 3*. (S. 275-310). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Rauch, M. & Wurster, E. (1997). *Schulbuchforschung als Unterrichtsforschung, Bd. 3*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Roche, J. (2013). *Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik* (3. Auflage). Tübingen: Narr Franke Attempto Verlag GmbH.
- Roth, H.-J. & Dirim, I.(2007). Diagnostik und Differenzialdiagnostik: Klassifikation, Methoden und Probleme. Diagnostik der Sprachleistungen zweisprachig aufwachsender Kinder. In Prof. Dr. H. Schöler & Prof. Dr. A. Welling (Hrsg.) *Handbuch Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik, Bd. 1*. (S. 475 - 304). Göttingen: Hogrefe.
- Schöler, H., Fromm, W. & Kany, W. (Hrsg.) (1998). *Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen und Sprachlernen*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- Thiersch, R. (2007). Sprachförderung mehrsprachiger Kinder im Kindergarten. In T. Anstatt (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen: Erwerb, Formen, Förderung* (S. 9-30). Tübingen: Attempto Verlag.
-

-
- Von Knebel, U. & Schuck, K. D. (2007). Diagnostik und Differenzialdiagnostik: Klassifikation, Methoden und Probleme. Allgemeine Fragestellungen. In Prof. Dr. H. Schöler & Prof. Dr. A. Welling (Hrsg.) *Handbuch Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik, Bd. 1.* (S. 475 - 304). Göttingen: Hogrefe.
- Weskamp, R. (2007). *Mehrsprachigkeit: Sprachevolution, kognitive Sprachverarbeitung und schulischer Fremdspracherwerb.* Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage.
- WHO. (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen.* Stuttgart: Kohlhammer.
- Winter-Heider, Ch. (2009). *Mutterland Wort. Sprache, Spracherwerb und Identität vor dem Hintergrund von Entwurzelung.* Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
- Zimbardo, Ph. G. (1995). *Psychologie* (6. Auflage). Heidelberg: Springer Verlag.

9 Anhang

9.1 Sprachstandserfassungen in der Erstsprache (vgl. Gagarina, 2014a, S.76-82)

Tab. 6.1 Testverfahren in der Herkunftssprache

Tab. 6.1a: CITO-Sprachtest	
Autoren	Duindam, Konak & Kamphius (2010)
Ziel	Sprachliche Defizite bereits im Vorschulalter zu erkennen und durch entsprechende Fördermaßnahmen zu beheben
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Grundlage ist der von der Universität Tübingen und CITO entwickelte Sprachtest „Zweitsprachigkeit“ (1992). Zuverlässigkeit und Validität des Tests wurden durch eine Vorstudie überprüft (vgl. Cito-Sprachtest, wissenschaftlicher Bericht, pdf)
Sprachen	Türkisch
Alter	4–7 Jahre
Dauer der Durchführung	20–30 min (laut http://www.bildung.bremen.de/sixcms/detail.php?gclid=Cj0KCQj0h5zrBRCgAR1SAP8wEg) bzw. ca. 40 min (laut http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Eltern/Grundschule/Sprachstand/#A_6)
Tab. 6.1a: CITO-Sprachtest	
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – PädagogInnen
Geprüfte sprachliche Bereiche	passiver Wortschatz, kognitive Begriffe, phonologisches Bewusstsein und Textverständnis
Aufbau und Aufgaben	Multiple-choice-Verfahren, kindgerechte Bilder/Bildgeschichten, ggf. Unterstützung durch Erwachsene
Computer vs. Papier	Computer
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Objektivität durch programmisierte Erhebung und Auswertung ist sehr hoch
Tab. 6.1b: ESGRAF-MK – Evozierte Diagnostik grammatischer Fähigkeiten für mehrsprachige Kinder	
Autor	Motsch (2011)
Ziel	Anhand der Untersuchung grammatischer Fähigkeiten drei Gruppen von Kindern zu unterscheiden: a) Kinder mit einem Zweitsprachproblem im Deutschen, b) Kinder, die in beiden Sprachen mangelhafte Kenntnisse aufweisen, c) Kinder mit SSES in beiden Sprachen. Mit dieser differenzierten Diagnose sollen Fehleinschätzungen bei mehrsprachigen Kindern vermieden und passende Therapie- und Lernziele abgeleitet werden
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Grundlagen des Grammatikerwerbs sind bis zum 3. Lebensjahr erworben, sodass die grammatischen Fähigkeiten ab einem Alter von 4 Jahren ein zuverlässiger Indikator zur Diagnose einer SSES in der Erstsprache sind und daher in diesem Test erhoben werden
Sprachen	Griechisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Alter	4–10 Jahre
Dauer der Durchführung	ca. 10–15 min
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – TherapeutInnen
Geprüfte sprachliche Bereiche	Überprüfung grammatischer Grundlagen, also morphologisch-syntaktisch rezeptiv; ca. 20 Testitems
Aufbau und Aufgaben	gezielte Äußerungen werden durch Aufforderungen/Fragen evoziert
Computer vs. Papier	Computer
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Auswertung in Form von Prozentwerten falscher Äußerungen
Tab. 6.1c: HAVAS 5 – Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger	
Autoren	Reich & Roth (2004)
Ziel	Sprachstand 5- bis 7-jähriger mono- und bilingual aufwachsender Kinder in allen Sprachen des Kindes zu erfassen; Auswertung der kindlichen Erzählkompetenz, um die Bewältigung der Aufgabe, das kommunikative Handeln und die Bereiche Grammatik und Lexikon zu überprüfen und ein individuelles „Sprachprofil“ zu erstellen
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	HAVAS 5 unterscheidet sich von anderen Methoden der Sprachstandsfeststellung, da es nicht von den Defiziten, sondern von den Kenntnissen eines Kindes ausgeht. Durch Analyse der Kenntnisse werden Rückschlüsse auf die Defizite gezogen. Da das Hamburgische Schulgesetz für die Einschulung u. a. den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigt, wurde die vorschulische Sprachförderung zum zentralen Vorhaben erklärt.

Tab. 6.1c: HAVAS 5 – Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger	
Sprachen	Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch
Alter	5–7 Jahre
Dauer der Durchführung	5–10 min (Gespräch bzw. das mündliche Erzählen) + 30–45 min (Auswertung) pro Kind pro Sprache
Durchführbar durch	Personen mit L1-Kenntnissen
Geprüfte sprachliche Bereiche	phonetisch produktiv/rezeptiv, semantisch produktiv/rezeptiv, morphologisch-syntaktisch produktiv/rezeptiv, pragmatisch (I, II) produktiv/rezeptiv, diskursiv produktiv/rezeptiv
Aufbau und Aufgaben	Fragebogen zur sprachlichen Situation des Kindes, Interview mit Kind anhand 6-teiliger Bridgeschichte „Katze und Vogel“, zeitaufwändige Auswertungsbögen
Computer vs. Papier	Papier
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Durchschnittswerte einer repräsentativen Hamburger Stichprobe in den Bereichen Aufgabenbewältigung + verbaler Wortschatz/idiografische und sachliche Normen
Tab. 6.1d: LOGwords – Pro Plus	
Autor(en)	LOGmedia (2011)
Ziel	Sprachstand bei Kindern und Jugendlichen im Deutschen und ihrer Herkunftssprache zu ermitteln, Problematik mehrsprachiger Kinder zu differenzieren und Hinweise zur Therapieplanung zu geben
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	LOGwords wurde in Zusammenarbeit mit Logopädinnen, Neuropädiatern, Linguisten, Psychologen und Pädagogen erstellt. Der Test bezieht sich auf Erkenntnisse aus der Neuropsychologie und -linguistik. Laut Zollinger (1997) kann eine spezifische Spracherwerbsstörung mit normalen Intelligenzleistungen einhergehen. Für den Spracherwerb seien also spezielle kognitive Fähigkeiten erforderlich, während andere sprachliche Fähigkeiten eigenständig entwickelt und auch gestört sein können. Die Entwicklung der Teilkomponenten des Tests orientiert sich an dem Verständnis des Spracherwerbsprozesses von Grimm (2001), der als strukturbildender Prozess mit der Verarbeitung von Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikon und sprachlichem Handeln (Pragmatik) einhergeht. Die Überzeugung, dass eine Überprüfung des Sprachstands in der Erst- und Zweitsprache erforderlich ist, um Sprachentwicklungsstörungen festzustellen, begründet sich auf Cummins Schwellenniveau- und Interdependenz-Hypothese.
Sprachen	Albanisch, Bosnisch, Brasilianisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kurdisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Türkisch
Alter	4–18 Jahre
Dauer der Durchführung	keine Angabe (fortan –)
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – SprachtherapeutInnen/LogopädInnen
Geprüfte (sprachliche) Bereiche	Motorik + Mundinspektion, Artikulation + Wortschatz, Sprachverständnis, auditive und visuelle Wahrnehmung Artikulation + Wortschatz: produktiv in Deutsch, rezeptiv in 16 Sprachen, Sprachverständnis: semantisch, lexikalisch, grammatisch rezeptiv in 16 Sprachen, Syntax produktiv (Nachsprechen)
Aufbau und Aufgaben	Sprachverständnis: Wortschatz passiv/Sprachverständnis 1 (Sätze einem Suchbild zuordnen)/Sprachverständnis 2 (den grammatisch richtigen Satz auswählen und einer Handlung zuordnen)/Sinnverständnis + narrative Kompetenz: Bildergeschichten richtig ordnen + erzählen, Nachsprechen vorgegebener grammatikalischer Strukturen

Tabelle 46: Testverfahren in der Herkunftssprache

Tab. 6.1d: LOGwords – Pro Plus	
Computer vs. Papier	Computer
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Automatische Auswertung, standardisierte Vergleichsdaten
Tab. 6.1e: MAIN – Multilingual Assessment Instrument for Narratives	
Autoren	Gagarina et al. (2012)
Ziel	Erzählfähigkeiten (Makrostruktur) und semispontane Sprache (Mikrostruktur) in zwei Sprachen bilingualer Kinder zu erfassen und zu vergleichen; Hinweise zur (möglichen) Identifikation von förder- und therapiebedürftigen Kindern
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Das <i>story grammar model</i> (Mandler 1979; Stein & Glenn 1979), das universelle Organisationsmuster der Geschichten (Trabasso & Nickels 1992); der binäre „Entscheidungsbaum“ (Westby 2005). Als „Ziel-Versuchs-Ergebnis“: Struktur der Makroorganisation von Geschichten (mehr zum theoretischen Hintergrund vgl. Gagarina et al. 2012)
Sprachen	Afrikaans, Albanisch, Baskisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Holländisch, Isländisch, Italienisch, Litauisch, Kroatisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Standard-Arabisch, Türkisch, Vietnamesisch, Walisisch, zypriotisches Griechisch
Alter	3–10 Jahre
Dauer der Durchführung	ca. 15 min
Durchführbar durch	Personen mit L1-Kenntnissen
Geprüfte sprachliche Bereiche	semispontane Sprache – produktiv, <i>story grammar</i> – produktiv und perzeptiv
Aufbau und Aufgaben	Teil 1: Modellgeschichte hören und zehn Verständnisfragen zur Makrostruktur beantworten; Teil 2: selbst die Geschichte anhand der vier 6-teiligen Bildgeschichten „Baby Birds“, „Baby Goats“, „Cat“ und „Dog“ erzählen und zehn Verständnisfragen zur Makrostruktur beantworten; zeitaufwändige Auswertungsbögen
Computer vs. Papier	Papier
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Vorläufige Normen basieren auf Daten von über 600 monolingualen und bilingualen Kindern (http://www.zas.gwz-berlin.de/zaspil.html) Nicht standardisiert, nicht validiert
Tab. 6.1f: SCREEMIK 2 – Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern	
Autor	Wagner (2008)
Ziel	Screening der Erstsprachfähigkeit bei 4- bis 5-jährigen Kindern mit Deutsch als Zweitsprache in den Herkunftssprachen Russisch und Türkisch. Versuch, förder- und therapiebedürftige Kinder zu diagnostizieren
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Der Sprachenwerbsprozess wird nach Grimm (2001) als strukturbildender Prozess gesehen, in dem die verschiedenen linguistischen Strukturebenen bei jeder Äußerung beteiligt sind und parallel verarbeitet werden müssen. Das Verfahren berücksichtigt hauptsächlich drei Theorien aus der Zweitspracherwerbsforschung: die Interdependenz-Hypothese, die Kontrastiv-Hypothese und die Interlanguage-Hypothese. Der als Kommunikations- und sprachliche Handlungsfähigkeit definierte Sprachbegriff orientiert sich am aktuellen Theoriestand der Erst- und Zweitspracherwerbsforschung.

Tabelle 47: Testverfahren in der Herkunftssprache

Tab. 6.1f: SCREEMIK 2 – Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern	
Sprachen	Russisch, Türkisch
Alter	4;0–5;11 Jahre
Dauer der Durchführung	15–20 min
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – alle sprachtherapeutisch tätigen Berufsgruppen
Geprüfte sprachliche Bereiche	phonetisch produktiv + rezeptiv, morphologisch, syntaktisch + semantisch rezeptiv
Aufbau und Aufgaben	Untertest: Aussprache, Grammatik (nur rezeptiv), Wortschatz
Computer vs. Papier	Computer
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Vorläufige Normen basieren auf Daten von 406 russisch-deutschen und 388 türkisch-deutschen Kindern (http://www.screemik.de)
Tab. 6.1 g: SFD – Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer- und Aussiedlerkinder	
Autoren	Hobusch, Lutz & Wiest (2013)
Ziel	Sprachstandsüberprüfung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache für die Klassenstufen 1–4; dient zur Beurteilung, ob sie dem Regelunterricht folgen können und den „für Kinder im Grundschulalter typischen Sprachgebrauch“ zeigen. Die mündliche Sprachkompetenz wird unabhängig von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben ermittelt und der quantitative Förderbedarf (Einstufung in drei Sprachgruppen) beurteilt; zudem werden individuelle qualitative Förderinhalte vorgeschlagen. Für die Klassenstufe 1 wird auch die Erstsprachkompetenz des Kindes getestet (passiver Wortschatz), in den anderen Klassenstufen nur die des Deutschen
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Kein theoretischer, sondern praktischer Hintergrund: von Pädagogen entwickelt, auf qualitativen Interviews mit DaZ-Lehrern basierend, mit aktuellem Forschungsstand abgeglichen
Sprachen	Albanisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Türkisch
Alter	6–10 Jahre
Dauer der Durchführung	30–40 min (ohne Auswertung)
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – DaZ-Fachkräfte
Geprüfte sprachliche Bereiche	Wortschatz rezeptiv, Syntax rezeptiv, Diskurs rezeptiv + produktiv, Grammatik produktiv
Aufbau und Aufgaben	14 Bildkarten und Begleit-CDs; Protokollbögen, 13 Auswertungsfolien
Computer vs. Papier	Papier + CD
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	ökonomische Durchführung als Gruppentest
Tab. 6.1h: SISMIC – Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen	
Autor	Ulrich & Mayr (2003)
Ziel	Beobachtungsbogen zum Sprachverhalten und zum Interesse an Sprache bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Halbjährliche Beobachtung durch deutschsprachige Fachkräfte ab 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt. Keine Diagnostik von Sprachstörungen, sondern systematische Begleitung des ungestörten kindlichen Spracherwerbs (17) Deutschen von Migrantenkindern

Tabelle 48: Testverfahren in der Herkunftssprache

Tab. 6.1f: SCREEMIK 2 – Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern	
Sprachen	Russisch, Türkisch
Alter	4;0–5;11 Jahre
Dauer der Durchführung	15–20 min
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – alle sprachtherapeutisch tätigen Berufsgruppen
Geprüfte sprachliche Bereiche	phonetisch produktiv + rezeptiv, morphologisch, syntaktisch + semantisch rezeptiv
Aufbau und Aufgaben	Untertests: Aussprache, Grammatik (nur rezeptiv), Wortschatz
Computer vs. Papier	Computer
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	Vorläufige Normen basieren auf Daten von 406 russisch-deutschen und 388 türkisch-deutschen Kindern (http://www.screemik.de)
Tab. 6.1 g: SFD – Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer- und Aussiedlerkinder	
Autoren	Hobusch, Lutz & Wiest (2013)
Ziel	Sprachstandsüberprüfung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache für die Klassenstufen 1–4; dient zur Beurteilung, ob sie dem Regelunterricht folgen können und den „für Kinder im Grundschulalter typischen Sprachgebrauch“ zeigen. Die mündliche Sprachkompetenz wird unabhängig von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben ermittelt und der quantitative Förderbedarf (Einstufung in drei Sprachgruppen) beurteilt; zudem werden individuelle qualitative Förderinhalte vorgeschlagen. Für die Klassenstufe 1 wird auch die Erstsprachkompetenz des Kindes getestet (passiver Wortschatz), in den anderen Klassenstufen nur die des Deutschen
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Kein theoretischer, sondern praktischer Hintergrund: von Pädagogen entwickelt, auf qualitativen Interviews mit DaZ-Lehrern basierend, mit aktuellem Forschungsstand abgeglichen
Sprachen	Albanisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Türkisch
Alter	6–10 Jahre
Dauer der Durchführung	30–40 min (ohne Auswertung)
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – DaZ-Fachkräfte
Geprüfte sprachliche Bereiche	Wortschatz rezeptiv, Syntax rezeptiv, Diskurs rezeptiv + produktiv, Grammatik produktiv
Aufbau und Aufgaben	14 Bildkarten und Begleit-CDs; Protokollbögen, 13 Auswertungsfolien
Computer vs. Papier	Papier + CD
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	ökonomische Durchführung als Gruppentest
Tab. 6.1h: SISMIK – Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen	
Autor	Ulrich & Mayr (2003)
Ziel	Beobachtungsbogen zum Sprachverhalten und zum Interesse an Sprache bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Halbjährliche Beobachtung durch deutschsprachige Fachkräfte ab 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt. Keine Diagnostik von Sprachstörungen, sondern systematische Begleitung des ungestörten kindlichen Spracherwerbs mit Deutschen von Migrantenkindern

Tabelle 49: Testverfahren in der Herkunftssprache

Tab. 6.1j: TAT – Türkisch-Artikulations-Test	
Theoretischer Hintergrund; Grundlage	Kein theoretischer, sondern eher praktischer Hintergrund: aufgrund von Erfahrungen des Therapiealltags und theoretischen Kenntnissen eines türkischsprachigen Linguisten und Logopäden
Sprachen	Türkisch
Alter	3;0–14;3 Jahre
Dauer der Durchführung	15–20 min
Durchführbar durch	Personen ohne L1-Kenntnisse – SprachtherapeutInnen, LogopädInnen, LehrerInnen
Geprüfte sprachliche Bereiche	Wortschatz produktiv (Nachsprechen)
Aufbau und Aufgaben	Bildbenennung (hochfrequente und alltägliche Nomen, Vollverben, Adverbien und Adjektive)
Computer vs. Papier	Papier, CD
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	–
Tab. 6.1k: WIELAU-T – Wiener Lautprüfverfahren für türkisch sprechende Kinder	
Autoren	Lammer & Kalmár (2004)
Ziel	Differenzialdiagnose der Sprachproblematik bei deutsch-türkisch bilingualen Kindern, um zwischen Kindern mit gezieltem Förderbedarf in der Zweitsprache Deutsch und solchen mit weiterführenden Problemen in der sprachlichen Entwicklung zu unterscheiden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Eventuelle phonologische Defizite bzw. der Wortschatz- und Wortfindungskapazitäten im Türkischen festzustellen
Theoretischer Hintergrund	–
Sprachen	Türkisch
Alter	4–9 Jahre
Dauer der Durchführung	–
Durchführbar durch	–
Geprüfte sprachliche Bereiche	Wortschatz, Wortfindung, Phonetik
Aufbau und Aufgaben	Erfassung von Entwicklungsverzögerungen im lautsprachlichen expressiven Bereich
Computer vs. Papier	Papier, CD
Info zu Validierung, Normierung, Standardisierung usw. und zu sprachbiografischen Daten	–

Tabelle 50: Testverfahren in der Herkunftssprache

9.2 Vereinfachtes Modell der Komponenten des Fremdsprachlernens (nach Hutterli et al., 2008, S. 54-55)

Abbildung 11: Vereinfachtes Modell der Komponenten des Fremdsprachlernens (nach Hutterli et al., 2008, S. 54-55)

9.3 Kriterienkatalog nach Kieweg (1998)

EXTRA

<p>1. Entwicklung und Darstellung der sprachlichen Systeme</p> <p>1.1. Wortschatz 1.2. Ausspracheschulung 1.3. Rechtschreibschulung 1.4. Grammatik</p>	<p>2. Entwicklung und Darstellung der sprachlichen Fertigkeiten</p> <p>2.1. Sprachproduktion mündlich 2.2. Hörverstehen 2.3. Leseverstehen 2.4. Sprachproduktion schriftl. 2.5. Dolmetschen 2.6. Übersetzen</p>	<p>3. Konzeption einer Unit</p> <p>3.1. Grundlegendes Konzept: Psychologisierung der Lernschritte 3.2. Machbarkeit im Unterricht: Umfang, Ausmaß der notwendigen Vorentlastungsmaßnahmen 3.3. Layout</p>
<p>8. Integrierende Leitfunktion des Schülerbuchs im Medienpaket</p> <p>Kompensatorische Funktion der Medienkomponenten: Tonkassette, Diskette, CD-ROM, Foliothek, Lernkontrollen, Videos, Lehrerhandreichungen u. a. Zusatzmaterialien</p>	<p>Schulbuch als Hauptbestandteil des Medienpakets</p>	<p>4. Entwicklung der strategischen Kompetenz als Teil der Sprachkompetenz</p> <p>4.1. Kommunikationsstrategien und Aushandlungskompetenz 4.2. Verhältnis von deklarativem und prozeduralem Wissen</p>
<p>7. Lernendengerechte Anleitung zum autonomen Lernen</p> <p>Lerntechniken, Projektunterricht, Möglichkeiten zum selbständigen Lernen und zur Selbstkontrolle, Anleitung zur Freiarbeit, emanzipatorisches Konzept durch Wahlmöglichkeiten im Textangebot und in den Lernwegen, Darstellung und Entwicklung der instrumentellen Lernziele</p>	<p>6. Angebot an variablen Unterrichtsverfahren</p> <p>Variabilität der Unterrichtsmethoden, offener Unterricht, Öffnung des Unterrichts, Handlungsorientierung, ganzheitlicher Unterricht, andere alternative Verfahren</p>	<p>5. Entwicklung der soziokulturellen Kompetenz</p> <p>5.1. Vermittlungsverfahren für landeskundliche Informationen und deren Qualität 5.2. Inhalte der Landeskunde</p>

Kasten 1: Übersicht der Kriterien zur Begutachtung von Schülerbüchern

	Lehrwerkkonzepte	Zeit
1	Grammatik-Übersetzungsmethode als Grundkonzept zur Lehrwerkerstellung	ab Mitte der 50er Jahre
2	audiolinguale und audiovisuelle Methode als Grundkonzept zur Lehrwerkerstellung	seit den 60er Jahren
3	pragmatisch-kommunikative Ansätze als Grundkonzept zur Lehrwerkerstellung	seit Mitte der 70er Jahre
4	integrative Ansätze als Grundkonzept zur Lehrwerkerstellung	seit Mitte der 80er Jahre

Kasten 2: Grundkonzepte der Lehrwerkerstellung im Überblick

en, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit der Aufgabe der jeweiligen Passung für die entsprechenden Schulkategorien, Jahrgangsstufen, Leistungsdispositionen der Lernenden und die verschiedenen Abschlussprofile.

<p>1 Lernendenarbeitsbuch als Leitmedium</p>	<p>2 Tonkassette / CD für Hörverstehensaufgaben</p>	<p>3 CD-ROM für Vokabeltraining, Grammatikübungen, Landeskunde und Spiele</p>	<p>4 Disketten für Vokabelübungen, Grammatikübungen und Spiele</p>
<p>10 Videokassetten und Diareihen</p>	<p>11 Wortschatzkarteien, Grammatikhilfen, Selbstlernprogramme</p>		<p>5 Testkassette oder CD zur Überprüfung der Hörverstehensleistung</p>
<p>9 Materialien für die Freiarbeit</p>	<p>8 Foliothek, Wandbilder</p>	<p>7 Lehrerhandreichungen, Grammatiken</p>	<p>6 Testaufgaben zur Leistungsmessung und Lernenden-Selbstbeurteilung</p>

Kasten 3: Bestandteile eines Lehrwerks

Bibliografie

KIEWEG, WERNER (1985): *Lernprozessorientierte Kriterien zur Evaluierung von Lehrwerken für den Englischunterricht in der Sekundarstufe I (Inaugural-Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München)*. München.

LEUPOLD, EYNAR (1989): „Lehrwerkauswahl für den Fremdsprachenunterricht.“ In: *Neusprachliche Mitteilungen*, 1989/Heft 1.

NEUNER, GERHARD (Hg.) (1979): *Zur Analyse fremdsprachlicher Lehrwerke*. Frankfurt: Lang.

RAMPILLON, UTE (1996): *Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht*. München: Hueber Verlag.

RAMPILLON, UTE (1996): „Schulbuchanalyse und Unterrichtsplanung.“ In *East*, 1983/Heft 4.

REISNER HELMUT (1993): „1993 – And All That.“ In: *Der Fremdsprachliche Unterricht*, 1993, Heft 1.

REISNER, HELMUT (1978): „15 Fragekomplexe zur Beurteilung von Lehrbüchern für den Fremdsprachenunterricht.“ In: *Der Fremdsprachliche Unterricht*, Heft 45.

SIEKMANN, MANFRED (1983): „Zur Dominanz des Lehrbuchs im Fremdsprachenunterricht.“ In: *East*, 1983/Heft 4.

1. Die Entwicklung und Darstellung der sprachlichen Systeme

1.1. Evaluierungskriterien für die Wortschatzarbeit (WA)

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
1	Umfang der WA insgesamt	Hat die Wortschatzarbeit im Buch einen hohen Stellenwert?
2	Vermittlungstechniken	Sind ausreichende Semantisierungshilfen für die einsprachige Bedeutungsvermittlung angeboten?
3	Lerntechniken und Lernstrategien	Werden die Lernenden mit den wichtigsten lexikalischen Lerntechniken und Lernstrategien vertraut gemacht, z. B.: Lernen mit der Endlosschleife, mit dem Computer, mit Vokabelkarteien, Umgang mit Wörterbüchern, Ordnungssysteme, realistische Lernpensen etc.?
4	Langfristiges Behalten durch Verankerungstechniken	Werden den Lernenden Hinweise zur langfristigen Speicherung gegeben, z. B. durch die kreative Wortbildgestaltung und andere Mnemotechniken?
5	Umfang und Variabilität der Übungsaufgaben zur Wortschatzumwälzung	Werden in jeder <i>Unit</i> genügend Wortschatzübungen in einer abwechslungsreichen Form angeboten (Übungstypologie!)?
6	Strategisches Verhalten bei lexikalischen Lücken durch Kommunikationsstrategien	Werden die Lernenden mit den wichtigsten lexikalischen Kommunikationsstrategien ausgerüstet, die sie bei plötzlich auftretenden lexikalischen Lücken einsetzen können, z. B.: Umschreibungs- oder Approximationsstrategien, <i>appeal strategies</i> etc.?
7	Wortschatzspiele	Sind die spielerischen Angebote zum Wortschatzlernen lernergerecht und ausreichend?
8	Lernkontrollen	Wird der Wortschatz regelmäßig überprüft und bestehen Möglichkeiten zur Selbstkontrolle?
9	Anhänge (<i>Dictionary, Vocabulary</i>)	Sind die lexikalischen Anhänge lernergerecht aufbereitet und eine echte Lernhilfe?
10	Situativer Wortschatz	Ist der situative (nicht verbindliche) Wortschatz mengenmäßig zu verantworten?
11	Systematisierungsaufgaben	Werden den Lernenden unterschiedliche Systematisierungsvorschläge unterbreitet, z. B.: Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder, morphologische Felder, <i>mind maps</i> etc.?
12	Wortbildungsregeln	Werden die Lernenden auf Wortbildungsregeln aufmerksam gemacht?

1.2. Evaluierungskriterien für die Ausspracheschulung

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
13	Umfang der phonetischen Arbeit allgemein	Wird der Ausspracheschulung der nötige Raum beigemessen und ist sie überhaupt im Schülerbuch anzutreffen?
14	Integration von Buch und Tonkassette	Gibt es ausreichende Beispiele für das Imitationslernen auf Tonkassette und dessen graphemischer Wiedergabe im Buch?
15	Phonetische Umschreibung	Wird die phonetische Umschreibung zielorientiert entwickelt: Monophthonge, Diphthonge, Triphthonge, ganze Wörter?
16	Stress und prosodische Elemente	Werden die Lernenden auf die Silbenbetonung und auf die wichtigsten prosodischen Elemente aufmerksam gemacht?
17	Unterschiede in den Standardvarietäten	Werden die hauptsächlichen Unterschiede zwischen dem AE und dem BE aufgezeigt?

EXTRA

18	Phonem-Graphem-Relation	Werden die unterschiedlichen graphemischen Realisierungsmöglichkeiten bestimmter Phoneme den Lernenden bewusst gemacht, z. B.: i = <i>he, see, sea, believe, ceiling, key</i> ?
19	Phonetische Merkmale der gesprochenen Sprache	Werden die Lernenden auf die Merkmale der gesprochenen Sprache aufmerksam gemacht, z. B. auf Vokalreduktionen, Schwachtonformen, Kontraktionen, Elisionen etc.?
20	Lautdiskriminierung	Gibt es zu Beginn des Lehrgangs ein Übungsangebot zur Lautdiskriminierungsfähigkeit?

1.3. Evaluierungskriterien für die Rechtschreibung

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
21	Ausmaß der orthographischen Arbeit allgemein	Wird die Orthographie entsprechend den Lehrplanvorgaben genügend berücksichtigt?
22	Phonem-Graphem-Analysen	Werden die Lernenden durch Phonem-Graphem-Analysen für die Rechtschreibung sensibilisiert (vergl. Nr. 17)?
23	Orthographische Regularitäten	Gibt es Hinweise auf orthographische Regelmäßigkeiten?
24	Unterschiede zwischen dem AE und dem BE	Werden die orthographischen Unterschiede zwischen dem AE und dem BE aufgezeigt?
25	Spiele	Sind in den <i>Units</i> motivierende Rechtschreibspiele enthalten?

1.4. Evaluierungskriterien für die Grammatik

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
26	Anteil der Kognition allgemein	Kommt der Grammatik im Schülerbuch die untergeordnete Rolle zu, die sie in einem kommunikativen Fremdsprachenunterricht spielt, oder ist das Buch zu grammatiklastig?
27	Genuine Kontexte	Werden grammatische Probleme kontextgebunden dargestellt oder nur in Form unkontextualisierbarer Satzleichen präsentiert?
28	Qualität der Kognitiverungsverfahren	Wird ausreichend kognitiviert: formalgrammatisch, funktionalgrammatisch, kontrastiv zur Muttersprache und kontrastiv zu anderen Strukturen der Zielsprache?
29	Konzepterkennung	Wie werden die Lernenden zum Erkennen eines Konzepts geführt (induktiv, deduktiv)?
30	Alternative Verfahren	Werden alternative Verfahren praktiziert, z. B. handlungsorientierte Verfahren, Mnemotechniken, <i>grammar pictures</i> , Spiele etc.?
31	Übungskorpus	Gibt es genügend formale, präkommunikative und kommunikative Übungen zur Grammatik, die überlegt in einer Progression bzgl. des Anspruchsniveaus angeboten werden?
32	Metasprache	Ist die Metasprache lernendenorientiert oder bleibt sie unverständlich?
33	Grammatik-Anhang	Ist der Grammatik-Anhang eine echte Lernhilfe?
34	Kommunikationsrelevanz	Werden die Redemittel kommunikationsrelevant aufbereitet (<i>statement, negative statement, questions and short answers</i>)?

EXTRA

35	Lernzielkontrollverfahren	Gibt das Buch ausreichende Beispiele zur Überprüfung der grammatischen Kompetenz?
36	Verteilung	Sind die grammatischen Inhalte auf die einzelnen <i>Units</i> gut verteilt?
37	Wiederholung	Werden bereits bekannte <i>grammar items</i> ausreichend wiederholt und komplex erweitert?
38	Differenzierung nach sprachproduktiver und rezeptiver Beherrschung	Werden im Schülerbuch Hinweise auf eine rezeptive bzw. produktive Beherrschung grammatikalischer Strukturen gegeben?

2. Entwicklung und Darstellung der sprachlichen Fertigkeiten

2.1. Evaluierungskriterien für die mündliche Sprachproduktion

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
39	Anteil des Mündlichen allgemein	Wird der mündlichen Sprachproduktion ausreichend Raum gegeben (Primat des Mündlichen!)?
40	Dialogtechniken	Sind die gängigen Dialogtechniken zur Erhöhung der individuellen Sprechzeit ausreichend vorhanden, z. B.: <i>flow charts, surveys, pros & cons</i> etc.?
41	Inhaltsorientiertes Sprechen	Werden den Lernenden echte Sprechanlässe vermittelt? Steht die mitteilungsbezogene Kommunikation im Mittelpunkt?
42	Gesprochene Sprache	Werden den Lernenden die Merkmale der gesprochenen Sprache bewusst gemacht?
43	Techniken	Werden die Techniken zur Erstellung von mündlichen Beiträgen eingeführt, z. B. „ <i>note making for an oral report</i> “?
44	Parameter einer Sprechsituation	Werden den Lernenden die Parameter einer Sprechsituation immer eindeutig klar, z. B. genuiner Sprechanlass, Teilnehmer, Sprechabsicht, Informationslücken etc.?
45	Sprechspiele	Gibt es ein ausreichendes Angebot an sinnvollen Sprechspielen?
46	Produktion/Rezeption	Wird im Schülerbuch deutlich zwischen der produktiven und rezeptiven Beherrschung eines Redemittels unterschieden?

2.2. Evaluierungskriterien für das Hörverstehen

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
47	Anteil der Hörverstehensarbeit allgemein	Wird dem Hörverstehen die hohe Bedeutung beigemessen, die ihm auch im sprachlichen Alltag zukommt?
48	Hörtexte	Handelt es sich in den <i>Units</i> um echte Hörtexte oder wurden nur Lesetexte auf Tonkassette aufgenommen?
49	Verstehenskontrollen	Sind die Verstehenskontrollen machbar oder überfordern sie die Lernenden?
50	Validität der Verstehenskontrollen	Handelt es sich bei den Verstehenskontrollen um valide Verfahren, die auch wirklich nur das Hörverstehen testen?
51	Umfang	Ist die Länge der Hörtexte mental zu bewältigen oder werden die Speicherungsmöglichkeiten eindeutig überschritten?

EXTRA

52	Authentische Hörtexte	Wird das Hörverstehen in einer sinnvollen Progression von didaktisierten über semiauthentische zu authentischen Hörtexten entwickelt?
53	Qualität	Sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale berücksichtigt: angepasste Sprechgeschwindigkeit, leicht unterscheidbare Stimmen, echte Merkmale der gesprochenen Sprache, zurückgenommene Hintergrundgeräusche, Redundanz in den Informationen, reduzierte Komplexität der Äußerungen etc.?
54	Verstehenshilfen	Werden Verstehenshilfen angeboten, z. B.: <i>pre-listening activities, while-listening activities</i> , Situationsbilder etc.?
55	Training <i>per se</i>	Bietet das Lehrwerk ein Hörverstehenstraining <i>per se</i> an, z. B. <i>running memory exercises, discrimination exercises, listening ahead exercises</i> , Segmentierungsaufgaben etc.?
56	Hörverstehensaufgaben für Lernzielkontrollen	Werden Texte angeboten, die nicht im Schülerbuch abgedruckt sind, um echte Hörleistungen zu überprüfen?
57	Niveaustufen	Passen die geforderten Hörverstehensleistungen jeweils zu den möglichen Niveaustufen: <i>global understanding, detailed and full understanding</i> ?

2.3. Evaluierungskriterien für das Leseverstehen

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
58	Anteil der Textarbeit allgemein	Ist die Arbeit mit Texten überzogen angeboten oder ausgewogen zu den anderen Skillbereichen?
59	Qualität der Texte	Entsprechen die Lesetexte den didaktischen Gütekriterien, z. B. Informativität, Aktualität, Adressatenbezug, lexikalischer Steilheitsgrad, Auswertbarkeit, Länge, Kohärenz, Authentizität, angemessener Grad der Didaktisierung etc.?
60	Lesestrategien	Werden die Leseaufträge so gestellt, dass die bekannten Lesestrategien geübt werden können, z. B. <i>thinking ahead, predicting, inferencing, reading between and beyond the lines</i> etc. ?
61	Lesemotivation	Bemüht man sich um den systematischen Aufbau von Lesemotivation vor dem Erlesen der Texte? Werden z. B. motivierende Leseaufträge gestellt?
62	Vorentlastung	Werden die Texte ausreichend lexikalisch, strukturell und/oder landeskundlich vorentlastet?
63	Lesetechniken	Werden die bekannten Lesetechniken fertigungsorientiert geübt: <i>skimming, scanning, reading for detailed information</i> etc. ?
64	Humor	Gibt es ein „ <i>reading for fun</i> “, wobei man auf Arbeitsaufträge vollständig verzichtet?
65	Verstehenskontrollen	Sind die Verstehenskontrollen trennscharf konzipiert?
66	Textsorten	Wurde eine ausreichende Textsortenvariabilität erreicht, z. B. argumentative, deskriptive, expository, persuasive, appellative Texte?
67	Bleiwüste	Ist das Layout einer Schulbuchseite lernerfreundlich: ausgewogenes Verhältnis von Text, Bild und Freiraum vs. Bleiwüste?
68	Literatur	Werden ausreichend literarische Texte bzw. Auszüge davon angeboten (Literaturpropädeutischer Unterricht)?
69	Gedichte, Lieder und Reime	Sind genügend Gedichte, Lieder und Reime angeboten und sinnvolle Vorschläge zur kreativen Behandlung enthalten?
70	Schmökeringebote	Gibt es im Lehrwerk ein ansprechendes Angebot an Texten, die nur zum

EXTRA

		Schmökern gedacht sind und keiner Lernzielkontrolle unterliegen?
71	Themenauswahl	Sind die Themen altersstufengerecht und zeitgemäß ausgewählt und aufbereitet?
72	Männer- und Frauenrollen	Kommen in den Themen Männer und Frauen gleichberechtigt zu Wort?
73	Klischees	Werden Klischees und stereotype Darstellungen vermieden bzw. thematisiert?
74	Auswertbarkeit	Sind die Texte so geschrieben, dass damit im Unterricht gut gearbeitet werden kann (<i>exploitability</i>)?

2.4. Evaluierungskriterien zur schriftlichen Sprachproduktion

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
75	Das Ausmaß an schriftlicher Sprachproduktion allgemein	Werden im Lehrbuch ausreichende Möglichkeiten angeboten, die schriftliche Kompetenz der Lernenden zielorientiert zu entwickeln?
76	Schreibanlässe	Bietet das Lehrbuch echte und variable Schreibanlässe an, z. B. Briefe, Faxe, E-mails, Beschwerdeschreiben, Buchungen, Informationsbeschaffung etc.?
77	Geschriebene Sprache	Werden die Unterschiede zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache bewusst gemacht?
78	Formalita	Werden den Lernenden die notwendigen formalen Hinweise vor der Erstellung von schriftlichen Arbeiten gegeben, z. B. für das Briefschreiben, Verfassen eines Bewerbungsschreibens etc.?
79	Variabilität in den Typen	Sind im Verlauf eines Lehrgangs alle wichtigen Typen angesprochen, z. B. <i>personal writing, public writing, creative writing, social writing, study writing</i> und <i>instructional writing</i> ?
80	Schreibspiele	Werden genügend Schreibspiele vorgestellt?

2.5. Evaluierungskriterien für das Dolmetschen

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
81	Anteil der Dolmetschaufgaben allgemein	Werden genügend Dolmetschaufgaben im Schülerbuch angeboten, die den Lehrplanvorgaben entsprechen?
82	Echte Übungsaufgaben	Sind die angebotenen Dolmetschaufgaben realsituativ stimmig?
83	Zwei Richtungen	Werden die Dolmetschaufgaben sowohl vom Deutschen ins Englische als auch umgekehrt verlangt?
84	Dolmetschtechniken	Werden die notwendigen Anweisungen, wie man dolmetscht, im Schülerbuch angeboten?
85	Unterschied zwischen Übersetzen und Dolmetschen	Wird den Lernenden der Unterschied zwischen einer Dolmetschaufgabe und einer Übersetzungsaufgabe erklärt?

2.6. Evaluierungskriterien für das Übersetzen

(gilt nur für Schulkategorien mit entsprechenden Lehrplanverpflichtungen)

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
86	Anteil der Übersetzungsaufgaben allgemein	Werden ausreichend Übersetzungsaufgaben im Schülerbuch angeboten?
87	Genuine Übersetzungsaufgaben	Handelt es sich bei den Aufgaben um echte Übersetzungsanlässe?
88	Zwei Richtungen	Werden Übersetzungsaufgaben sowohl vom Deutschen ins Englische als auch umgekehrt verlangt?
89	Übersetzungsanleitung	Werden die notwendigen Anweisungen, wie man übersetzt, im Schülerbuch angeboten (Ausgangstext vs. Zieltext)?
90	Textsorten	Wird das Übersetzen mit den passenden Textmaterialien durchgeführt?
	Unterschied zwischen Übersetzen und Dolmetschen	Wird den Lernenden der Unterschied zwischen einer Übersetzungsaufgabe und einer Dolmetschaufgabe erklärt?

3. Konzeption einer Unit auf der Basis der lernpsychologischen Erkenntnisse

3.1. Evaluierungskriterien für das grundlegende Konzept einer Unit

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
91	Konzeption allgemein	Ist innerhalb einer <i>Unit</i> überhaupt eine sinnvolle Abfolge der Lernschritte zu erkennen?
92	Hinführung zum Thema	Werden die Lernenden auf das <i>Unit</i> thema gezielt hingeführt, z. B. durch eine <i>awareness page</i> o. Ä.?
93	Reaktivierung des Weltwissens	Wird das Weltwissen der Lernenden zum <i>Unit</i> thema reaktiviert und genutzt?
94	Reaktivierung des sprachlichen Wissens	Wird das sprachliche Wissen der Lernenden zum <i>Unit</i> thema reaktiviert und genutzt?
95	Präsentation	Entspricht die Art der Präsentation den Lerninhalten?
96	Kognition	Ist der didaktische Ort der Kognition passend gewählt?
97	Übungen	Sind die Übungen ausreichend, variabel und mitteilungsbezogen konstruiert und an der passenden Stelle angeboten?
98	Transfer	Müssen die Lernenden mit den erworbenen Redemitteln eine Transferleistung erbringen?
99	Konsolidierung	Wird den Lernenden der Lernzuwachs bewusst gemacht? Gibt es an passenden Stellen eine bewusste Rückschau auf das bereits Gelernte (<i>feedback</i>)?
100	Erfolgskontrolle	Können die Lernenden ihre Lernleistungen selbst kontrollieren?
101	Auflockerung	Sind an den kritischen Stellen die notwendigen Möglichkeiten zur Auflockerung des Unterrichts angeboten, z. B. durch <i>games, activities, songs, rhymes, poems, graffiti, jokes, riddles, cartoons</i> etc.?
102	Steuerung und Kreativität	Sind innerhalb der gesteuerten Lernprozesse auch Phasen möglich, in denen Lernende frei und kreativ arbeiten können?
103	Öffnung des Unterrichts	Wird die Englisch sprechende Welt in den Unterricht integriert, z. B. durch

EXTRA

die Hereinnahme von *native speakers*?

- 104 Außerschulische Informationsbeschaffung Werden die Lernenden angehalten, unterrichtsrelevante Informationen auch außerschulisch zu besorgen?

3.2. Evaluierungskriterien für die Machbarkeit im Unterricht

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
105	Machbarkeit generell	Kann eine <i>Unit</i> in der vorgesehenen Zeit bewältigt werden?
106	Buchfreier Unterricht	Lässt das Schülerbuch genügend Freiräume für die Behandlung aktueller Bereiche? Werden entsprechende Anregungen dazu gegeben?
107	Vorentlastungsaufwand	Wie umfangreich sind die vorentlastenden Maßnahmen für eine <i>Unit</i> bzw. deren Teile?
108	Dramaturgischer Spannungsbogen	Kann man in einer <i>Unit</i> einen dramaturgischen Spannungsbogen erspüren, der zum Erhalt der Lernmotivation der Lernenden notwendig ist?

3.3. Evaluierungskriterien für das Layout

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
109	Gestaltung einer Buchseite	Ist das Verhältnis von Text, Bildern, Freiräumen und Kennungen sorgfältig überlegt oder ist die Buchseite zu unruhig?
110	Optische Strukturierungshilfen	Sind die Symbole für die unterschiedlichen <i>Unit</i> steile bzw. für die geforderten Aktivitäten von den Lernenden leicht zu dekodieren und somit hilfreich?
111	Schrifttypen	Entsprechen die Schriftarten und Schriftgrößen der jeweiligen Textsorte?
112	Bebilderung	Ist die Bebilderung funktional, landeskundlich informativ, lernfördernd und künstlerisch wertvoll?
113	Anzahl der Bilder (Photos, Zeichnungen)	Sind genügend Bilder eingebaut, zu viele oder zu wenige?
114	Farbgebung	Werden die Möglichkeiten einer unterschiedlichen Farbgebung psychologisch richtig genutzt?

4. Beurteilung der Entwicklung der strategischen Kompetenz als Teil der Sprachkompetenz

4.1. Evaluierungskriterien für die angebotenen Kommunikationsstrategien

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
115	Existenz der Kommunikationsstrategien	Werden im Schülerbuch die nötigen Kommunikationsstrategien angeboten, z. B. Umschreibungsstrategien, Vereinfachungsstrategien, Approximationsstrategien?
116	Umfang der strategischen Übungen	Werden genügend Übungen zum Einsatz von Kommunikationsstrategien angeboten?
117	Qualität der Übungen	Haben die strategischen Übungen den nötigen Ernstcharakter?

EXTRA

118	Aushandlungskompetenz	Werden die Lernenden gezielt zur sprachlichen Auseinandersetzung mit einem Thema/Problem angeleitet?
119	Argumentative Redemittel/ <i>Classroom Phrases</i>	Werden die für die Aushandlungskompetenz nötigen argumentativen Redemittel und <i>classroom phrases</i> gezielt angeboten, z. B. <i>discussion phrases</i> ?
120	Diskursstrategien	Werden im Schülerbuch die wichtigsten Diskursstrategien genannt und in den Übungen gefordert, z. B. höflicher Widerspruch, Ablehnung, vorsichtiges Taktieren etc.?
121	Umfang	Wie häufig werden Übungen zur Aushandlung von Konflikten angeboten?

4.2. Evaluierungskriterien für das Verhältnis von deklarativem Wissen vs. prozeduralem Wissen

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
122	Allgemeine Zielsetzung	Zielt das Schülerbuch mehr auf die kognitive Bewältigung der Fremdsprache oder eher auf deren Anwendungsmöglichkeiten?
123	Gewichtung der rezeptiven und produktiven Übungen	Werden die aktiv zu beherrschenden Redemittel gesondert gekennzeichnet und in Übungen auch intensiver als die anderen geübt?
124	Anwendungsorientierung	Sind die im Schülerbuch angebotenen Redemittel konkret anwendungsorientiert ausgewählt?

5. Beurteilung der landeskundlichen Informationen und der Entwicklungsstrategien für die soziokulturelle Kompetenz

5.1. Evaluierungskriterien zu den landeskundlichen Vermittlungsverfahren

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
125	Umfang allgemein	Entspricht der Umfang der landeskundlichen Informationen den Zielvorgaben der soziokulturellen Kompetenz?
126	Vermittlungsverfahren	Mit welchen Vermittlungsverfahren werden die landeskundlichen Informationen überbracht: explizite Verfahren, implizite Verfahren, textgesteuert, bildgesteuert, <i>oral interviews</i> etc.?
127	Klischees/stereotypes Denken	Gelingt der Abbau bestehender Klischees? Wird dem Denken in Stereotypen vorgebeugt?
128	Kompensation der Defizite im Lehrwerk	Werden landeskundliche Defizite im Schülerbuch durch andere Lehrwerk-komponenten ausgeglichen?
129	Kontaktaufnahme	Werden die Lernenden zum Kontakt mit anderen Ländern, Institutionen und Personen aufgefordert?

5.2. Evaluierungskriterien zu den Inhalten der Landeskunde

Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
130	Bereiche der LK	Wird der landeskundliche Auftrag umfassend erfüllt: historische LK, geographisch-wirtschaftliche LK, sprachliche LK, kulturelle LK etc.?
131	Einzelaspekte	Werden die gängigen Einzelaspekte der LK erfüllt, z. B. <i>social conventions, social rituals: visiting rituals, eating/drinking manners etc. universal experiences:</i>

EXTRA

		<i>everyday life, living conditions, interpersonal relations, values and attitudes etc. ?</i>
132	Empathiefähigkeit	Wird im Schülerbuch für Verständnis der Probleme anderer Regionen/ Menschen/ Sitten/ Gebräuche geworben?
133	Interkulturelles, transnationales Denken, die Akzeptanz des Fremden als Normalität	Regen die landeskundlichen Themen zum interkulturellen Denken an und ermöglichen sie den Lernenden eine positive Öffnung für das Fremde?
134	Qualität des Bildmaterials	Wie ist das ausgewählte Bildmaterial bezüglich seiner landeskundlichen Informationsaufgabe einzuschätzen?
135	Multikulturalität im Klassenzimmer	Wird die im Klassenzimmer anwesende Multikulturalität der Lernenden berücksichtigt? Werden entsprechende Projekte angeboten?

6. Angebot an variablen Unterrichtsverfahren

<i>Evaluierungskriterien für das Angebot an methodischen Alternativen (Variabilität der Unterrichtsverfahren)</i>		
Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
136	Methodenvariabilität	Wird im Schülerbuch ein restriktiver Methodenmonismus vermieden?
137	Offener Unterricht	Sind Aufgaben im Schülerbuch enthalten, die offene/nicht fixierte Unterrichtsergebnisse ermöglichen?
138	Handlungsorientierung	Werden sprachliche Mittel handlungsorientiert angeboten bzw. eingeübt?
139	Anleitung zur selbständigen Informationsbeschaffung	Werden die Lernenden im Schülerbuch gezielt zur selbstständigen Informationsbeschaffung angeleitet (Öffnung des Unterrichts)?
140	Variabilität in den Sozialformen des Lernens	Gibt es einen Wechsel in den Sozialformen des Lernens durch Partner-, Gruppen-, Individualarbeit und durch interaktive Unterrichtsabläufe?
141	Differenzierung	Gibt es ausreichende Differenzierungsangebote in den Lernwegen, in den Stoffpensen und in den Skillbereichen?
142	Alternative Verfahren	Werden genügend alternative Vermittlungs- und Übungsverfahren angeboten: Lernwerkstatt, Lernen durch Lehren, Tandem-Lernen in multikulturellen Klassen etc.?
143	Lerntypen	Wird das Schülerbuch den unterschiedlichen Lerntypen gerecht: visuell, akustisch, audio-lingual, haptisch, handlungsorientiert, partnerbezogen, ein-sichtsgeleitet, medienspezifisch, anwendungsorientiert, abstrahierend etc.?

7. Beurteilung der schülergerechten Anleitung zum autonomen Lernen

<i>Evaluierungskriterien der im Schulbuch angebotenen Maßnahmen zum autonomen Lernen (AL)</i>		
Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
144	Anregungen zum AL	Werden im Lehrwerk die nötigen Anregungen zum autonomen Lernen gegeben?
145	Lerntechniken	Werden die wichtigsten Lerntechniken durch das Lehrwerk vermittelt?
146	Arbeitstechniken	Werden die wichtigsten Arbeitstechniken vorgestellt und fertigungsorientiert entwickelt?
147	Selbstständigkeit	Wird die Selbstständigkeit der Lernenden gefördert in den Bereichen der Informationsbeschaffung, der Teamarbeit, der Leistungsselbstkontrolle etc.?

EXTRA

148	Projekte	Werden im Schülerbuch mindestens zwei Unterrichtsprojekte für ein Schuljahr angeboten?
149	Öffnung des Unterrichts	Werden Vorschläge gemacht, wie sich der Unterricht nach außen öffnen könnte, welche Personen man einladen sollte, mit welchen Gruppen man in Kontakt treten sollte, welche Informationsquellen man anschreiben könnte etc.?
150	Emanzipatorische Konzeption	Dürfen die Lernenden aus einem Textangebot zu einem Thema auswählen?
151	Freiarbeit	Werden im Schülerbuch ausreichende Hinweise auf Freiarbeitsmöglichkeiten gemacht bzw. die nötigen Hilfsmittel dazu angeboten?
152	Instrumentelle Lernziele	Werden die instrumentellen Lernziele ausreichend berücksichtigt, z. B. <i>highlighting, summarizing, note taking, structuring, using a dictionary/a grammar book, note making, underlining keywords</i> etc.?
153	Aufzeigen von außerschulischen Lernmöglichkeiten	Werden die Lernenden auf das „ <i>Language Bath in Germany</i> “ aufmerksam gemacht, z. B. englische TV und Rundfunksender, Theater, Kinos, Zeitungen, Sprachkurse, CD-ROMs, Tandempartner-Vermittlung, Diskussionsrunden, Stammtische, Botschaften, Konsulate, English Bookshops, Selbstlernprogramme, Videolernen etc.?
154	Eigenständigkeit	Werden die Lernenden gezielt zu mehr Eigenständigkeit und Selbstverantwortung geführt?
155	Fächerverbindung	Werden im Schülerbuch Hinweise auf andere Schulfächer angeboten, z. B. Musik, Kunstunterricht etc.?

8. Beurteilung der Leitfunktion des Schülerbuchs im Medienpaket

<i>Evaluierungskriterien für die kompensatorische und integrative Konzeption des Schülerbuchs</i>		
Lfd. Nr.	Kriterien	Fragen
155	Umfang des Medienpakets	Gibt es die wichtigsten Medienkomponenten zum Schulbuch: Schülerarbeitsheft, Lehrerhandreichungen, Tonkassette (oder CDs, Disketten), Foliothek und Lernkontrollen etc.?
156	Querverbindungen im Schülerbuch	Sind im Schülerbuch die entsprechenden Querverweise zu den anderen Lehrwerkskomponenten zu finden?
157	Kompensatorische Konzeption	Werden Defizite im Schülerbuch durch die anderen Lehrwerkskomponenten ausgeglichen?
158	Bildungswert	Kann im Lehrbuch ein deutlicher Bildungsauftrag erkannt werden, z. B. Anregungen zum vernetzten Denken, zur umfassenden Problemschau, zur Umwelt- und Friedenserziehung, zur Gleichbehandlung der Geschlechter, zur Akzeptanz des Fremden und Andersartigen, zur Gesundheitserziehung, zum sozialen Engagement, zur reflektierten Kritikfähigkeit (<i>conflict literacy</i>) etc.?
159	Anhänge	Welche Anhänge sind im Schülerbuch enthalten und wie ist deren Qualität einzuschätzen, z. B. <i>unitweises</i> Vokabular, Wörterbuch, Grammatik, Listen der unregelm. Verben, Zahlen und Messgrößen, Lerntips etc.?
160	Vorbildcharakter	Besitzen die im Schülerbuch dargestellten Persönlichkeiten den nötigen Vorbildcharakter für die Lernenden?

<p>Wie oben erwähnt, können diese Evaluierungskriterien nicht vollständig sein und auch nicht unreflektiert auf alle Schülerbücher angewendet werden. Dennoch hoffen wir, dass wir die</p>	<p>Diskussion über die Beurteilung von Schülerbüchern neu erleben und Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine neues Lehrwerk erleichtern konnten.</p>
--	--

Tema

Giuseppe Manno
Basel / Neuchâtel
Peter Klee
St. Gallen

Eine Analyse des Lehrmittels *Young World*

Bericht aus dem Atelier Ostschweiz - Englisch vor Französisch

L'enseignement précoce de l'anglais en Suisse orientale implique l'inversion de l'ordre d'introduction des langues étrangères: l'anglais est désormais enseigné avant le français. En principe, on peut supposer que l'enseignement précoce de l'anglais aura une influence positive sur l'apprentissage du français. Cependant la question de savoir dans quelle mesure la mise en œuvre d'une didactique intégrée des langues pourra avoir des dépendances en grande partie des manuels utilisés. A cette fin et pour développer des formes économes d'enseignement et d'apprentissage, une analyse des manuels utilisés dans le canton de Saint-Gall, Young World 1-4 et nivel 5, 6, a été effectuée. L'article présente divers activités interlinguistiques au niveau du vocabulaire, des stratégies d'apprentissage et des réflexions métalinguistiques. Les deux manuels n'ayant pas été adaptés l'un à l'autre afin d'harmoniser l'enseignement des deux langues, l'effet synergique dépendra dans ce cas avant tout des enseignants-e-s: dans quelle mesure seront-ils/elles conscients-e-s des possibilités de transfert d'une langue à l'autre?

1. Die Reform der Primarschule in der Ostschweiz bzw. im Kanton St. Gallen

Seit dem Schuljahr 2008/09 wird im Kanton St. Gallen erstmals Englisch ab der 3. Primarklasse unterrichtet. Der Französischunterricht setzt weiterhin ab der 5. Primarklasse ein. Es ist demnach zu einer Vorverlegung und Umkehrung der Reihenfolge der eingeführten Fremdsprachen gekommen.

Obwohl man zwei Jahre später mit dem Französischunterricht beginnt und insgesamt weniger Lektionen zur Verfügung stehen als im Englisch, wird bis am Schluss der obligatorischen Schulzeit ein gleichwertiges Niveau für beide Fremdsprachen angestrebt (Harms, 14. Juni 2007). Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn ein sprachübergreifendes Lehren und Lernen gefördert wird und ökonomische Lehr- und Lernformen entwickelt werden (Kleppin, 2004: 88). Das bedingt die Koordination der Inhalte, Ziele und Methoden in allen Sprachfächern (*horizontale Kohärenz*) und die Förderung der stufenübergreifenden Kommunikation von der Unterstufe bis zum Gymnasium (*vertikale Kohärenz*). Zu diesem Zweck wird die sogenannte *integrative Fremdsprachendidaktik* (oder *Mehrsprachigkeitsdidaktik*, *Didaktik der Mehrsprachigkeit*) entwickelt:

«Die Didaktik der Mehrsprachigkeit ist die Wissenschaft und Lehre vom kombinierten und koordinierten Unterrichten und Lernen mehrerer Fremdsprachen innerhalb und ausserhalb der Schule. Ihr primäres Ziel ist die Förderung der Mehrsprachigkeit durch Franchierung sprachlicher

greifender Konzepte zur Optimierung und Effektivierung des Lernens von Fremdsprachen sowie durch die Erfahrung des Reichtums der Sprachen und Kulturen» (Waser, 2006: 60).¹

Im Hinblick auf die Nutzung von Synergien zwischen Englisch und Französisch ab der 5. Klasse ist an der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallen (PHSG) das Projekt *Untersuchungen zur Integration von Fremdsprachendidaktik* unter Leitung von G. Manno in die Wege geleitet worden. Im ersten Teil des Projekts steht die Analyse der Lehrmittel für Englisch und Französisch im Vordergrund. In einem zweiten Schritt sollen die Erkenntnisse aus dieser Analyse in weitere Untersuchungen sowie in eine gezielte Weiterbildung der Lehrpersonen einfließen. Ergebnisse zum ersten Teil liegen vor und werden in diesem Aufsatz vorgestellt.

2. Die Prinzipien der integrativen Fremdsprachendidaktik

Grundsätzlich kann man annehmen, dass sich der frühe Englischunterricht positiv auf den Erwerb des Französischen ab dem 5. Schuljahr auswirkt. Die Erkenntnisse aus der Forschung sprechen dafür, dass *Terädräprachänerkännendä* wichtige Lernvorteile gegenüber L2-Lernenden aufweisen (Hufeisen, 2003: 9). Wir verfügen seit kurzem über die ersten empirischen Belege, welche diese Annahme bestätigen: «Mit dem neuen Modell 3/5, in welchem Englisch ab der dritten und Französisch ab der fünften Klasse gelernt wird, erwerben die Primarschüler/innen somit nicht „nur“ eine

neue und zusätzliche Fremdsprache, sie lernen auch noch effizienter Französisch als mit dem bisherigen Modell 0/5, weil das Fach Französisch vom Englischunterricht profitiert [...]» (Haenni Hoti & Werlen, 2009: 26s.). Dennoch wird diese Steigerung der Leistungen ohne den Einsatz der *integrativen Fremdsprachendidaktik* kaum genügen, um in der Volksschule dasselbe Niveau für beide Fremdsprachen zu erreichen.

Beim Erwerbsprozess der Tertiärsprache kann in der Regel auf das *prozedurale Wissen* aus der Erst- und Zweitsprache zurückgegriffen werden. Im Unterschied zum Erwerb der ersten Fremdsprache verfügen Lernende einer Tertiärsprache bereits über ein kognitives Inventar zur Analyse von Sprachen und über wertvolle Sprachlernerfahrungen, an welche sie anknüpfen können. Die Schüler/innen wissen beispielsweise schon, wie man Wörter lernt, wie man einen Text entschlüsselt, auch wenn einzelne Wörter unbekannt sind (Manno, 2009: 135). Auch auf *deklarativer Ebene* können Synergien genutzt werden, denn das Sprachsystem muss auf Grund der vielen Gemeinsamkeiten zwischen dem Englischen und dem Französischen nicht vollständig neu aufgebaut werden. Da den Deutschsprachigen das Erkennen und das Einprägen romanischer Wörter viel Mühe bereitet, kann man auf den gemeinsamen Wortschatz im Englischen und im Französischen hinweisen (*cognates*). Die zahlreichen Parallelen in beiden Sprachen betreffen aber nicht nur den Wortschatzbereich (Manno, 2008: 171s.), denn auch «hinsichtlich zahlreicher morphosyntaktischer und struktureller Phänomene erweist sich die englische Sprache als hochgradig romanisch» (Klein & Reissner, 2006: 12). In der *Tertiärspracherwerbsforschung* liegen erste empirische Nachweise vor, dass es den Transfer von einer Zweitsprache auf eine Tertiärsprache gibt (Hufessan, 1991; Celsoz Hufessan/Jessner, 2001). Ein Transfer

Die Lehrwerke spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg der integrativen Fremdsprachendidaktik. Lehrmittel können gar als eigentliches Rückgrat des Unterrichts angesehen werden.

vollzieht sich umso häufiger, je strukturell ähnlicher die beiden Sprachen sind und je besser die Zweitsprache beherrscht wird, d.h. je stärker sie in der Kognition eines Sprachbesitzers verankert ist (Hammarberg, 2001: 22s.).

Obwohl die L2 eine wertvolle Stütze für die L3 darstellt, wird sie nicht genügend ausgeschöpft. Viele Lernende wagen es aus Angst vor *negativen Transfers (Interferenzen)* nicht, Brücken zwischen den Sprachen zu schlagen (Blanche-Benveniste, 2008: 48). Deshalb ist es Aufgabe der *integrativen Fremdsprachendidaktik*, die Lernenden dank der Herausbildung einer *Sprachbewusstheit* zu *positiven Transfers* zu ermutigen. Auch wenn die Versuche gelegentlich einmal fehlschlagen (z. B. *Wörter, when do I become a steak?*), sind vor allem in der *Rezeption* die *positiven Transfers* bei weitem zahlreicher (Kleia, 2007: 8).

3. Integrative Fremdsprachendidaktik und Lehrmittelentscheid im Kanton St. Gallen

Die Lehrwerke spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg der *integrativen Fremdsprachendidaktik*. Lehrmittel können gar als *eigenliches Rückgrat* des Unterrichts angesehen werden (Oelkers, 2004). In der Schweiz sind sie besonders wichtig, weil viele Kantone nicht nur bestimmte Lehrmittel als verbindlich erklären, sondern auch Lernzielvorgaben und Progression im Lehrplan den obligatorischen Lehrmitteln entsprechend festlegen (Schaer, 2007).

Für die Umsetzung der *integrativen Fremdsprachendidaktik* ist das Lehrmittel von grosser Bedeutung, weil es sich um einen neuen Ansatz handelt, der erklärungs- und gewöhnungsbedürftig ist (Achemann, 2007; Manno, 2009). Den Lehrpersonen sind deshalb konkrete Anhaltspunkte für deren Umsetzung zu liefern (Imgrund, 2007: 49). Zudem muss dieser neue Ansatz gegen viele «monolinguale Vorurteile» ankämpfen (Le Pape Racine, 2007: 163s.) und «die Abgeschottetheit der sprachlichen Fächer durchbrechen» (Grutzmann, 2004: 48).

Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen hat an der Sitzung vom 24. Januar 2007 beschlossen, als *Englischlehrmittel* für die Primarschule ab dem Schuljahr 2008/09 *Young World (= YW)* aus dem Klett-Verlag einzusetzen. Dem Entscheid vorausgegangen ist ein ausführliches Evaluationsverfahren durch die Pädagogischen Kommissionen. Der Erziehungsrat hat in seinem Entscheid die *Praxistauglichkeit* des Lehrmittels ins Zentrum gestellt: «Unter Beachtung der heutigen Schulrealitäten mit heterogenen Klassen, mit Schülern/innen, welche eine starke Führung benötigen, und mit Lehrpersonen, welche meist auch noch mehrere andere Fächer vorbereiten und unterrichten müssen, entschied er sich für jenes Lehrmittel, welches voraussichtlich von einem breiten Sektor von Lehrpersonen Erfolg versprechend eingesetzt werden kann» (Auszug aus *Lehrmittel Englisch Primarschule*, 2007). Bei der Evaluation der Lehrmittel war es offenbar nicht ein Hauptanliegen, die Abstimmung des *Englischlehrmittels* mit dem *Französischlehrmittel avo!* sowie dessen *Tauglichkeit* hinsichtlich der *integrativen Fremdsprachendidaktik* zu überprüfen.

Diese Aspekte sind jedoch sehr wichtig: Imgrund (2007: 53) verglich im Projekt *SEHW* die drei *Englischlehrmittel Superba, YW, Explorers* mit *avo!*, um Lehrpersonen konkrete Anhaltspunkte für die Umsetzung der

Mehrsprachigkeitsdidaktik zu liefern und um zwischen Mehrsprachigkeitsdidaktik und Lehrplananforderungen sowie Lehrerbildung und Lehrmitteln eine Brücke zu schlagen. Zum Untersuchungszeitpunkt lag *YW* erst bis zur 4. Klasse (1+2) vor. Im ersten Teilprojekt der Untersuchungen zur integrierten Fremdsprachendidaktik von G. Manno ist daher im Sinne der Entwicklung ökonomischer Lehr- und Lernformen eine Analyse von *YW 1-4* und *envol 5, 6* durchgeführt worden. Folgenden Gesichtspunkten wurde dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt:

1. Lexikalische Gemeinsamkeiten zwischen *YW* und *envol* (deklarative Ebene)
2. Gemeinsame Lern- und Lesestrategien (prozedurale Ebene)
3. Sprachenübergreifende Aktivitäten

Die Resultate dieser Lehrmittelanalyse sollen dazu beitragen, eine bessere Abstimmung zwischen den Lehrmitteln beider Sprachen zu erreichen.

4. Potenzielle Synergien zwischen Englisch- und Französischunterricht

Laut dem Autorezensus folgt *YW* den Grundsätzen einer modernen Sprachendidaktik: Inhaltsorientierung, Handlungsorientierung, Authentizität, sprachensübergreifender Ansatz, Berücksichtigung der Unterrichtsrealität in der Schweiz (*YW 1, Teacher's Book, Methode und Didaktik*, S. 6). In der Tat ist sich das Team der Bedeutung und der grossen Verantwortung des Englischunterrichts als erste Fremdsprache für die weiteren Fremdsprachen bewusst. In *YW 3* wird zudem auf die wichtige Schnittstelle in der 5. Primärklasse aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass allfällige Startschwierigkeiten im Französischunterricht damit der Vorarbeit, die mit *YW* mit der *Langue awareness* und

den eingeführten *Lernstrategien* gemacht worden sind, begegnet werden könne (*YW 3, Teacher's Book*, S. 8). Diese Äusserungen föhnen vielversprechend, bedürfen jedoch einer näheren Überprüfung.

4.1. Lexikalische Gemeinsamkeiten zwischen *YW* und *envol*

Wir haben uns mit dem Wortschatz beider Lehrmittel befasst. Bei *YW* hat uns vor allem der Wortschatz ab der 5. Klasse interessiert, weil dieses Schuljahr eine wichtige Schnittstelle darstellt und der Wortschatz die zuvor

eingeführten Wörter in *YW* wieder aufnimmt. Meissner (2008: 79ka.) hat die potenziellen Transferarten errechnet, welche bei Beherrschung des Grundwortschatzes des Englischen bzw. des Französischen für die Zielsprachen Englisch und Französisch realisiert werden könnten: Transferate Englisch nach Französisch 55%, Französisch nach Englisch 70%. Ingrid (2007) ihrerseits arbeitete mit dem potenziellen Parallelwortschatz, dem Wortschatz also, der Ähnlichkeiten mit dem Französischen aufweist, aber möglicherweise im Englischlehrmittel nicht explizit vorkommt. Da man den

Pietra rossa di Jelling.

Schüler/innen keine Native-Speaker-Kompetenz zuschreiben darf, muss man von den Kenntnissen ausgehen, die durch das Lehrmittel erworben worden sind. In der vorliegenden Untersuchung wurde deshalb zwischen den potenziellen Entsprechungen zwischen Französisch und Englisch und den tatsächlichen Entsprechungen beider Lehrmittel unterschieden. Schliesslich wurde eine französische und englische Perspektive eingenommen, weil die Synergien nicht nur prospektiv vom Englischen zum Französischen, sondern ab der 5. Klasse auch parallel verlaufen.

Potenzielle Entsprechungen:

- **Englische Perspektive:** 35,5% (330 von 927) der Einträge des Lernwortschatzes von *FW 3/4, Vocabulary, Activity Book* haben eine französische Entsprechung (*FW 3: lake, dimanche, patient, optimistic, generous, arrogant* usw. *FW 4: prepare, metre, mountain, age, profession, question, arrive, idea* usw.).
- **Französische Perspektive:** Etwa 50% der Einträge des Gesamtwortschatzes (Liste aller eingeführten Wörter) von *envol 5* (507 von 976 Einträgen) haben eine englische Entsprechung (*bozane, plante, table, orange, toucher, mode, danse, musique, métal* usw.).

Effektive Entsprechungen:

- **Englische Perspektive:** Gesamthaft haben 9,5% (90 von 927) der Einträge von *FW 3/4* eine Entsprechung im *Lernwortschatz* von *envol 5/6* (*FW 3: idea, avril, samedi, cinema, colour, forest, guitar, lake, september, village* usw. *FW 4: metre, age, profession, question, arrive, return, invite, delicious* usw.). Dieser Prozentsatz ist grösser, wenn man den Gesamtwortschatz berücksichtigt.
- **Französische Perspektive:** Die 90 Entsprechungen zwischen beiden Lehrmitteln stellen 12,5% des Lernwortschatzes von *envol 5/6* (697: 408 + 289) dar.

Viele dieser Parallelwörter betreffen nicht nur beide Sprachen, sondern stellen den *internationalen Wortschatz* dar. Sie kommen deshalb auch im Deutschen vor (*sourire, february, football* etc.). Interessanter in unserer Perspektive sind jene Ausdrücke, welche die Diskordanzen zwischen Deutsch und Französisch zu überbrücken vermögen (*chama, colour, flower* etc.). Bei diesen Wörtern können Englischkenntnisse gezielt im Französischunterricht eingesetzt werden (z. B. *forest-forêt*-Wald; *example-exemple*-Beispiel).

Man muss auf die abweichende Semantik einiger *Cognates* aufmerksam machen. Bei Wörtern, die von ihrer Form her ähnlich sind, deren Bedeutung sich aber partiell oder gar nicht decken (to use 'gebrauchen, besitzen' - user 'abnutzen'), besteht in der Tat die Gefahr der *Faux Amis*. Diese Fälle können jedoch ruhig in Kauf genommen werden, da insgesamt die positiven Transfers bei weitem überwiegen (Klein, 2007). Bei polysemen Wörtern, die nicht in allen Bedeutungen deckungsgleich sind, kann man einen gemeinsamen semantischen Kern ausmachen: So bedeutet frz. *anniversaire* nicht nur 'Jahrestag' wie *anniversary*, sondern auch 'Geburtstag'. Hier kann eine Brücke zwischen beiden Sprachen geschlagen werden, da 'Geburtstag' einen speziellen 'Jahrestag' bezeichnet. Schliesslich gibt es jene Fälle, in denen der semantische Bezug nicht auf Anhieb erkennbar ist. Obwohl *large* auf Englisch 'gross', auf Französisch aber 'breit' bedeutet, handelt es sich in beiden Fällen um Dimensionen und um den positiven Aspekt der jeweiligen Opposition: 'ausgedehnt, in der Länge' einerseits, 'in der Breite' andererseits. Auf rezeptiver Seite liefern diese semantischen Gemeinsamkeiten wichtige Anhaltspunkte, wenn man bereits die Bedeutung in einer der Sprachen kennt (Robert, 2008: 17).

Diese *Cognates* werden weder in *FW* noch in *envol* hervorgehoben. Die

Bewusstseinsbildung kann gewiss durch autonome Kontrastierung der Fremdsprachen von den Lernenden erarbeitet werden, sollte aber auch durch systematische Hinweise des Lehrers oder des Lehrwerks erfolgen (Reinfried, 1998: 35). Zudem reicht es nicht aus, einfach in den Anfangslektionen auf die Verwandtschaft zwischen Englisch und Französisch hinzuweisen, denn interlinguale Transferstrategien bedürfen einer gezielten Einübung (Reinfried, 1998: 42).

4.2. Analyse der Lernstrategien

Man stellt fest, dass sowohl in *FW* als auch in *envol* grosses Gewicht auf Lernstrategien gelegt wird. Erfreulicherweise handelt es sich in beiden Lehrmitteln grösstenteils um ähnliche Strategien. In ihrer Analyse kommt Ingrund (2007: 55) zum Schluss, dass *FW* eine Mischung von Primär- (Gedächtnisstrategien, kognitive Strategien) und Sekundärstrategien (metakognitive Strategien) anbiete. Unsere Analyse zeigt, dass von *FW 2* weg in jeder *Unit* auf Lernstrategien hingewiesen wird und die Schüler/innen dazu angehalten werden, sich ihre persönlichen Strategien zuzulegen: *eines Charter als Hilfsmittel einsetzen* (Unit 3), *englische Wörter auf Zettel schreiben und diese an die betreffenden Objekte kleben* (Unit 5) usw. In *FW 3* findet man weitere Lernstrategien: *collecting information in a lepreuxillo* (Unit 1), *organizing thoughts and ideas in a mindmap* (Unit 5) usw. Vorallem die *Hör- und Lesestrategien* verdienen unsere Aufmerksamkeit, weil sie den «Code» liefern, um die fremdsprachlichen Texte zu knacken. Das Lesen authentischer Texte in der Fremdsprache bereitet den Lernenden bekanntlich einige Schwierigkeiten (Stern *et al.*, 1999). In der 5. Klasse werden in *FW 3* (*Unit 8, S. 68*) die Lesestrategien zum zweiten Mal thematisiert und im gleichen Jahr in *envol 5* sukzessive die *clés magiques* eingeführt.²

Young World	enwol
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schritt: Schau zuerst die Bilder und den Titel an. Worum geht es im Text? 2. Schritt: Lies den Text schnell durch. Was verstehst du so ungefähr? 3. Schritt: Suche in jedem Abschnitt die Zahlen und markiere sie. Was sagen sie aus? 4. Schritt: Markiere in jedem Abschnitt ein wichtiges Wort oder einen wichtigen Ausdruck, den du kennst oder ableiten kannst. 5. Schritt: Unterstreiche alle wichtigen Wörter, die du nicht kennst. Du musst nicht alle Wörter kennen, um den Inhalt zu verstehen. 6. Schritt: Lies den Text nochmals durch. Du wirst staunen, wie viel du jetzt verstehst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überfliegen: Überfliege den Text und versuche herauszufinden, worum es im Grossen und Ganzen geht. 2. Bilder: Fatschlitole den Inhalt des Textes anhand vorhandener Bilder. 3. Namen und Zahlen: Suche nach Eigennamen und Zahlen. 4. Wortschatz und Parallelwörter: Suche nach Wörtern, die du kennst. Welche Wörter sind in deiner Muttersprache oder in anderen Sprachen, die du schon kennst, ähnlich geschrieben? 5. Tim: Höre zu, wie eine Person, die gut französisch spricht, den Text liest. 6. Intelligentes Raten: Ermate die Bedeutung eines Satzes oder eines Wortes aus dem Zusammenhang. 7. Gemeinsam: Knacke den Inhalt des Textes gemeinsam mit einer Lernpartnerin oder einem Lernpartner. 8. Andere fragen: Frage Mitschülerinnen oder Mitschüler, die Lehrperson oder andere Personen. 9. Wörterverzeichnis: Schlage unbekannte Begriffe in einem Wörterverzeichnis (alphabetisches Wörterverzeichnis im Buch, Wörterbuch, Computer) nach.

Man muss die grosse Bedeutung dieser gemeinsamen Lesestrategien im Rahmen der integrativen Fremdsprachendidaktik hervorheben. Balsiger/Wobusch (2006) betrachten die Entwicklung der Lesekompetenz innerhalb des Lernziels «mehrsprachiges Leseverstehen» als besonders wichtig, da jede Fremdsprache zur mehrsprachigen Lesefähigkeit beiträgt. Sie zeigen Transfermöglichkeiten zwischen den Sprachfächern auf, denn die Lesekompetenzen in L1 (Französisch) und L2, L3 (Deutsch, Englisch) greifen ineinander. Sie gehen dabei von der Hypothese von Cummins (1979, 2001) aus, wonach ein Lernender eine allen Sprachen gemeinsame *Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)* entwickle. Die Entstehung dieser sekundären Sprachfähigkeiten wird durch den Les- und Schreiberechtsprozess ausgelöst. Was die Lernstrategien betrifft, so leistet YW damit wertvolle Vorarbeit für *enwol*. Insbesondere bei der Texterschliessung dürfte ein gemeinsames Vorgehen im Englisch- und Französischunterricht besonders fruchtbar sein. Ein Vergleich beider Listen im Unterricht dürfte zudem die Gemeinsamkeiten hervorheben und das Sprachlernbewusstsein der Lernenden fördern.

4.3. Sprachenübergreifende Aktivitäten

In einem weiteren Schritt wurde systematisch nach sprachenübergreifenden Ansätzen gesucht. Obwohl deren Bedeutung in FW 3 im *Teacher's Book* (S. 12) ausdrücklich hervorgehoben wird, sind die Aktivitäten im Sinne der *integrativen Fremdsprachendidaktik* in den ersten Jahren nicht zahlreich. Nur *Language awareness* (Hawkins, 1987) ist von Beginn fester Bestandteil der Didaktik von YW. So sollte der Unterricht in der ersten Fremdsprache das Interesse am Erlernen weiterer Sprachen wecken:

«Eine Sprachanalyse und das Vergleichen verschiedener Sprachen können allen Sprachen zugute und sollen regelmäßig gepflegt werden! Dieses Vorgehen stärkt gerade fremdsprachlichen S. das Sprachbewusstsein, verhilft aber auch den anderen S. zu einem effizienteren Spracherwerb. (FW 1, Unit 1, *Teacher's Book*, S. 24, *Typ an Rand*).

Das Autorenteam befürwortet den Einsatz aller im Klassenzimmer vorhandenen Sprachen, z. B. im Zusammenhang mit der Einführung der -ing-Formen, die im Deutschen keine gleichwertige Konstruktion hat:

Language awareness: Vergleiche von Strukturen in verschiedenen Sprachen

helfen den S., die Besonderheit einer Sprache besser zu verstehen, sowohl in ihrer Muttersprache wie auch einer Fremdsprache. Falls es Kinder in der Klasse gibt, die eine andere Sprache sprechen, wäre dies eine gute Gelegenheit, auf deren Wissen zurückzugreifen (FW 2, Unit 4, *Teacher's Book*, S. 73).

In FW 3, Unit 6 findet man den Vergleich der Tierlaute in verschiedenen Sprachen: *Animal sounds* (*Activity Book*, S. 44). Dieses an sich klassische Beispiel für *Language awareness* betont vor allem die Unterschiede zwischen den Sprachen. Sogar lautmalerische Zeichen, die als natürlich erscheinen, sind an die Konventionen der jeweiligen Sprache gebunden. Kontraste zwingen zwar (nach Hawkins) zur Reflexion und zur Relativierung der eigenen Muttersprache. Die ausschliessliche Hervorhebung der Unterschiede fördert jedoch nicht unbedingt den Mut, die Kenntnisse in L1 und L2 für die L3 nutzbar zu machen.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass *Language awareness* in unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht wird und dabei keine klare Definition erhält (Fehling, 2008: 46). Nach Hüterli et alii (2008: 130) handelt es sich dabei um eines der vielen Konzepte und Instrumente der integrativen Fremdsprachendidaktik.

In YW stellt man jedoch fest, dass *Language awareness* mit dem sprachübergreifenden Ansatz gleichgesetzt wird und dass das Konzept sogar eine Ausdehnung erfährt, die in Richtung »metasprachliche Funktionen« bzw. »Grammatik« geht. Andreas H. Jucker schreibt in der Einleitung von YW 3 (*Class 5, Teacher's book*, S. 6):

Language awareness. Ohne Grammatik geht es nicht. Aber wie viel davon muss für die 5. explizit gemacht werden? [...] dass im ganz frühen FSU die Kinder entwicklungs- und kognitionsbedingt noch nicht in der Lage sind, explizite Regelkenntnisse umzusetzen, während für die Sekundarstufe gewinnbringend auf Grammatik zurückgegriffen werden kann, wobei auch hier Grammatik nie Selbstzweck ist, sondern immer Mittel zum Zweck sein muss [...].

Insbesondere die *Tipsps für Lehrpersonen* am Rande des Lehrerkommentars illustrieren diese erweiterte Konzeption von *Language awareness*:

YW 3, S. 16, Plural forms, Activity

Cippo di Perugia (scrittura cartacea).

Book, S. 7 (*Teacher's Book*, S. 27): *Language awareness*. Beim 3. Fall die S. darauf hinweisen, dass nicht alle Substantive auf -y den Plural mit -ies bilden. Steht vor dem y ein Vokal, so lautet die Endung -ys, z.B. *day-days, boy-boys* [...].

Sprachenübergreifende Aktivitäten, die der integrativen Fremdsprachendidaktik zuzuordnen sind, findet man eigentlich erst in YW 4:

- In *Language skills* (Unit 4, Activity Book, S. 34, task 15) werden die Lernenden dazu angeleitet, über das Abrufen ihrer Englisch- und Französischkenntnisse einen italienischen Text zu erschließen.
- In der Übung *Abg family* (*Consolidation, Pupil's Book*, S. 54) aus dem Bereich der Interkomprehensionsdidaktik geht es darum, die Lernenden für die Sprachverwandtschaften innerhalb der germanischen Sprachfamilie zu sensibilisieren und einen holländischen und schwedischen Text zu erschließen.
- Ein weiterer mehrsprachiger Aspekt ist *Europanto*, eine moderne Form des künstlichen „*Esperanto*“. *Do you parlar Europanto* (*Consolidation, Pupil's Book*, S. 55) soll die Lernenden zu kreativer Textproduktion ermutigen, indem sie auf ihre bereits vorhandenen oder erworbenen (fremd)sprachlichen Ressourcen zurückgreifen.
- *English, a mixture of different languages?* (*Consolidation, Activity Book*, S. 44) zeigt auf, dass Sprachen nicht in sich geschlossen sind, sondern durch historisch-kulturelle Einflüsse andere Sprachen in Form von Fremd- und Lehnwörtern in ihren Wortschatz aufnehmen. Dass diese Sprachentwicklung auch die englische Sprache geprägt hat, wird anhand eines amerikanisch-englischen Texts aufgezeigt. In der Fortsetzungsübung *English in our world* (*Consolidation, Activity Book*, S. 45) suchen die Lernenden die Anglizismen in einem französischen,

französischen und italienischen Text.

Alle diese Aktivitäten gehören zu einer sprachübergreifenden Didaktik. Im Lehrerkommentar von YW 4 erläutert man allerdings, dass die meisten dieser vielversprechenden Ideen erst in der *Consolidation* vorgesehen sind, also in der letzten Unit.

5. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den ersten Jahren im Lehrwerk *Young World* nicht sehr viele Aktivitäten im Sinne der integrativen Fremdsprachendidaktik vorgesehen sind, mit Ausnahme von *Language awareness*. Dieser Ansatz wird zudem teilweise zu Unrecht beansprucht. Erst in der 6. Klasse der Primarstufe kommen wertvolle sprachübergreifende Aspekte zum Zuge. Die meisten dieser vielversprechenden Ideen sind jedoch erst am Ende des Schuljahres vorgesehen, und es stellt sich die Frage, wie diese wertvolle Unit in der Praxis eingesetzt wird. Folgende Bemerkung im *Teacher's book* (YW 4, S. 115) stimmt uns skeptisch: »Es können je nach zur Verfügung stehender Zeit und Vorlieben einzelne Themen selektiv behandelt oder auch weggelassen werden.«

Anmerkungen

¹ Es besteht noch keine Einigkeit über die Benennung und den Umfang dieser neuen Didaktik. Sollte es nur die Fremdsprachen, diejenigen Fremdsprachen, die ordnungsmäßige Abfolgemaßnahmen (Fremdsprache, d. h. ab 2., 3., 4., etc. erlernt werden) (Hofmann, 2001: 5) (Fremdsprachendidaktik), alle Fremdsprachen (integrative Fremdsprachendidaktik), oder alle Sprachen, inklusive die eventuellen Herkunftssprachen (integrative Sprachendidaktik) umfassen? (cf. Brody, 2008; Mann, 2009).

² In YW 2 waren drei *fill-in*- und *listen*-Strategien eingeführt worden: *Was hilft mir, etwas neues zu verstehen?* 1. Durch Zählen kannst du die Bedeutung der Wörter aus dem Zusammenhang erraten. 2. Bilder helfen dir beim Verstehen des Textes. 3. Beim Lesen erkennst

de Wörter, die dir bekannt sind oder in deiner Muttersprache ähnlich sind (Teil 2, Answer Book, A even für more).

Literatur

- Achermann, B. (2007). Sprachliche Transferen mit Explorers und Brevol. Unterschiede und Gemeinsamkeiten. *PW-Aktuelle 1/2007. Fremdsprachen in der Primarschule*. Pädagogische Hochschule Zürich, 21-22.
- Achermann, B., Bawidamann, M., Telling-George, M. & Weismann, H. (2000, 2001). *Brevol 3, B. Fremdsprachlerwissen für die Primarschule*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Achermann, B. & Sprugan, K. (2006). *Explorers 1. Book*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Arnet-Clark, J., Bell, N., Bleske-Lanz, C., Hiltz, G., Rüdiger-Harper, J., Stumpff-Vinny, C. & Wörner, M. (2006 – 2008). *Essay World J-4, English César J-5*. Zug: Klett und Balzer Verlag.
- Bainger, C. & Wolczek, S. (2006). *Essayer la compréhension écrite dans une perspective intégrée. Quelques réflexions*. *Babylonia 3-4/06, Lernerischen in der Fremdsprache*, 51-56.
- Bausch-Baumgartner, C. (2008). Comment réinvestir l'expérience des années voyaguer au terme de langues romanes. In Ciosi, V. & Gira, H. (Hg.), *Construire notre langue soignée: vers l'intercompréhension* (pp. 33-51). Chêne-Bougy: Librairie Médiane et Hygiène.
- Brebj, C. (2006). *La didactique intégrée des langues: évolution et définitions*. *Babylonia 1/2006: La didactique intégrée des langues: expériences et applications*, 9-11.
- Cancr, J., Hafstein, B. & Jansen, U. (2001, Hg.). *Cross-linguistic influence in third language acquisition: psycholinguistic perspectives*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Fehling, S. (2005, 2008). *Language Awareness und bilingualer Unterricht. Eine komparative Studie*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Doutremont, C. (2004). Mehrsprachigkeit als Übergangsstadium Lernziel des Sprach(en) unterrichtet die -ness- kommunikative Kompetenz. In Bausch, K.-R., Krüger, F. G. & Krumen, H.-J. (Hg.): *Mehrsprachigkeit im Fokus* (pp. 45-54). Tübingen: Narr.
- Haenni Hof, A. & Wäcker, E. (2009). *Der Einfluss von Englisch auf das Französisch lernen*. Schlussbericht Nationales Forschungsprogramm 56 «Sprachvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz». Schweizerischer Nationalfonds.
- Hammberg, B. (2001). Roles of L1 and L2 in L3 production and acquisition. In Cancr, J., Hafstein, B. & Jansen, U. (Hg.), *Cross-linguistic influence in third language acquisition: psycholinguistic perspectives* (pp. 30-64). Clevedon: Multilingual Matters.
- Harmeli, J. (2007). *Interkulturelle Vorbereitung über die Normalisierung der obligatorischen Schulsprache* (4. Juni 2007). Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.
- Hawkins, E. (1987). *Awareness of Language: an introduction*. Cambridge: CUP.
- Hafstein, B. (1991). *Englisch als erste und Deutsch als zweite Fremdsprache. Einpraxisorientierte Untersuchung zur zweisprachlichen Interaktion*. Frankfurt: Lang.
- Hafstein, B. (2003). Kurze Einführung in die linguistische Basis. In Hafstein B. & Nasser G. (Hg.): *Mehrsprachigkeitskonzept - Tertilsprachenlernen - Deutsch nach Englisch* (pp. 7-11). Graz & München: Council of Europe/European Center for Modern Language.
- Harter, S., Steir, D. & Zappatos, D. (2008). *Do you prefer another language?* Zürich: Verlag Pöschelmann.
- Ingrand, B. (2007). Mehrsprachigkeitsdidaktik und ihre Anwendung im sprachlichen Anfangsunterricht: Ergebnisse des Entwicklungsprojektes M3/W der PSE. Zug: *Babylonia 3/07*, 60-67.
- Klein, H.G. (2007). *Onlineunterrichtsformate: Ferncompréhension?* Online unter: [http://www.compréhension.ch/06/klein%20H.G.%20\(27.08.07\)](http://www.compréhension.ch/06/klein%20H.G.%20(27.08.07))
- Kleppan, K. (2004). Mehrsprachigkeitsdidaktik = Tertilsprachendidaktik? Zur Verantwortungsgläubigen (Fremd-)Sprachenunterricht für die Konzept der Mehrsprachigkeit. In Bausch, K.-R., Krüger, F. G. & Krumen, H.-J. (Hg.): *Mehrsprachigkeit im Fokus* (pp. 88-104). Tübingen: Narr.
- Lehrmittel Englisch Primarschule (2007). *Informationsplakate für Schulleitung und Lehrpersonen* (Kanton St. Gallen) Online: <http://www.schule.sg.ch/home/vollschule/unterrichtliche-fremdsprachen/fremdsprachen.html> (04.12.09)
- La Pape Racine, Ch. (2007). *Integrierte Sprachendidaktik – Immersion und das Paradoxon in ihrem Erfolg*. *Beiträge zur Lehrerbildung 2/07*, 156-167.
- Manno, G. (2005, korrigierte Auflage 2009). *Sprachstellungen und Tertilsprachendidaktik. Das Frühenglische in der Deutschschweiz: eine Chance für den Fremdsprachenunterricht zum Neuanfang?*. In Hafstein, B. & Nasser, G. (Hg.): *Mehrsprachigkeitskonzept – Tertilsprachenlernen - Deutsch nach Englisch* (pp. 157-176). Graz & München: Council of Europe/European Center for Modern Language.
- Manno, G. (2009). *Französisch nach Englisch: Überlegungen zur Tertilsprachendidaktik*. In Moty, A., Steiner, E. & Ritz, T. (Hg.): *Fremdsprachenlernen in der Schule* (pp. 129-144). Bern: hep-Verlag.
- Messner, F.-J. (2008). *Mehrsprachigkeitsdidaktik*. In Tammer, R. (Hg.): *Lehren, Lernen, Motivation. Einführung in die Fachdidaktik für Romanistinnen und Romanisten* (pp. 62-93). Wien: Praesens Verlag.
- Nasser, G. (2003). *Mehrsprachigkeitskonzept und Tertilsprachendidaktik*. In Hafstein, B. & Nasser, G. (Hg.): *Mehrsprachigkeitskonzept - Tertilsprachenlernen - Deutsch nach Englisch* (pp. 17-34). Graz & München: Council of Europe/European Center for Modern Language.
- Celliers, J. (2004). *Lehrmittel als Rückgrat der Unterrichts*. Vortrag vom 15.09.2004, Zürich. Online: http://www.mad-ssw.ch/mad/zwischenschicht/Celliers/Vertrauen/148_LehrmittelVortrag.html (08.03.2007).
- Reinfried, M. (1998). *Transfer beim Erwerb einer zweiten romanischen Fremdsprache. Prinzipielle Relevanz und methodische Integration in den Fremdsprachenunterricht*. In Messner, F.-J. & Reinfried, M. (Hg.): *Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrplänefragen zur romanischen Fremdsprachen* (pp. 23-37). Tübingen: Narr.
- Robert, J.-M. (2008). *L'anglais comme langue seconde/français?* In Robert, J.-M. & Porcé, G. (Hg.): *L'anglais, langue seconde vers le français? Actes 1-49* (juin-septembre 2008). *Revue de didactologie des langues-cultures et de linguistique*. Paris: Didier Érudition. Klincksieck, 9-20.
- Schaefer, U. (2007). *Source books rather than course books – Die Bildungswelt im Fremdsprachenunterricht und die neue Rolle für die Lehrmittel*. *Beiträge zur Lehrerbildung 2/07*, 255-267.
- Sera, G., Fellmann, B., La Pape Racine, Ch., Remmer, H. & Serra, C. (1999). *Französisch-Deutsch. Zweisprachiger Lernen auf der Sekundarstufe I*. Zürich: Birkhäuser.
- Walter, W. (2008). *Didaktik der Mehrsprachigkeit*. In Walter, W. (Hg.): *Didaktik der Mehrsprachigkeit. Theoriegrundlagen und Praxismodelle* (pp. 57-72). München: Verlag Ernst Wöhl.

Giuseppe Manno

Linguist and Didaktiker, ist Leiter der Professur Didaktik der romanischen Sprachen und ihrer Disziplinen an der Pädagogischen Hochschule PH/UV. Er ist auch Koordinator an der Universität Neuchâtel (Didactique der langues). Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Fremdsprachen- und Mehrsprachigkeitsdidaktik, die Pragmatik, die Textlinguistik, die Sociolinguistik und die Varietätenlinguistik.

Peter Klee

ist Oberleitender Lehrmitteldirektor (Module zum Lehrmittel arov) und Dozent für Fremdsprachendidaktik an der Pädagogischen Hochschule des Kantons St. Gallen. Er arbeitet im Institut für Fachdidaktik Sprachen der PH/UV.

9.5 Kriterienkatalog: einsetzbar für Kinder mit Schwierigkeiten in der Erstsprache mit Migrationshintergrund

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung		
Intercultural awarness		
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit		
Handlungsorientierter Unterricht		
Lernwerkstatt		
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Variable Aufgabenformen		
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition		
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit		
Handlungsorientierter Unterricht		
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Adäquate Themenbereiche		
Variable Aufgabenformen		
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche		
Metakognition		
Flexible Unterrichtskonzeption		
Zusatzmedien und Service		
Handlungsorientierter Unterricht		
Lernwerkstatt		
Lernstrategien		
Motivierende Texte/Bildmaterialien		
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten		
Zusatzmedien und Service		
Handlungsorientierter Unterricht		
Lernwerkstatt		
Adäquate Themenbereiche		
Metakognition		
Flexible Unterrichtskonzeption		
Motivierende Texte/Bildmaterialien		
Lernstrategien		
Selbsteinschätzung		
Selbstkontrolle		
Variable Aufgabenformen		
Transparente Organisation und Aufbau		

Tabelle 51: Kriterienkatalog für Lernende mit Schwierigkeiten in der Erstsprache aufgrund es Migrationshintergrundes.

9.6 Evaluation der Unit 1

9.6.1 Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	PB T1 und T2 Selbsteinschätzung ist nicht im Vordergrund, kann aber auf das Hörverständnis bezogen, gemacht werden.
Intercultural awarness	ja	PB T1: Bezug kann in dieser Übung auch zur Erstsprache/Kultur hergestellt werden. Bezug zu den verschiedenen Essen und Düften.
	ja	PB T2: Verschiedene Stationen beinhalten typische kulturelle Begebenheiten.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB T1: Hörtext, keine Selbständigkeit oder Tätigkeit.
	ja	PB T2: Lernende können selbst aktiv werden durch Rollenspiele. Kann ihrem Niveau angepasst werden.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Lernwerkstatt	nein	Bei beiden Übungen ist keine Werkstatt als Methode eingesetzt. Die Thematik Chilbi könnte jedoch in eine Werkstatt umgewandelt werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Variable Aufgabenformen	nein	Die beiden Aufgaben haben das Potenzial für variable Aufgabenformen z.B. Lernwerkstatt, handlungsorientierter Unterricht etc., im Lehrmittel werden nur Varianten angegeben, die für Lernende mit Förderbedarf nicht unterstützend sind.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Beide Aufgaben beinhalten metakognitives Wissen, in den Übungen wird dieses angewendet.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB T1: Hörtext, keine Selbständigkeit oder Tätigkeit.
	ja	PB T2: Lernende können selbst aktiv werden durch Rollenspiele. Kann ihrem Niveau angepasst werden.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und die Themen sind motivierend.
Variable Aufgabenformen	nein	Die beiden Aufgaben haben das Potenzial für variable Aufgabenformen z.B. Lernwerkstatt, handlungsorientierter Unterricht etc., im Lehrmittel werden nur Varianten angegeben, die für Lernende mit Förderbedarf nicht unterstützend sind.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und die Themen sind motivierend.

Metakognition	ja	Beide Aufgaben beinhalten metakognitives Wissen, in den Übungen wird dieses angewendet.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	Die Übungen bilden den Einstieg in die Thematik und können nicht flexibel eingesetzt werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Poster, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Lernwerkstatt	nein	Bei beiden Übungen ist keine Werkstatt als Methode eingesetzt. Die Thematik Chilbi könnte jedoch in eine Werkstatt umgewandelt werden.
Lernstrategien	ja	Durch das Wiederholen des Textes und des Nacherzählens werden Wiederholungsstrategien angewendet.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	PB T1: Der Hörtext hat keine Differenzierung und für Lernende mit Förderbedarf ist er zu lang, die Aufmerksamkeit nimmt schnell ab. Er müsste kürzer sein. Die Variante Gruppe ist keine Differenzierung.
	ja	PB T2: Differenzierung ist durch die Gruppenarbeit gegeben. Sie arbeiten auf ihrem Niveau.
Zusatzmedien und Service	ja	Poster, Flashcards und Wordcards.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten dem handlungsorientierten Unterricht angepasst werden. Durch das Rollenspiel ist ein Schritt in diese Richtung gemacht. Jedoch kann dies nicht als handlungsorientierter Unterricht betrachtet werden.
Lernwerkstatt	nein	Bei beiden Übungen ist keine Werkstatt als Methode eingesetzt. Die Thematik Chilbi könnte jedoch in eine Werkstatt umgewandelt werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und die Themen sind motivierend.
Metakognition	ja	Beide Aufgaben beinhalten metakognitives Wissen, in den Übungen wird dieses angewendet.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	Die Übungen bilden den Einstieg in die Thematik und können nicht flexibel eingesetzt werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Lernstrategien	ja	Durch das Wiederholen des Textes und des Nacherzählens werden Wiederholungsstrategien angewendet.
Selbsteinschätzung	nein	PB T1 und T2 Selbsteinschätzung ist nicht im Vordergrund, kann aber auf das Hörverständnis bezogen, gemacht werden.
Selbstkontrolle	nein	Nicht auf diese beiden Aufgaben bezogen vorhanden.
Variable Aufgabenformen	nein	Die beiden Aufgaben haben das Potenzial für variable Aufgabenformen z.B. Lernwerkstatt, handlungsorientierter Unterricht etc., im Lehrmittel werden nur Varianten angegeben, die für Lernende mit Förderbedarf nicht unterstützend sind.
Transparente Organisation und Aufbau	Ja	Durch das Teacher's Book aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 52: Unit 1: Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 1 und 2 (ÜB1)

9.6.2 Activity Book Seite 3, Tasks 1 und 2 (ÜB2)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen/Anmerkungen
Selbsteinschätzung	nein	Könnte aber durch eine Vorbesprechung eingeführt werden.
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Durch das Bildmaterial in den Übungen möglich.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten gut in einen handlungsorientieren Unterricht eingebaut werden.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Könnte eingebaut werden.
Variable Aufgabenformen	nein	Nur eine Art der Übungen steht zur Verfügung.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	Ja	Durch das Bildmaterial in den Übungen möglich.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten gut in einen handlungsorientieren Unterricht eingebaut werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Könnte eingebaut werden.
Adäquate Themenbereiche	Ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen.
Variable Aufgabenformen	nein	Nur eine Art der Übungen steht zur Verfügung.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	Ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen.
Metakognition	nein	
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	In den Übungen liegt keine Flexibilität, könnte aber gut eingebaut werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Poster, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten gut in einen handlungsorientieren Unterricht eingebaut werden.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Verbinden von Bildern und Texten.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	Ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Könnte eingebaut werden.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Könnte eingebaut werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Poster, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Die Übungen könnten gut in einen handlungsorientieren Unterricht eingebaut werden.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	Ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen.
Metakognition	nein	
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	In den Übungen liegt keine Flexibilität, könnte aber gut eingebaut werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	Ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Lernstrategien	Ja	Verbinden von Bildern und Texten.
Selbsteinschätzung	nein	Könnte aber durch eine Vorbesprechung eingeführt werden.
Selbstkontrolle	nein	

Variable Aufgabenformen	nein	Nur eine Art der Übungen steht zur Verfügung.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 53: Unit 1: Activity Book Seite 3, Tasks 1 und 2 (ÜB2)

9.6.3 Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 3 und 4; Activity Book Seite 4, Tasks 3 und 4 (ÜB3)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	Nur am Ende der Unit, könnte kurz zu jeder Übung eingebaut werden.
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB T 3 und 4; AB T 3
	ja	AB T 4
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB T 4 könnte aber mit Stadtplänen oder Zeichnungen nachgestellt und abgelaufen werden.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Aber innerhalb der Übungen können Differenzierungen eingebaut werden. Bessere SuS einsetzen ist keine Differenzierung wie im Teacher's Book vorgeschlagen.
Variable Aufgabenformen	nein	PB T 3 und AB T 4
	Ja	PB T 4; AB T 3 kann mit einem Lied ergänzt werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	nein	PB T 3 und 4; AB T3
	ja	AB T 4
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	PB T 3 und 4; AB T 3
	ja	AB T 4
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB T 4 könnte aber mit Stadtplänen oder Zeichnungen nachgestellt und abgelaufen werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Aber innerhalb der Übungen können Differenzierungen eingebaut werden. Bessere SuS einsetzen ist keine Differenzierung wie im Teacher's Book vorgeschlagen.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen.
Variable Aufgabenformen	nein	PB T 3 und AB T 4
	ja	PB T 4; AB T 3 kann mit einem Lied ergänzt werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen.
Metakognition	nein	PB T 3 und 4; AB T3
	ja	AB T 4
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen, Poster, Flashcards und Wordcards

Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB T 4 könnte aber mit Stadtplänen oder Zeichnungen nachgestellt und abgelaufen werden.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Aber innerhalb der Übungen können Differenzierungen eingebaut werden. Bessere SuS einsetzen ist keine Differenzierung wie im Teacher's Book vorgeschlagen.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Aber innerhalb der Übungen können Differenzierungen eingebaut werden. Bessere SuS einsetzen ist keine Differenzierung wie im Teacher's Book vorgeschlagen.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen, Poster, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	PB T 4 könnte aber mit Stadtplänen oder Zeichnungen nachgestellt und abgelaufen werden.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den beiden Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen.
Metakognition	nein	PB T 3 und 4; AB T3
	ja	AB T 4
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Motivierende Texte und Bilder, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Lernstrategien	ja	
Selbsteinschätzung	nein	Nur am Ende der Unit, könnte kurz zu jeder Übung eingebaut werden.
Selbstkontrolle	nein	Nur am Ende der Unit, könnte kurz zu jeder Übung eingebaut werden.
Variable Aufgabenformen	nein	PB T 3 und AB T 4
	ja	PB T 4; AB T 3 kann mit einem Lied ergänzt werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 54: Unit 1: Pupil's Book Seite 2-3, Tasks 3 und 4; Activity Book Seite 4, Tasks 3 und 4 (ÜB3)

9.6.4 Activity Book Seite 5, Tasks 5 - 10 (ÜB4)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Durch die vielen Wiederholungen sollte eine Selbständigkeit möglich sein.
Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 5-6
	ja	AB T 7-10 ansatzweise
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Kopiervorlagen können als Differenzierung benutzt werden.
Variable Aufgabenformen	ja	AB T 5 kann in verschiedenen Varianten durchgeführt werden.
	nein	AB T 6 - 10
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Wissen anwenden
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Durch die vielen Wiederholungen sollte eine Selbständigkeit möglich sein.

Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 5-6
	ja	AB T 7-10 ansatzweise
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Kopiervorlagen können als Differenzierung benutzt werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Variable Aufgabenformen	ja	AB T 5 kann in verschiedenen Varianten durchgeführt werden.
	nein	AB T 6 - 10
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Metakognition	ja	Wissen anwenden
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die vier Übungen können flexibel zu einander eingesetzt werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Wordcards, Flashcards, Kopiervorlagen, Poster
Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 5-6
	ja	AB T 7-10 ansatzweise
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	AB T 6 Motivierender Text, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Kopiervorlagen können als Differenzierung benutzt werden
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Kopiervorlagen können als Differenzierung benutzt werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Wordcards, Flashcards, Kopiervorlagen und Poster
Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 5-6
	ja	AB T 7-10 ansatzweise
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da sie ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellen und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Metakognition	ja	Wissen anwenden
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die vier Übungen können flexibel zu einander eingesetzt werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	AB T 6 Motivierender Text, da es ein beliebtes Alltagsthema von Kindern ist.
Lernstrategien	ja	
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	ja	AB T 5 kann in verschiedenen Varianten durchgeführt werden.
	nein	AB T 6 - 10
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 55: Unit 1: Activity Book Seite 5, Tasks 5-10 (ÜB4)

9.6.5 Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	ja	Die Umsetzung erfordert die Auseinandersetzung, welche Wörter verstehe ich, was kann ich.
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Das Produkt Lied wird selbständig hergestellt und ist durch Bildmaterial unterlegt.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Lernwerkstatt	ja	Die verschiedenen Strophen und diese umzuschreiben, sind eine kleine Lernwerkstatt.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Variable Aufgabenformen	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Das Produkt Lied wird selbständig hergestellt und ist durch Bildmaterial unterlegt.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Variable Aufgabenformen	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Metakognition	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Zusatzmedien und Service	ja	Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Lernwerkstatt	ja	Die verschiedenen Strophen und diese umzuschreiben, sind eine kleine Lernwerkstatt.
Lernstrategien	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Verben im Lied sind gut mit den Nomen zu verknüpfen, alles ist durch Bilder unterlegt und erleichtert das Verstehen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch die eigene Wahl von den Gegenständen für das Lied. Mit Bildern unterlegt.

Zusatzmedien und Service	ja	Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Das Produkt Lied wird hergestellt. Hier bietet sich die Möglichkeit dies mit Materialien und Geräuschen zu hinterlegen.
Lernwerkstatt	ja	Die verschiedenen Strophen und diese umzuschreiben, sind eine kleine Lernwerkstatt.
Adäquate Themenbereiche	ja	Der Themenbereich mit den Aufgaben ist adäquat, da er ein Alltagsthema für alle Lernenden darstellt und es sind motivierende Themen. Sie beziehen sich auf vorhergehende Aufgaben.
Metakognition	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Die Verben im Lied sind gut mit den Nomen zu verknüpfen, alles ist durch Bilder unterlegt und erleichtert das Verstehen.
Lernstrategien	ja	Durch die Wahl, wie die Kinder den Text hören wollen. Sich bewusst werden, wie gelernt wird.
Selbsteinschätzung	ja	Die Umsetzung erfordert die Auseinandersetzung, welche Wörter verstehe ich, was kann ich.
Selbstkontrolle	ja	Durch das Realisieren eines Liedes
Variable Aufgabenformen	ja	Umsetzung kann auf verschiedene Arten erfolgen, auch Gruppen- oder Einzelarbeit sind möglich.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 56: Unit 1: Pupil's Book Seite 4, Tasks 1 und 2 (ÜB5)

9.6.6 Activity Book Seite 6-7, Tasks 11 – 16 (ÜB6)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	AB T 11; AB T 13 -16
	ja	AB T 12
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	T 12 Selbsteinschätzung
	nein	T 11, T 13 -16
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Besteht aus dem Lösen der Aufgaben. T 16 könnte gut in einen handlungsorientieren Unterricht eingebaut werden.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Stärkere und schwächere SuS zusammen zu tun ist eine Hilfestellung, keine Differenzierung.
Variable Aufgabenformen	nein	
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	T 12 Selbsteinschätzung
	nein	T 11, T 13 -16
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Besteht aus dem Lösen der Aufgaben. T 16 könnte gut in einen handlungsorientieren Unterricht eingebaut werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Stärkere und schwächere SuS zusammen zu tun ist eine Hilfestellung, keine Differenzierung.
Adäquate Themenbereiche	ja	Speziell T 12 mit Bezug zu sich selbst.
Variable Aufgabenformen	nein	
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Speziell T 12 mit Bezug zu sich selbst.
Metakognition	ja	

Flexible Unterrichtskonzeption	ja	T 11 könnte mit TA 15 und 16 kombiniert werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Flashcards, Wordcards und Kopiervorlagen
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Besteht aus dem Lösen der Aufgaben. T 16 könnte gut in einen handlungsorientierten Unterricht eingebaut werden.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Da die Aufgaben unterschiedlich sind, einen Bezug zu sich schaffen und T 14 und 15 als Rätsel aufgebaut sind.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Stärkere und schwächere SuS zusammen zu tun ist eine Hilfestellung, keine Differenzierung.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Stärkere und schwächere SuS zusammen zu tun ist eine Hilfestellung, keine Differenzierung.
Zusatzmedien und Service	ja	Flashcards, Wordcards und Kopiervorlagen
Handlungsorientierter Unterricht	nein	Besteht aus dem Lösen der Aufgaben. T 16 könnte gut in einen handlungsorientierten Unterricht eingebaut werden.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Speziell T 12 mit Bezug zu sich selbst.
Metakognition	ja	
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	T 11 könnte mit TA 15 und 16 kombiniert werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Da die Aufgaben unterschiedlich sind, einen Bezug zu sich schaffen und T 14 und 15 als Rätsel aufgebaut sind.
Lernstrategien	ja	
Selbsteinschätzung	nein	AB T 11; AB T 13 -16
	ja	AB T 12
Selbstkontrolle	ja	AB T 14 und 15
	nein	AB T 11 -13 und 16
Variable Aufgabenformen	nein	
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 57: Unit 1: Activity Book Seite 6-7, Tasks 11 - 16 (ÜB6)

9.6.7 Activity Book Seite 7, Tasks 17a und 17b (ÜB7)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awareness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Kann gut in eine Lernwerkstatt integriert werden.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Da Adjektive und Verben nicht durch Bilder unterstützt werden. Für SuS mit Förderbedarf ist dies schwierig.
Variable Aufgabenformen	ja	Durch Geräuschemsetzung, Ratespiele etc.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Verbinden des erlernten Wissens.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Da Adjektive und Verben nicht durch Bilder unterstützt werden. Für SuS mit Förderbedarf ist dies schwierig.

Adäquate Themenbereiche	ja	Auf das Klassenzimmer bezogen einen Raum, den die SuS gut kennen.
Variable Aufgabenformen	ja	Durch Geräuschumsetzung, Ratespiele etc.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Auf das Klassenzimmer bezogen einen Raum, den die SuS gut kennen.
Metakognition	ja	Verbinden des erlernten Wissens.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Durch das Hinzufügen von verschiedenen Spielvarianten.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Kann gut in eine Lernwerkstatt integriert werden.
Lernstrategien	ja	Verbinden des erlernten Wissens.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	nein	Da keine Bilder hinterlegt sind.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Da Adjektive und Verben nicht durch Bilder unterstützt werden. Für SuS mit Förderbedarf ist dies schwierig.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Da Adjektive und Verben nicht durch Bilder unterstützt werden. Für SuS mit Förderbedarf ist dies schwierig.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Kann gut in eine Lernwerkstatt integriert werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Auf das Klassenzimmer bezogen einen Raum, den die SuS gut kennen.
Metakognition	ja	Verbinden des erlernten Wissens.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Durch das Hinzufügen von verschiedenen Spielvarianten.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	nein	Da keine Bilder hinterlegt sind.
Lernstrategien	ja	Verbinden des erlernten Wissens.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	Kontrolle könnte durch Lernpartner stattfinden.
Variable Aufgabenformen	ja	Durch Geräuschumsetzung, Ratespiele etc.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 58: Unit 1: Activity Book Seite 7, Tasks 17a und 17b (ÜB7)

9.6.8 Pupil's Book Seite 5, Tasks 1 und 2 (ÜB8)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	ja	
Intercultural awareness	nein	Es könnte ein Foodtest mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern gemacht werden.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Guter Auftrag in einer Lernwerkstatt
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Es könnten noch Unterstützungen für den Wortschatz geboten werden.
Variable Aufgabenformen	ja	Durch verschiedene Lebensmittel wird ein unterschiedlicher Wortschatz erlernt.
Positives Selbstbild		

Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Es könnten noch Unterstützungen für den Wortschatz geboten werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Kekse und Untersuchungen sind sehr beliebte Themen für Kinder.
Variable Aufgabenformen	ja	Durch verschiedene Lebensmittel wird ein unterschiedlicher Wortschatz erlernt.

Individuelle Lernvariablen

Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Kekse und Untersuchungen sind sehr beliebte Themen für Kinder.
Metakognition	ja	
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Der Foodtest kann ausgeweitet werden, auf andere Lebensmittel oder gar Dinge gemacht werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlage
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Gutes Bildmaterial
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Es könnten noch Unterstützungen für den Wortschatz geboten werden.

Komponenten des Fremdsprachenlernens

Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Es könnten noch Unterstützungen für den Wortschatz geboten werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlage
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Kekse und Untersuchungen sind sehr beliebte Themen für Kinder.
Metakognition	ja	
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Der Foodtest kann ausgeweitet werden, auf andere Lebensmittel oder gar Dinge gemacht werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Gutes Bildmaterial
Lernstrategien	ja	
Selbsteinschätzung	ja	
Selbstkontrolle	ja	Durch das Verbinden von Handlung und Wortschatz
Variable Aufgabenformen	ja	Durch verschiedene Lebensmittel wird ein unterschiedlicher Wortschatz erlernt.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 59: Unit 1: Pupil's Book Seite 5, Tasks 1 und 2 (ÜB8)

9.6.9 Pupil's Book Seite 6 (ÜB9)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen

Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Variable Aufgabenformen	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Diskussionen werden hier angestrebt.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Adäquate Themenbereiche	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Variable Aufgabenformen	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Metakognition	ja	Diskussionen werden hier angestrebt.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Als Einführung Bezug zu sich und den Tieren schaffen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen.
Metakognition	ja	Diskussionen werden hier angestrebt.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Als Einführung Bezug zu sich und den Tieren schaffen.
Lernstrategien	ja	
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	ja	Durch verschiedene Experimente und Spielvariationen
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 60: Unit 1: Pupil's Book Seite 6 (ÜB9)

9.6.10 Pupil's Book Seite 6-7 Tasks 1-3; Activity Book Seite 8 Task 18 (ÜB10)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	Könnte aber mit länderspezifischen Tieren geschaffen werden.

Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Viel Hörverständnis für Kinder mit Förderbedarf sehr schwierig, keine Unterstützungsmöglichkeiten angegeben, können aber zu diesen Texten gut selbst gemacht werden.
Variable Aufgabenformen	ja	Gute Texte können auch als Rollenspiel, Pantomime oder Rätsel umgestaltet werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	PB T 2 Sein Wissen kennen und abrufen können.
	nein	PB T 1 und 3; AB T 18
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Viel Hörverständnis für Kinder mit Förderbedarf sehr schwierig, keine Unterstützungsmöglichkeiten angegeben, können aber zu diesen Texten gut selbst gemacht werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Texte über Tiere sind altersadäquat und bei Kindern beliebt.
Variable Aufgabenformen	ja	Gute Texte können auch als Rollenspiel, Pantomime oder Rätsel umgestaltet werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Texte über Tiere sind altersadäquat und bei Kindern beliebt.
Metakognition	ja	PB T 2 Sein Wissen kennen und abrufen können.
	nein	PB T 1 und 3; AB T 18
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Als Hörtext, Lesetext oder Geschichte möglich
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlage, Wordcards und Flashcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Gehörtes umsetzen in Verbindung mit AB T 18
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Interessante Texte über Tiere für Kinder
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Viel Hörverständnis für Kinder mit Förderbedarf sehr schwierig, keine Unterstützungsmöglichkeiten angegeben, können aber zu diesen Texten gut selbst gemacht werden.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Viel Hörverständnis für Kinder mit Förderbedarf sehr schwierig, keine Unterstützungsmöglichkeiten angegeben, können aber zu diesen Texten gut selbst gemacht werden.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlage, Wordcards und Flashcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Texte über Tiere sind altersadäquat und bei Kindern beliebt.
Metakognition	ja	PB T 2 Sein Wissen kennen und abrufen können.
	nein	PB T 1 und 3; AB T 18
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Als Hörtext, Lesetext oder Geschichte möglich
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Interessante Texte über Tiere für Kinder
Lernstrategien	ja	Gehörtes umsetzen in Verbindung mit AB T 18
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	ja	AB T 18 ist die Selbstkontrolle für PB T 1 -3
Variable Aufgabenformen	ja	Gute Texte können auch als Rollenspiel, Pantomime oder Rätsel umgestaltet werden.

Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.
---	----	--

Tabelle 61: Unit 1: Pupil's Book Seite 6-7, Tasks 1-3; Activity Book Seite 8, Task 18 (ÜB10)

9.6.11 Activity Book Seite 8, Task 19 (ÜB11)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Gute Übung für eine Lernwerkstatt
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Teile können durchgeführt werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Eigenes Wissen umsetzen
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder machen gerne Experimente und erleben wie es sich als Tier anfühlt.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Teile können durchgeführt werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder machen gerne Experimente und erleben wie es sich als Tier anfühlt.
Metakognition	ja	Eigenes Wissen umsetzen.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Verbindung von Sportunterricht mit Englisch
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Gute Übung für eine Lernwerkstatt.
Lernstrategien	ja	Eigenes Wissen umsetzen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Experimente sind interessant für Kinder.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	ja	
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	
Lernwerkstatt	nein	Gute Übung für eine Lernwerkstatt
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder machen gerne Experimente und erleben wie es sich als Tier anfühlt.
Metakognition	ja	Eigenes Wissen umsetzen.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Verbindung von Sportunterricht mit Englisch
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Experimente sind interessant für Kinder.
Lernstrategien	ja	Eigenes Wissen umsetzen.

Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	ja	Durch das Umsetzen des Gelernten in eine aktive Übung.
Variable Aufgabenformen	ja	Verschiedene Teile können durchgeführt werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 62: Unit 1: Activity Book Seite 8, Task 19 (ÜB11)

9.6.12 Activity Book Seite 9, Tasks 20 – 22 (ÜB12)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20
Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20 dadurch dass die Kinder ihre eigenen Tiere wählen dürfen.
Variable Aufgabenformen	nein	
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Umfasst viele Planungsaktivitäten.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20
Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB Ta20 dadurch dass die SuS ihre eigenen Tiere wählen dürfen.
Adäquate Themenbereiche	ja	Texte und Übungen über Tiere sind altersadäquat und bei Kindern beliebt.
Variable Aufgabenformen	nein	
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Texte und Übungen über Tiere sind altersadäquat und bei Kindern beliebt.
Metakognition	ja	Umfasst viele Planungsaktivitäten.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlage, Flashcards und Wordcards

Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20 durch die Handlungsaktivität
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Da alle drei Übungen verschieden sind. Sie umfassen Zeichnen, Rätsel und Forschen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20 dadurch dass die SuS ihre eigenen Tiere wählen dürfen.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T20 dadurch dass die SuS ihre eigenen Tiere wählen dürfen.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlage, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T20
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Texte und Übungen über Tiere sind altersadäquat und bei Kindern beliebt.
Metakognition	ja	Umfasst viele Planungsaktivitäten.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Da alle drei Übungen verschieden sind. Sie umfassen Zeichnen, Rätsel und Forschen.
Lernstrategien	nein	AB T 21 und 22
	ja	AB T 20 durch die Handlungsaktivität
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	nein	
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 63: Unit 1: Activity Book Seite 9, Tasks 20-22 (ÜB12)

9.6.13 Pupil's Book Seite 8, Tasks 1 und 2 (ÜB13)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Intercultural awarness	Nein	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	
Lernwerkstatt	Nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Die Reflexion und Auseinandersetzung über das eigene Wissen und Lernen erfolgt auf dem persönlichen Niveau.
Variable Aufgabenformen	Ja	Die Lernstrategieübungen können verschieden umgesetzt werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	

Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Die Reflexion und Auseinandersetzung über das eigene Wissen und Lernen erfolgt auf dem persönlichen Niveau.
Adäquate Themenbereiche	Ja	Den Bezug von der behandelten Thematik zum eigenen Lernen schaffen
Variable Aufgabenformen	Ja	Die Lernstrategieübungen können verschieden umgesetzt werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	Ja	Den Bezug von der behandelten Thematik zum eigenen Lernen schaffen
Metakognition	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Flexible Unterrichtskonzeption	Ja	Die Lernstrategieübungen können verschieden umgesetzt werden.
Zusatzmedien und Service	Ja	Kopiervorlagen, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	
Lernwerkstatt	Nein	
Lernstrategien	Ja	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	Ja	Texte sind mit Bildern fürs Verständnis versehen.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Die Reflexion und Auseinandersetzung über das eigene Wissen und Lernen erfolgt auf dem persönlichen Niveau.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	Ja	Die Reflexion und Auseinandersetzung über das eigene Wissen und Lernen erfolgt auf dem persönlichen Niveau.
Zusatzmedien und Service	Ja	Kopiervorlagen, Flashcards und Wordcards
Handlungsorientierter Unterricht	Nein	
Lernwerkstatt	Nein	
Adäquate Themenbereiche	Ja	Den Bezug von der behandelten Thematik zum eigenen Lernen schaffen.
Metakognition	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Flexible Unterrichtskonzeption	Ja	Die Lernstrategieübungen können verschieden umgesetzt werden.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	Ja	Texte sind mit Bildern fürs Verständnis versehen.
Lernstrategien	Ja	
Selbsteinschätzung	Ja	Reflexion über das eigene Wissen und Lernen
Selbstkontrolle	Ja	Wie lerne ich am besten?
Variable Aufgabenformen	Ja	Die Lernstrategieübungen können verschieden umgesetzt werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 64: Unit 1: Pupil's Book Seite 8, Tasks 1 und 2 (ÜB13)

9.6.14 Activity Book Seite 10, Tasks 23 – 27 (ÜB14)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	Nein	
Intercultural awarness	Nein	
Selbsttätigkeit und	Ja	T 23, 26 und 27 sind mit Handlung und Tätigkeit verbunden.
Selbständigkeit	nein	T 24 und 25
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T 23, 26 und 27 sind mit Handlung und Tätigkeit verbunden.
	nein	T 24 und 25

Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T 23 – 26 geben keine Differenzierung vor, diese könnte aber eingebaut werden.
	ja	T 27 kann durch die eigenen gewählten Buchstaben differenziert werden.
Variable Aufgabenformen	nein	Das ABC könnte zum Beispiel noch auf andere Sprachen gelernt werden, Parallelen der Sprachen könnten gemacht werden.
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	T 23, 26 und 27 sind mit Handlung und Tätigkeit verbunden.
	nein	T 24 und 25
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T 23, 26 und 27 sind mit Handlung und Tätigkeit verbunden.
	nein	T 24 und 25
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T 23 – 26 geben keine Differenzierung vor, diese könnte aber eingebaut werden.
	ja	T 27 kann durch die eigenen gewählten Buchstaben differenziert werden.
Adäquate Themenbereiche	ja	Das ABC ist ein wichtiges Thema in einer Sprache.
Variable Aufgabenformen	nein	Das ABC könnte zum Beispiel noch auf andere Sprachen gelernt werden, Parallelen der Sprachen könnten gemacht werden.
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Das ABC ist ein wichtiges Thema in einer Sprache.
Metakognition	ja	
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Verschiedene Arten von Übungen lassen verschiedene Arten von Unterricht zu.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T 23, 26 und 27 sind mit Handlung und Tätigkeit verbunden.
	nein	T 24 und 25
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Anhand von Reimen lernen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	nein	T 23 und 26 Die ABC Lieder wurden im Kindergarten gelernt und sind für die vierte Klasse nicht mehr motivierend.
	ja	T 24, 25 und 27 sind motivierend.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T 23 – 26 geben keine Differenzierung vor, diese könnte aber eingebaut werden.
	ja	T 27 kann durch die eigenen gewählten Buchstaben differenziert werden.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	T 23 – 26 geben keine Differenzierung vor, diese könnte aber eingebaut werden.
	ja	T 27 kann durch die eigenen gewählten Buchstaben differenziert werden.
Zusatzmedien und Service	nein	
Handlungsorientierter Unterricht	ja	T23, 26 und 27 sind mit Handlung und Tätigkeit verbunden.
	nein	T 24 und 25
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Das ABC ist ein wichtiges Thema in einer Sprache.
Metakognition	ja	
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Verschiedene Arten von Übungen lassen verschiedene Arten von Unterricht zu.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	nein	T 23 und 26 Die ABC Lieder wurden im Kindergarten gelernt und sind für die vierte Klasse nicht mehr motivierend.
	ja	T 24, 25 und 27 sind motivierend.

Lernstrategien	ja	Anhand von Reimen lernen.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	nein	Das ABC könnte zum Beispiel noch auf andere Sprachen gelernt werden, Parallelen der Sprachen könnten gemacht werden.
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 65: Unit 1: Activity Book Seite 10, Tasks 23-27 (ÜB14)

9.6.15 Activity Book Seite 11, Tasks 28 – 30 (ÜB15)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2012; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	ja	Kulturspezifische über den Umgang mit Behinderung wird weitergegeben.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Ist nicht etwas Schreiben, sondern eine neuartige Tätigkeit für die Kinder.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eine neue Schriftart wird handelnd entdeckt und entwickelt.
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Braucht es hier auch nicht.
Variable Aufgabenformen	ja	T 30
	nein	T 28 und 29
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Durch das Herstellen eigener Texte.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	ja	Ist nicht etwas Schreiben, sondern eine neuartige Tätigkeit für die Kinder.
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eine neue Schriftart wird handelnd entdeckt und entwickelt.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Braucht es hier auch nicht.
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder entdecken gerne neue Kommunikationsmittel.
Variable Aufgabenformen	ja	T 30
	nein	T 28 und 29
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder entdecken gerne neue Kommunikationsmittel.
Metakognition	ja	Durch das Herstellen eigener Texte.
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Übungen können auch in andere Fächer übertragen werden. Geometrie, Zeichnen und Deutsch.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen, Wordcards und Flashcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eine neue Schriftart wird handelnd entdeckt und entwickelt.
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	nein	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Kinder entdecken gerne neue Kommunikationsmittel.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Braucht es hier auch nicht.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen

Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Braucht es hier auch nicht.
Zusatzmedien und Service	ja	Kopiervorlagen, Wordcards und Flashcards
Handlungsorientierter Unterricht	ja	Eine neue Schriftart wird handelnd entdeckt und entwickelt.
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Kinder entdecken gerne neue Kommunikationsmittel.
Metakognition	ja	Durch das Herstellen eigener Texte
Flexible Unterrichtskonzeption	ja	Die Übungen können auch in andere Fächer übertragen werden. Geometrie, Zeichnen und Deutsch.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Kinder entdecken gerne neue Kommunikationsmittel.
Lernstrategien	nein	
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	ja	T 30
	nein	T 28 und 29
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 66: Unit 1: Activity Book Seite 11, Tasks 28-30 (ÜB15)

9.6.16 Pupil's Book Seite 9 (ÜB16)

(vgl. Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2009; Arnet Clark & Stampfli-Vienny, 2013)

PB= Pupil's Book T= Task (Übung) AB = Activity Book Gelb = ja rot = nein

Sprachliche Identität		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Selbsteinschätzung	nein	
Intercultural awarness	ja	Englische Gedichte
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	Nicht im Sinne einer handelnden Tätigkeit
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Lernwerkstatt	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Auswendiglernen ist schwierig für Kinder mit Förderbedarf. Keine Differenzierung vorgegeben.
Variable Aufgabenformen	nein	
Positives Selbstbild		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Metakognition	ja	Auswendig lernen mit den Lernstrategien aus vorgehenden Übungen.
Selbsttätigkeit und Selbständigkeit	nein	Nicht im Sinne einer handelnden Tätigkeit
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Auswendiglernen ist schwierig für SuS mit Förderbedarf. Keine Differenzierung vorgegeben.
Adäquate Themenbereiche	ja	Lustige Gedichte wurden ausgesucht.
Variable Aufgabenformen	nein	
Individuelle Lernvariablen		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Adäquate Themenbereiche	ja	Lustige Gedichte wurden ausgesucht.
Metakognition	ja	Auswendig lernen mit den Lernstrategien aus vorgehenden Übungen.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	
Zusatzmedien und Service	ja	Wordcards und Flashcards

Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Lernwerkstatt	nein	
Lernstrategien	ja	Auswendig lernen mit den Lernstrategien aus vorgehenden Übungen.
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Lustig geschrieben und illustriert.
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Auswendiglernen ist schwierig für Kinder mit Förderbedarf. Keine Differenzierung vorgegeben.
Komponenten des Fremdsprachenlernens		
Kriterien	Vorhanden (ja/nein)	Erläuterungen
Ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten	nein	Auswendiglernen ist schwierig für Kinder mit Förderbedarf. Keine Differenzierung vorgegeben.
Zusatzmedien und Service	ja	Wordcards und Flashcards
Handlungsorientierter Unterricht	nein	
Lernwerkstatt	nein	
Adäquate Themenbereiche	ja	Lustige Gedichte wurden ausgesucht.
Metakognition	ja	Auswendig lernen mit den Lernstrategien aus vorgehenden Übungen.
Flexible Unterrichtskonzeption	nein	
Motivierende Texte/Bildmaterialien	ja	Lustig geschrieben und illustriert.
Lernstrategien	ja	Auswendig lernen mit den Lernstrategien aus vorgehenden Übungen.
Selbsteinschätzung	nein	
Selbstkontrolle	nein	
Variable Aufgabenformen	nein	
Transparente Organisation und Aufbau	ja	Durch das Teacher's Book, aber auch für die Lernenden sind die Aufgabenschritte transparent erklärt und nachvollziehbar.

Tabelle 67: Unit 1: Pupil's Book Seite 9 (ÜB16)